

Kunnskap for en bedre verden

RISIKOVURDERING AV NTNU BRIDGE
KARRIEREPORTAL

DCSG2005 - RISIKOSTYRING

28.05.2023

Rizzky Business

Forfattere:

Daniel Pietrzykowski Sarjomaa, Eskil Refsgaard, Harald Martin Rånes, Herman Hangaard, Kristina Sætre Kataki, Markus Olsvik, Mats Staveland

Innholdsfortegnelse

Liste av figurer	iii
Liste av tabeller	iii
1 Forkortelser og Ordforklaring	1
2 Sammendrag for ledere og beslutningstagere	2
2.1 Hovedsårbarheter	3
2.2 Hovedtiltak	3
2.3 Risikodiagram	4
3 Innledning	5
3.1 Introduksjon til området	5
3.2 Oppdrags- og problembeskrivelse	5
3.3 Hvem har deltatt i utarbeidelsen av prosjektet?	6
3.4 Avgrensninger	6
3.5 Beskrivelse av rapportens struktur og innhold	7
4 Casebeskrivelse	8
4.1 Formål med oppgaven	8
4.2 Fokus og innhold	8
4.3 Beskrivelse av NTNU Bridge	9
4.4 Integrasjoner	10
4.5 Dataflyt	11
4.6 Målet	12
4.7 Hvordan bidrar målcasen til å oppnå virksomhetsmål?	13
4.8 Avgrensninger	13
4.9 Ekstra innhold	15
5 Metode	16
5.1 Hva ble undersøkt og hvordan	16
5.2 Datainnsamlings-metodikk	17
5.3 Anvendte risikokriterier	18
5.4 Nyttekostnad	18
6 Revisjonskriterier	19
6.1 Krav for brukere	19

6.2	Krav for dataflyt	19
6.3	Krav for dokumentasjon	20
6.4	OWASP	20
7	Datagrunnlag og Risikoidentifisering	22
7.1	Verdier og verdivurdering	22
7.2	Trusselbildet og trusselvurdering	26
7.3	Sårbarheter og sårbarhetsvurdering	29
7.4	Eksisterende sikkerhetsmekanismer	33
7.5	Identifiserte risikoer	35
8	Risikoanalyse	37
8.1	Vurderingsgrunnlag	37
8.2	Målsetning med risikoanalysen	37
8.3	Risikoevalueringsmodell	38
8.4	Analyse	38
9	Anbefalte tiltak	46
9.1	Hovedtiltak	46
9.2	Estimert tid for tiltak	49
9.3	Risikobildet etter hovedtiltak	50
9.4	Andre tiltak	51
10	Konklusjon og videre arbeid	53
10.1	Konklusjon	53
10.2	Videre arbeid	54
	Referanser	56
11	Om vedlegg	58
11.1	Vedlegg-Dokumentasjon	58
11.2	Vedlegg-Intervjuer	58
12	Vedlegg	59
12.1	fuglane-DriftsmodellServerLinux-270323-1407-46	59
12.2	NTNU Bridge vedlegg databehandleravtale	65
12.3	ntnuitubuntu-Halvadministrertelinux-servere	71
12.4	Presentasjon av funn hos NTNU-Bridge til faglærer	76

12.5	NTNU Bridge phishing demo	103
12.6	Første intervju	107
12.7	Andre intervju	110
12.8	Tredje intervju	113
12.9	Nymedia ansvarforklaring	121
12.10	NTNU IT Ansvarforklaring	121
12.11	Diri	121

Liste av figurer

1	SWOT-analyse av NTNU-Bridge	2
2	Spider-diagram over våre risikoscenarier	4
3	Topologidiagram	9
4	Dataflytdiagram oversikt for studenter	11
5	Dataflytdiagram oversikt for arbeidsgiver	12
6	Avgrensningsoversikt	14
7	Iterne	27
8	Eksterne - lav til middels ressurser	27
9	Eksterne - omfattende ressurser	28
10	Type sårbarheter for Ubuntu 18.04. Hentet fra CVE Details	31
11	Type sårbarheter for Drupal. Hentet fra CVE Details	32
12	Type sårbarheter for MySQL. Hentet fra CVE Details	32
13	Nåværende risikobildet	35
14	Nåværende risikobildet	50
15	Risikobildet etter anbefalte tiltak	50
16	Risikobildet etter alle nevnte tiltak	52

Liste av tabeller

1	Verdivurdering	22
2	KIT	22
3	Viktighetsvurdering	25
4	Trusselbildet	26
5	Sårbarhets kategorier	29
6	Vurdering av sårbarhetene	29
7	Eksisterende sikkerhetsmekanismer innenfor Identifisere og Kartlegge	33

8	Eksisterende sikkerhetsmekanismer innenfor Beskytte og Opprettholde	34
9	Eksisterende sikkerhetsmekanismer innenfor Oppdage	34
10	Eksisterende sikkerhetsmekanismer innenfor Håndtere og Gjenopprette	35
11	Konsekvenstabell etter samarbeid med arbeidsgiver	37
12	Sannsynlighetstabell etter samarbeid med arbeidsgiver	37
13	Tabell for vurdering av risikonivå	38
14	Risikoanalyse av personell feil	38
15	Risikoanalyse av upassende eller skadelig innhold	39
16	Risikoanalyse av tilfellet uautorisert tilgang	40
17	Risikoanalyse av tap av bruker	41
18	Risikoanalyse av falske brukere	42
19	Risikoanalyse av kompromittert system	42
20	Risikoanalyse av salg av persondata	43
21	Risikoanalyse av nedetid av tjenesten	44
22	Risikoanalyse av tilfellet hvor leder slutter	45
23	Oversikt over den forventede tidskostnaden det vil ta å implementere våre anbefalte tiltakene	49

1 Forkortelser og Ordforklaring

Ord	Forklaring
OS	Operativ System
CMS	Content Management System
ROS	Risiko- og sårbarhetsanalyse
NSM	Nasjonalt sikkerhetsmyndighet
ISO	International Organization for Standardization
Hacktevist	Ondsinnnet aktør som vil fremme politiske og sosiale agendaer
APT	Advanced Persistent Threat. Ofte grupper som er statssponset.
KIT	Konfidensialitet, Integritet, Tilgjengelighet
HMS	Helse, Miljø og Sikkerhet
Brute force	Passordangrep mot nettsteder eller servere ved å raskt tippe brukernavn og passord, ofte med hjelp av verktøy som Burpsuite
DIRI	Skybasert løsning utviklet på NTNU for å forenkle gjennomføringen av risikovurderinger
HOTO	Hand Over, Take Over. Informasjonsoverføring når en person forlater sin rolle og en annen tar over
DoS, DDoS	Denial of Service, Distributed Denial of Service. Et type tjenestenekt angrep
ISMS	Information Security Management System. Er et rammeverk og et systematisk tilnærming for å administrere informasjonssikkerhet i en organisasjon.
CVE	Common Vulnerabilities and Exposures. Referansemetode for offentlig kjente informasjonssikkerhetssårbarheter og eksponeringer.

2 Sammendrag for ledere og beslutningstagere

Denne rapporten omhandler en risikoanalyse av NTNU Bridge karriereportal, utført av Rizzky Business. Rapporten er en analyse av NTNU Bridge, og omhandler primært administrative og tekniske svakheter vi mener må forbedres. På grunn av begrenset med tid og kapasitet har vi dannet en grundig avgrensning for prosjektet. Avgrensningene går ut på at vi hovedsakelig vil vurdere den overordnede sikkerheten hos NTNU Bridge, da en dyp teknisk analyse ikke er mulig.

Oppdraget:

“IKT-system risikovurderinger av Bridge karriereportal med mulighet for både teknisk og administrativ dybde i samarbeid med oppdragsgiver”

For å danne et grunnlag for risikovurderingen, måtte vi først kartlegge bedriftens verdier, trusler, sårbarheter og allerede implementerte sikkerhetstiltak. Først når dette var fullført, kunne vi identifisere mulige risikoscenarier. Deretter, i samarbeid med arbeidsgiver og NTNU, dannet vi en vurderingsmal for konsekvens og sannsynlighet, som vi brukte for vurdering av risikoer.

Tidlig i prosessen ble det klart for oss at de største risikoscenariene for NTNU Bridge omhandler mangelfull dokumentasjon, svak autentisering, svak innholdsfiltrering og ingen passordkrav. Basert på disse svakhetene, har vi også klart å kartlegge enda flere mulige risikoscenarier. Bare de viktigste risikoene til NTNU Bridge er blitt kartlagt, og en overordnet oversikt med vurdering, finner man i (2.3) risikodiagrammet.

SWOT-analysen (1) viser en overordnet vurdering av S-strengths, W-weakness, O-opportunities og T-threats ved NTNU Bridge. Denne kan brukes for å danne velinformerte beslutninger og eventuelt oppnå konkurransefortrinn.

Figure 1: SWOT-analyse av NTNU-Bridge

Som man kan se i tabellen over, er hovedstyrken til NTNU Bridge at det er en liten bedrift, med lite publisitet. Dette gjør angrep mindre sannsynlig, men ikke urealistisk. Hovedsvakhetene deres er mangelfull dokumentasjon og svak autentisering av brukere og bedrifter på plattformen.

Dessverre danner disse svakhetene flere trusler. NTNU Bridge kan for eksempel bli utsatt for phishing og brute-force angrep fra eksterne aktører, men også på grunn av mangelfull dokumentasjon, kan de rammes av brukerfeil, feil i gjenopprettelse og forlenget nedetid av tjenesten.

2.1 Hovedsårbarheter

Følgende svakheter hos Bridge kan føre til en rekke risikoscenarier:

1. **Svak autentisering** kan føre til opprettelsen av falske bedriftsbrukere. Konsekvensen av dette kan være velstrukturerte phishing-angrep gjennomført av falske bedriftsbrukerne. For eksempel kan trusselaktører imitere store og troverdige bedrifter, legge ut en utlysning med en falsk innloggingsportal og motta brukernavn/passord for et stort antall studenter.
2. **Mangelfull dokumentasjon** kan resultere i feil og ineffektivitet, hindre brukere i å bruke tjenesten optimalt, mangelfull avvikshåndtering, skape usikkerhet som kan svekke sikkerheten, samt mangel på styring og klart definerte roller og ansvar ved hendelser og rutiner.
3. **Svake passordkrav** kan føre til økt sårbarhet for brute-forcing, der angripere forsøker å gjette eller tvinge til seg tilgang gjennom brukerpassord. Dette kan føre til uautorisert tilgang til brukerkontoer og potensiell manipulering av brukerdata.
4. **Manglende innholdsfiltrering** kan føre til utlysninger for phishing, der falske jobbannonser brukes til å lure brukere til å oppgi sensitive opplysninger. Videre kan fravær av innholdsfiltrering tillate spredning av virus, upassende bilder og videoer, samt publisering av støtende eller uønsket innhold.

Heldigvis finnes det en rekke effektive og langsiktige tiltak som vil styrke IKT-sikkerheten til Bridge betraktelig.

2.2 Hovedtiltak

Hovedtiltak som må vektlegges for å styrke informasjonssikkerheten og beskytte brukernes data og integritet på plattformen. Disse er rangert ut ifra nyttekostnaden de har for NTNU Bridge:

1. **Passordkrav** som krav om lengde og kompleksitet bidrar til å styrke autentiseringen og reduserer sårbarheten for brute-force eller gjetting av passord. Dette hjelper med å beskytte brukerkontoer og personlig informasjon.
2. **Bedriftsautentisering** for eksempel gjennom BankID eller tilsvarende metoder, bidrar til å styrke autentiseringen og bekrefte at brukerne er legitime representanter for bedrifter. Dette bidrar til å bygge tillit mellom brukere, bedrifter og plattform, redusere risikoen for phishing-angrep og sikre at bare autoriserte bedrifter får tilgang til relevante funksjoner eller data.
3. **ISMS** bidrar til å etablere et rammeverk for effektiv styring av informasjonssikkerhet. Dette innebærer å identifisere, vurdere og behandle risikoer, etablere sikkerhetspolicyer og -prosedyrer, samt implementere tiltak for å beskytte konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet av informasjon.
4. **Brukerrapportering** gir brukere muligheten til å rapportere mistenkelig eller uønsket aktivitet som er viktig for å oppdage og håndtere sikkerhetstrusler raskt.
5. **Innholdsfiltreringssystem** er viktig for å hindre spredning av skadelig eller uønsket innhold på plattformen. Det bidrar til en trygg og tillitsfull brukeropplevelse.
6. **CAPTCHA** bidrar til å skille mellom menneskelige brukere og automatiserte angrep eller bots. Dette hindrer automatiserte forsøk på å kompromittere sikkerheten og forbedrer plattformens beskyttelse mot uønsket aktivitet.

-
7. **Brukerautentisering** er viktig for å opprettholde sikkerheten og integriteten til plattformen. Dette bidrar til å redusere risikoen for uautorisert aktivitet eller misbruk av student- eller faglærerbrukere.

2.3 Risikodiagram

Figure 2: Spider-diagram over våre risikoscenarier

Spider-diagrammet er en oversikt over de viktigste risikoene hos Bridge. Her går intervallene fra 1-16, da både sannsynlighets og konsekvensvurderingen vår baserer seg på rangeringer fra 1-4. Dermed vil en risiko av 4x4 (Sannsynlighet X Konsekvens) bli maksimalt 16 (kritisk). Ett flertall av dokumenterte risikoer, er rangert til middels for Bridge, også etter implementerte tiltak.

3 Innledning

3.1 Introduksjon til området

Denne rapporten tar for seg risikoanalysen gjort for NTNU Bridge karriereportal. NTNU Bridge er en karriereportal hvor studentene og arbeidsgivere kan møtes. NTNU Bridge inngår i NTNUs karrieretjenester for studenter, og bidrar med blant annet tilgang til arbeidslivserfaring og synliggjøre mulige karriereveier for studenter. Plattformen blir fylt med innhold og aktivitet fra brukerne selv.

Målet til NTNU Bridge er å opprette en direkte kobling mellom studentene og arbeidslivet gjennom praksis, jobb og oppgavesamarbeid. Ønsket deres er å tilby en lavterskel dør inn til arbeidslivet for studentene på NTNU. Spesielt tilbys dette for de virksomhetene som ikke har etablert et forhold til NTNU eller har kjøpt innpass gjennom linjeforeningene. Dette gjelder både for ansettelse og faglig samarbeid gjennom bachelor, master og andre oppgavesamarbeid. Visjonen til NTNU Bridge er knyttet til NTNUs visjon om *"kunnskap for en bedre verden"*. Plattformen ønsker å bidra til at kunnskap og kompetanse som utvikles på NTNU blir benyttet til hvor det er mest bruk for den i samfunnet og arbeidslivet.

Måten NTNU Bridge ønsker å være unik på i forhold til andre jobbformidlings plattformer er ved at de prøver å være den mest spissede og faglig relevante plattformen for studenter på NTNU. Fokuset deres ligger dermed i stor grad på å formidle muligheter som kan passe inn eller kombineres med studier, blant annet praksis, sommerjobb, deltidsjobb osv. I tillegg tilbyr de bachelor og masteroppgaver fra eksterne, noe som fører til at studentene har mulighet til å utvide tilfanget av mulige oppgavepartnere utover nettverket deres.

NTNU Bridge har brukt Ny Media som samarbeidspartner. Ny Media er hovedansvarlig for all utvikling av plattformen, samt å ta backup av plattformen og brukerdata. Selve hardwaren og VMene til NTNU Bridge som er i bruk, kjører på NTNU sine servere og er derfor NTNU IT sitt ansvar å drifte.

Dette prosjektet handlet om å gjennomføre en risikovurdering av NTNU Bridge, hvor vi valgte å hovedsakelig fokusere på det overordnede. Vi valgte også å se nærmere på arbeidsprosessene deres, infrastrukturen og de ulike IT-systemene deres, slik fikk vi undersøkt de samtlige tiltakene og prosedyrene de har, men også kommet med eventuelle nye og forbedrede tiltak som NTNU Bridge kan følge.

3.2 Oppdrags- og problembeskrivelse

Oppdraget:

IKT-system risikovurderinger av Bridge karriereportal med mulighet for både teknisk og administrativ dybde i samarbeid med oppdragsgiver.

Oppdragsgiver: Simon W. Lie, simon.lie@ntnu.no

Oppgaven vi ble tildelt var svært åpen og ga oss spillerom for å avgrense oppgaven slik vi ønsket. Vår tilnærming ble derfor fokus på det overordnede, i samarbeid med arbeidsgiver.

Oppdragsgivers bakgrunn for risikovurdering:

Årsaken til at oppdragsgiver ønsket å få gjennomført en risikoanalyse av NTNU Bridge var på grunn av at det ikke har blitt gjennomført en skikkelig risikoanalyse av NTNU Bridge siden tjenesten ble opprettet i 2013. Dermed var det en gylden mulighet til å få gjort noe med dette! Spesielt med tanke på planlagt videreutvikling for håndtering av studentassistent-søknader som vil innebære mye større grad av håndtering av personinformasjon.

3.3 Hvem har deltatt i utarbeidelsen av prosjektet?

Rizzky Business består av 7 medlemmer. Gruppemedlemmene som gjennomførte dette prosjektet er:

Navn	Email	Telefon
<i>Daniel Pietrzykowski Sarjomaa</i>	daniel.p.sarjomaa@ntnu.no	401 40 958
<i>Eskil Refsgaard</i>	eskillr@stud.ntnu.no	953 31 215
<i>Harald Martin Rånes</i>	haralmra@stud.ntnu.no	479 01 667
<i>Herman Hangaard</i>	herman.hangaard@ntnu.no	959 65 001
<i>Kristina Sætre Katakis</i>	kristina.s.kataki@ntnu.no	936 03 254
<i>Markus Olsvik</i>	markus.olsvik@ntnu.no	989 99 738
<i>Mats Staveland</i>	mats.staveland@ntnu.no	466 46 999

Gruppen har arbeidet grundig med prosjektet og arbeidsoppgavene som måtte gjøres i løpet av prosjekt perioden. I tillegg har gruppen arbeidet tett knyttet med oppdragsgiver Simon W. Lie fra NTNU Bridge:

Simon W. Lie
Telefon: 95865268
Email: simon.lie@ntnu.no

Ettersom NTNU Bridge er drevet av NTNU, men har også Ny Media som samarbeidspartner og bruker NTNU IT sine tjenester, har gruppen også hatt kontakt og intervjuer med tredjeparter som bidro til denne risikovurderingen.

Fra Ny Media AS:

Eirik Morland
Email: eirik@nymedia.com
Marlon Saglia
Email: marlon@nymedia.com

Fra NTNU IT:

Sveinung Bergeton Marvik
Email: sveinung.marvik@ntnu.no
Øystein Viggen
Email: oystein.viggen@ntnu.no

3.4 Avgrensninger

Prosjektet ble gjennomført fra 24.02.2023 til 01.06.2023.

Vi har ikke kunne vurdert alle tredjeparter og personell som har jobbet med systemet. NTNU IT sin fysiske sikkerhet og lagringsmetoder er heller ikke blitt vurdert, selv om NTNU Bridge tar nytte av dette. Andre punkter som ikke er vurdert inkluderer ekstern hardware utenom tjenesten sin plattform som sky løsninger for lagring, utstyr brukt av personell til daglig arbeid osv.

3.5 Beskrivelse av rapportens struktur og innhold

Rapporten begynte med et overordnet sammendrag som beskriver hovedfunn og tiltak fra risikovurderingen. Denne delen av rapporten er godt egnet for å få et kjapt overblikk over risikovurderingen, men utdypelsen ligger i selve rapporten.

Videre kommer denne innledningen som introduserer NTNU Bridge og hva de driver med, samt hva vi i Rizzky Business har bestemt å gjennomføre en risikovurdering av NTNU Bridge. Vi har også valgt å ha en tabell med ordforklaringer.

Etter dette kommer en detaljert casebeskrivelse, og denne bygger på innledningen, men går også mer i dybden på hva oppgaven handler og hvordan den bidrar til å oppnå NTNU Bridge sine virksomhetsmål. Deretter kommer en beskrivelse av hvordan vi gjennomførte prosjektet og hvilke metoder som ble brukt i løpet av prosjektperioden, som bidro til å oppfylle målet med oppgaven.

Rapporten inneholder også en del om revisjonskriterier som går ut på hvilke kriterier vi har brukt for å evaluere og vurdere NTNU Bridge. Dette innebærer best praksis som vi skal se på for å identifisere områder som kan forbedres eller optimaliseres. Formålet med revisjonskriterier er å sikre at virksomheten følger beste praksis, effektivt beskytter mot sikkerhetsrisikoer og overholder de nødvendige standardene.

Deretter følger en risikoidentifisering av NTNU Bridge sine verdier, trusler, sårbarheter, eksisterende sikkerhetsmekanismer og hvilke data oppgaven bygger på. Dette blir videre tatt med i risikoanalysen som gir en evaluering av sannsynligheten og konsekvensene av en risiko som mulig kan inntreffe. Videre følger en beskrivelse av de viktigste tiltakene som vil bidra til å redusere risikoen til et trolig akseptabelt nivå.

Til slutt kommer det en konklusjon som oppsummerer arbeidet. I tillegg medfølger det forslag om fremtidige vurderinger som vi ikke fikk tid til å avdekke, men som NTNU Bridge bør se nærmere på. Etter konklusjonen finner man vedleggene til rapporten.

4 Casebeskrivelse

4.1 Formål med oppgaven

Oppgaven vi ble tildelt handlet om å utføre en risikovurdering av karriereportalen NTNU Bridge. Formålet med oppgaven er å analysere selskapets IKT-system med mulighet for teknisk og administrativ tilnærming i samarbeid med oppdragsgiver. NTNU Bridge har behov for en risikovurdering for å identifisere tjenestens svakheter og finne måter å forbedre dem på, for å hjelpe dem å oppnå en akseptabel risiko, også ved potensiell utvidelse av tjenesten.

4.2 Fokus og innhold

Vi har valgt å fokusere både på teknisk og overordnet risikovurdering for å legge en solid grunnmur som NTNU Bridge kan bygge på for å forbedre sikkerheten og robustheten sin. Dette vil også bidra til å oppfylle deres fremtidige mål om å tiltrekke seg flere brukere og håndtere økende trafikk. Målene til Bridge er viktige for analysen. Vi har derfor også vært fremtidsrettede for vurderingene og tiltakene.

Vår risikovurdering bygger på grundige evalueringer av verdier, trusler, sårbarheter og eksisterende sikkerhetsmekanismer. Ved å vurdere sannsynligheten og konsekvensene av potensielle sikkerhetshendelser, søker vi etter å overbevise og argumentere for hvorfor og hvordan bedriftens verdier kan være i fare. Analysen vil bli vurdert i henhold til standardiserte kriterier for sannsynlighet og konsekvens, og hendelsene vil bli rangert basert på risikonivået de representerer og nytten de har for NTNU Bridge.

På grunn av utilstrekkelig dokumentasjon og mangel på oversikt over eksisterende sikkerhetsmekanismer, støtte vi på utfordringer i gjennomføringen av den opprinnelige planen om en teknisk risikovurdering. Som et resultat var vi nødt til å justere fokus og utføre en mer overordnet risikovurdering.

Det viktigste for oss var å finne de ulike verdiene NTNU Bridge har. For å finne disse, startet vi med å kartlegge topologien til bedriften. Her fant vi mange fysiske og tekniske verdier. Verdiene var ikke identifisert på forhånd, og dette ble derfor en mer komplisert prosess. I tillegg til tekniske verdier fant vi flere administrative og organisatoriske dokumentasjonsverdier, som også er viktig for oversikt over bedriftens systemer, versjonskontroller, avtaler og mer.

Etter at vi kartla alle verdiene, begynte vi på verdivurderingen av disse. Her var vi i diskusjon med arbeidsgiver for å finne en akseptabel standard for hvordan verdiene skal bli rangert i henhold til KIT. Vi baserte dermed trussel og sårbarhetsvurderingene våre på verdi-funn og vurderingen av disse.

Våre tiltak vil være basert på de mest kritiske konsekvensene og sannsynlighetene identifisert gjennom risikoanalysen. I tillegg vil de bli vurdert utifra deres nytteverdi for NTNU Bridge i forhold til kostnadene involvert. Tiltakene vil også være basert på NTNU Bridge sine virksomhetsmål, som tiltak til å forbedre infrastruktur og system oppsett, samt dokumentasjonsforbedringer som er relevante ved økt trafikk. Gjennom oppgaven vil vi fokusere på å identifisere svakheter som kan rettes ved å anvende grunnleggende sikkerhetsprinsipper fra relevante standarder som NSMs grunnprinsipper.

4.3 Beskrivelse av NTNU Bridge

NTNU Bridge er en karriereportal med hensikt å effektivt knytte studenter til arbeidslivet. Her kan en bedrift legge ut utlysninger om jobb, internships, sommerjobb og mer. Studenter kan danne sin egen profil på Bridge enten via FEIDE eller epost. NTNU Bridge kan minne om en tidlig LinkedIn side for NTNU studenter. Bridge er ingen stor bedrift og har lite publisitet og trafikk på tjenesten. Bedriften har nylig forhandlet seg til å integrere LA-utlysninger for NTNU og vil derfor møte større mengder trafikk når dette er implementert.

NTNU Bridge er en underseksjon av NTNU og kjøres derfor på NTNU IT sin hardware. Selve webtjenesten driftes hovedsakelig av NyMedia. Hele tjenesten kjøres i en VM som er NTNU Bridge sin ”aktive” server (produksjonsserver). På denne serveren kjører innebygd brannmur, webserver, database og en docker container. NTNU Bridge har også en ”inaktiv” server som er ment for utvikling. Når utviklingsserveren er klar for produksjon byttes ”aktiv” og ”inaktiv” server. NTNU IT står for alt av infrastruktur som NTNU Bridge kjører på. Det er blant annet lastbalanserer, reverse proxy og selve VMWare løsningene VMene kjører på.

Figure 3: Topologidiagram
Logisk topologi over NTNU Bridge sine systemer og programvare

4.4 Integrasjoner

Grunnet problemer med kommunikasjon og dokumentasjon har vi hatt vanskeligheter med å kartlegge alle integrasjoner og tredjeparter som har tilgang til data i plattformen. Som et minimum vet vi at Ny Media har tilgang til databasen og dens innhold, vi vet også at den eneste integrasjonen som bruker personopplysninger på nettsiden er Mailchimp. Det som gjør det vanskelig for oss og vite hvem som har ansvar for hva, er at vi har fått informasjon som er svært forvirrende og motsegende. Disse tredjepartene har kommet opp i intervjuer og spørsmål stilt til ulike kontaktpersoner i NTNU Bridge, NTNU IT og Ny Media.

- Ny Media
- NTNU IT
- Frontkom
- Klipp og Lim
- Unixdrift
- Serverdrift
- IT Webdrift

4.4.1 Ny Media

Ny Media er et lite selskap med mange innleide konsulenter. De står for drift, vedlikehold og utvikling av nettsiden i seg selv. Det betyr i praksis at de og noen av konsulentene de har innleid fra FrontKom har utviklet nettsiden og har ansvaret for å opprettholde den. Dette er forklart i vedlegget (12.9, "Nymedia ansvarforklaring") og i personvernerklæringen til NTNU Bridge. (NTNU Bridge n.d.)

4.4.2 NTNU IT

NTNU IT er en intern IT avdeling i Trondheim som tar overordnet ansvar for den delte driften av serveren som Ny Media sin webtjeneste kjører på. Ansvaret de har er beskrevet i vedlegget (12.3, "ntnuitubuntu-Halvadministrertelinux-servere").

4.4.3 Frontkom

Frontkom har vi ikke vært i kontakt med direkte som vi vet. Vi har derimot snakket med en person som er innleid av Ny Media fra frontkom som har drevet med drift av database og backup. Vi har generelt lite informasjon om hva som går gjennom frontkom.

4.4.4 Klipp og Lim

Klipp og Lim har designet nettsiden, som omhandler utseendet og layouten på selve nettsiden.

4.4.5 Unix, Server, og IT Webdrift

Disse kom opp svært sent i skrivingen av denne rapporten, men er forstått som underavdelinger i NTNU IT. De tar seg av drift av alle fysiske linux servere, serverrom og nettverkstraffikk. Her har vi fått en forklaring fra vår kontakt i NTNU IT over mail. (12.10, "NTNU IT ansvarsforklaring")

4.5 Dataflyt

For å kunne forstå hvordan tjenesten NTNU Bridge behandler brukerdata og brukerinteraksjon har vi gjennomført en analyse av dataflyten i systemet. Tjenesten bruker FEIDE gjennom NTNU for godkjenning og pålogging av FEIDE brukere. Denne påloggingsmekanismen er bare tilgjengelig for studenter og faglærere. For brukere uten FEIDE brukes et eget påloggingssystem. Det er viktig å påpeke at når det står database i dataflyt figurene, refererer vi til forskjellige tabeller i den samme databasen som er koblet til webserveren.

Nedenfor ser vi dataflyten for en studentbruker, som har muligheten til å logge inn eller opprette en bruker enten gjennom FEIDE eller den interne løsningen til NTNU Bridge. Etter påloggingen kan studenten se informasjon om arbeidsgivere og søke etter stillingsannonser. Primærfunksjonen til NTNU Bridge for en student vil altså være å søke opp utlysninger slik at de eventuelt kan kontakte en bedrift. En student vil i hovedsak ta i bruk disse tabellene fra databasen:

- Brukere:

Brukertabellen lagrer informasjon som brukeren legger inn om seg selv. Her kan bilder, telefonnummer, mail og annen kontaktinformasjon og brukerdata ligge.

- Stillingsannonser:

I databasen for stillingsannonsene ligger annonsene og utlysningene til arbeidsgiverne. Studentbrukere kan se denne informasjonen om de er lagt ut i utlysningssiden på nettsiden.

- Kontakt med bedrift:

Det er en mulighet for å kontakte bedrifter via NTNU Bridge nettsiden. NTNU Bridge tjenesten benytter seg av et alias som videresender mailen.

Figure 4: Dataflytdiagram oversikt for studenter

I diagrammet under ser man dataflyten for en bruker av typen arbeidsgiver. All data som en arbeidsgiver bruker er behandlet av NTNU Bridge. Brukerne som er av denne typen må registrere seg gjennom Bridge og har ikke mulighet for FEIDE pålogging. Brukeren kan i prinsipp gjøre stort sett det samme som en studentbruker, men har i tillegg rettighet til å legge ut utlysninger og endre dem i ettertid. De kan også se og kontakte studenter igjennom en "studenter" side. En arbeidsgiver vil i hovedsak ta i bruk disse tabellene fra databasen:

- Brukere:

Brukertabellen lagrer informasjon om arbeidsgivere som er litt annerledes enn hos en student. Her legges organisasjonsnummer, kontaktinformasjon osv. En arbeidsgiver har både mulighet til å redigere sin egen bruker, og se studentbrukere på nettsiden.

- Stillingsannonser:

En arbeidsgiver har mulighet til å redigere og se stillingsannonser i tabellen.

Figure 5: Dataflytdiagram oversikt for arbeidsgiver

4.6 Målet

Målet med casen er å bidra til at NTNU Bridge oppnår en akseptabel risiko. Vi har som mål å etablere et solid fundament for NTNU Bridge, som vil legge grunnlaget for videre arbeid og muliggjøre en mer teknisk analyse.

Det vi ønsker å oppnå med denne rapporten er å bidra til å minimere NTNU Bridge sin sannsynlighet for sikkerhetsbrudd og forsikre at datasikkerhetsfunksjonene deres kjører som forventet, eventuelt hvordan de kan forbedres. Vi håper at risikovurderingen vår kan presentere potensielle risikoer knyttet til systemet deres, samt anbefale nyttige tiltak for å minimere eller eliminere disse risikoene.

4.7 Hvordan bidrar målcasen til å oppnå virksomhetsmål?

Bedriften har som virksomhetsmål å ta over søkeprosessen på NTNU sine læringsassistent stillinger. I vente av dette ønsker de å implementere bedre sikkerhet og robusthet i tjenesten sin, ettersom dette vil føre til en økning i trafikk og oppmerksomhet.

NTNU Bridge er per nå tilfreds med det eksisterende belastningsnivået. Likevel har de et ønske om å styrke og videreutvikle sin informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)-sikkerhet og infrastruktur for å opprettholde høy kvalitet på tjenestene, selv under økt belastning, samtidig som de oppnår en akseptabel risikoprofil. Formålet med denne casen er å presentere tiltak basert på anerkjente prinsipper og anbefale implementeringen av effektive løsninger innen områder som dokumentasjon, IKT-sikkerhet, redundans, robusthet og skalerbarhet.

4.8 Avgrensninger

Dette prosjektet hadde en gitt tidsperiode som begrenset størrelsen på hva som kunne ha blitt gjennomført. Denne oppgaven var ment som en ”stor” oppgave, der det var lagt opp til at 9 eller 10 studenter skulle gjennomføre risikovurderingen. Siden vi er en gruppe på 7 personer har dette ført til litt strengere avgrensninger.

Det vi ikke hadde mulighet til å arbeide med i løpet av denne prosjektperioden er å gå dypt inn i de mer arbeidsintensive modellene og teknikkene. Det innebærer en del av de større sikkerhetsrammeverkene, i tillegg til noen avanserte tekniske analyser. Dette valgte vi selv å utelate fra oppgaven vår ettersom vi ønsket å fokusere på det mest grunnleggende og essensielle.

Som tidligere nevnt har vi fokusert på å kartlegge og risikovurdere bedriftens dokumentasjon, dataflyt og webside sikkerhet. Vi har fokusert på å utrede arbeidsprosessene, IT-systemet, infrastrukturen, dokumentasjonen og noe av programvaren. Vi mener at dersom vi får en god oversikt og analyse av dette, legger vi et godt grunnlag som bedriften kan bruke til å sikre sin IKT-sikkerhet.

Systemdokumentasjon:

- *Dataflow* - kartlegge tjenester og flyten av informasjon mellom disse
- *Tjenesteansvar* - eier av systemer og ansvarsfordelingen rundt disse
- *Applikasjonsoversikt* - hvilke applikasjoner de bruker
- *Logisk topologi* - oversikt over NTNU Bridge sin logiske infrastruktur og tilhørende systemer og noder

Sikkerhetsrammeverk/Policies:

- *GDPR og Norsk Personvernsløve* - Overholder de retningslinjer for GDPR?
- *NSM Grunnprinsipper / NIST* - følger de NSM grunnprinsipper?
- *ISMS* - Har de god og korrekt dokumentasjon?
- *OWASP* - Hvilke top 10 web-sårbarheter er mulige? Her har vi holdt oss til CVE details

Teknisk analyse:

- *Versjonskontroll på applikasjoner* - Oppdaterte eller gamle?
- *Lagring av brukerdata* - Hvordan og hvor?

Figure 6: Avgrensningsoversikt

Figuren viser generelt hva vi har valgt å fokusere på (lilla bokser) og hva vi har valgt å ikke vurdere (ingen lilla boks). Boksene er farget etter kompleksitet av fullføring; fra grønn, gul til rød.

Rammen for risikovurderingen er derfor basert på tiden vi har til rådighet for å fullføre vurderingen, vår eksisterende tekniske kunnskap, antall gruppe-medlemmer og deres tilgjengelige tid til prosjektet. I tillegg til hva vi mener er viktigst for å sikre god IKT-sikkerhet.

4.9 Ekstra innhold

Rapporten vil inneholde topologier, tabeller og modeller som er viktige for å skape en visuell forståelse av NTNU Bridge. Disse tabellene gir en oversiktlig og teknisk beskrivelse av hvordan bedriften er bygd opp og fungerer. Vi har utarbeidet ulike modeller og tabeller, slik som topologimodellen, sannsynlighets-, konsekvens- og systemoversiktstabeller. Disse tabellene og modellene vil også vise standarder for vurderinger vi har tatt, i henhold til samarbeid med arbeidsgiver. I tillegg har vi laget dataflytskjema og arbeidsprosessmodell. DIRI vil også hjelpe oss med å visualisere trusler, hendelser og potensielle tiltak knyttet til disse.

5 Metode

5.1 Hva ble undersøkt og hvordan

En overordnet risikovurdering av NTNU Bridge var betydelig ettersom det bidrar til å beskytte data mot potensielle trusler og angrep, og tilbyr informasjon rundt manglende dokumenter. En slik analyse gir også innsikt i risikoer som kan påvirke virksomhetens langsiktige mål. I tillegg bidrar risikovurdering til å identifisere potensielle trusler mot kontinuiteten til NTNU Bridge og NTNU, og gir grunnlag for implementering av tiltak for å redusere risiko og forbedre sikkerhet. Risikovurderingen gir en helhetlig forståelse av virksomhetens risikobilde, bidrar til å ta informerte beslutninger og øker tilliten fra kunder og brukere.

Vi startet prosessen ved å nøye kartlegge NTNU Bridge sin topologi og identifisere de ulike verdiene de besitter. Dette omfattet både fysiske, tekniske og administrative dokumentasjonsverdier, som deretter ble vurdert og rangert i samsvar med KIT. Videre ble det en kartlegging av styringsstruktur og systemer, da det er avgjørende for at ledelsen skal ha tilstrekkelig informasjon til å prioritere NTNU Bridge sitt sikkerhetsarbeid. Vi la derfor vekt på innsamling av informasjon, som ga oss en dypere forståelse av hvordan NTNU Bridge opererer. Gjennom denne prosessen fikk vi innsikt i deres nåværende situasjon og identifiserte potensielle forbedringer som kan implementeres for å styrke deres informasjonssikkerhet.

Kartleggingen av NTNU Bridge ga oss muligheten til å identifisere dataflyten i systemet deres. Det viser hvordan data kommer inn i systemet, hvilke operasjoner som utføres på dataene og hvordan dataene beveger seg mellom ulike deler av systemet. Ettersom NTNU Bridge har ulike påloggings-mekanismer og brukere har vi laget to ulike dataflyt diagrammer, et for arbeidsgiver og et for student. Diagrammene av dataflyten og flere detaljer rundt dette er mulig å lese om her: [Casebeskrivelse: Dataflyt](#)

Vi møtte tidlig problemer ved mangelfull dokumentasjon av Bridge. Her måtte vi improvisere med gode og omfattende spørsmål under intervju.

Det neste steget vi tok var knyttet til en teknisk analyse. Dette innebar hvilke applikasjoner, enheter og programmer NTNU Bridge og tredjepart, Ny Media og NTNU IT bruker. Ut ifra dette lagde vi et topologidiagram som tar for seg applikasjonene og programvarene som blir brukt, og hvilke versjoner de arbeider med. Gjennom dette fikk vi en god oversikt over systemene og versjonene som brukes, samtidig som vi fikk identifisere eventuelle sårbarheter og svakheter med de. Dette ga oss innsikt i hvilke teknologiske ressurser som krever sikringstiltak. En oversikt og flere detaljer rundt topologidiagrammet er mulig å lese om her: [Datagrunnlag og Risikoidentifisering: NTNU Bridge Topologi](#)

Etter vi hadde kartlagt verdiene til NTNU Bridge og fått en klar forståelse av hva som skal beskyttes, startet vi med å identifisere potensielle trusler og sårbarheter som kan utgjøre en risiko for disse verdiene. Vi analyserte både tekniske aspekter som applikasjonsversjoner, samt eventuelle sårbarheter knyttet til kontrakter og dokumenter. Basert på denne kartleggingen vurderte vi risikoen knyttet til hvert enkelt scenario og utviklet en plan for å redusere risikoen.

Risikoanalysen bygger på grundige vurderinger av verdier, trusler, sårbarheter og eksisterende sikkerhetsmekanismer. Sannsynligheten og konsekvensene av potensielle sikkerhetshendelser ble evaluert for å argumentere for hvorfor og hvordan bedriftens verdier kan være i fare. Analysen ble vurdert i henhold til standardiserte kriterier for sannsynlighet og konsekvens, og hendelsene ble rangert basert på risikonivået de har. Tiltakene ble vurdert utifra nyttekostnad.

Vi tok utgangspunkt i NTNUs “informasjonssikkerhet og risikovurdering” når vi risikoanalyserte NTNU Bridge. Vi har også brukt flere av tabellene til NTNU, som blant annet konsekvens- og sannsynlighetstabellen. I tillegg bygde vi på malene som ble vist og undervist i DCSG2005, Risikostyring, av Gaute Wangen. Vi baserte oss også på NSMs grunnprinsipper, samtidig som vi fulgte det som ble avtalt med arbeidsgiver.

5.2 Datainnsamlings-metodikk

Valget av metode og tilnærming er avgjørende for en systematisk og pålitelig risikovurdering, da det finnes ulike metoder med fordeler og ulemper. Det er viktig å være bevisst på tilpasninger og begrensninger knyttet til valgt metode for å sikre en pålitelig og nøyaktig risikovurdering. Dette bidrar til en pålitelig og nøyaktig vurdering av risikoer.

5.2.1 Intervju

Vi valgte å ha intervjuer ettersom de kan tilpasses til forskjellige grupper eller individer, og kan være strukturert eller ustrukturert avhengig av formålet. Det kan også være individuelle intervjuer eller fokusgrupper, avhengig av hva som er mest hensiktsmessig.

I løpet av hele prosjektperioden hadde vi jevnlig intervjuer med NTNU Bridge og andre tredjeparter gjennom Teams. Dette var hovedsaklig fremgangsmåten vår for innsamling av data. Intervjuene var en effektiv måte vi fikk skaffe informasjon på. Dette var fordi vi fikk muligheten til å stille spørsmål, hvor vi fikk svar og innsikt på bestemte områder, noe som hjalp oss til å fokusere på relevante og interessante temaer. Intervjuene ga oss også muligheten til å utforske temaer i mer detalj ved at vi fikk stille oppfølgingsspørsmål og be om ytterligere informasjon eller eksempler. Dette hjalp oss med å avdekke mer komplekse og dyptgående perspektiver og meninger. Vi innså fort også at intervjuer bidro til å skaffe innsikt i manglende informasjon som vi ikke hadde tenkt over som var nyttig for risikovurderingen vår.

Likevel kan intervjuer ha begrensninger i forhold til hva vedkommende er villige til å dele, samt at det kan være vanskelig å få et representativt utvalg av ansatte. I tillegg kan det være vanskelig å finne et tidspunkt som passer for alle parter. Det vanligste problemet var at NTNU Bridge har flere tredjeparter som driver med hver sin del av plattformen, slik at det ble vanskeligere å få gode svar på alt vi lurte på i ett intervju.

5.2.2 Dokumentanalyse

God og konkret dokumentasjon er svært viktig for å effektivt kunne utarbeide en risikovurdering av en bedrift. Dette inkluderer dokumentasjon som ISMS, eksisterende tiltaksoversikt, tilgangskontroll, kartlegging av styringsstrukturer, enheter, diverse kontroller for oppdagelse og avvikshåndtering, samt annen organisatorisk og administrativ dokumentasjon.

Vi har møtt på en rekke utfordringer. Mye av dokumentasjonen var fordelt mellom flere tredjeparter, med manglende innhold, eller som ikke er lagd i det hele tatt. Oversikten over hvem som har hva, og hvor disse dokumentene er lagret har også svært uoversiktlig, ettersom NTNU Bridge er et prosjekt og har flere tredjeparter som arbeider med det. Dermed er dette noe som bør forbedres. På grunn av disse utfordringene har vi hatt vanskeligheter med å kartlegge IKT-systemene og bedriften i seg selv. Men til tross for dette, har alle involverte parter fra NTNU Bridge vært veldig forståelsesfulle og hjelpsomme. Noe av dokumentasjonen nevnt, ble også dannet parallelt med informasjonsinnhenting, som hjalp veldig mye.

Det er fortsatt en del kartlegging og generell dokumentasjon rundt NTNU Bridge som mangler. Dette vil derfor også bli gjennomgått senere som viktige tiltak.

5.3 Anvendte risikokriterier

Når vi skulle gjennomføre risikovurderingen var det viktig å ha definert sannsynlighet, konsekvens og kritikalitet. Dette er viktig for å bruke riktige risikokriterier for å sikre at risikovurderingen er relevant og nøyaktig, noe som bidrar til å enklere forstå risikonivået og sette i gang tiltak for å redusere risikoen. Anvendte risikokriterier kan også hjelpe NTNU Bridge med å prioritere risikoene basert på alvorligheten av konsekvensene og sannsynligheten for at de skal inntreffe. Dette er ganske viktig for NTNU Bridge ettersom de har begrensede ressurser.

5.3.1 Sannsynlighet, konsekvens og kritikalitet

Når man utfører risikovurderinger, er det vanlig å benytte seg av intervaller for å definere sannsynlighet, konsekvens og kritikalitet av ulike hendelser eller risikoer. Disse intervallene er designet for å gi en standardisert måte å vurdere risiko på. Det er også viktig for å kunne kvantifisere og vurdere både sannsynligheten for at en hendelse vil inntreffe og konsekvensene av denne hendelsen. Dette gjør det mulig å bestemme den totale risikoen knyttet til en spesifikk hendelse eller situasjon, og kan hjelpe til med å prioritere risikoer og utvikle tiltak for å redusere dem.

Sannsynlighet og konsekvens er to viktige faktorer som brukes til å vurdere risiko, og det er vanlig å bruke en skala fra lav til kritisk for å definere intervallene. Ved å bruke intervaller for sannsynlighet og konsekvens kan man for eksempel beskrive hvor sannsynlig det er at en hendelse inntreffer og hva konsekvensene av hendelsen vil være dersom den inntreffer.

Når vi gjennomførte risikovurderingen vår av NTNU Bridge var konsekvens og sannsynlighets intervallene våre basert på NTNU sine egne tabeller, og det vi ble enig med oppdragsgiver. En oversikt over konsekvenstabellen finner man her og en oversikt over sannsynlighetsmodellen er mulig å se i Tabell 14.

Kritikalitet er en kombinasjon av sannsynlighet og konsekvens, og gir en samlet vurdering av risikoen. Ved å benytte seg av standardiserte intervaller, kan man enkelt sammenligne og vurdere ulike risikoer, og man kan raskt identifisere de som er mest kritiske og trenger mest oppmerksomhet. Dette kan bidra til å prioritere ressurser og utvikle effektive tiltak for å redusere risiko. En oversikt over dette finnes i denne tabellen: Tabell 15.

5.4 Nyttekostnad

En viktig del av vår metodiske tilnærming var å gjennomføre en nyttekostnadsanalyse av de anbefalte tiltakene for NTNU Bridge. En nyttekostnadsanalyse innebærer å vurdere kostnadene og fordelene av ulike tiltak. Vår nyttekostnadsanalyse baserer seg på timer det tar å implementere tiltaket og effekten tiltaket utgjør.

Vår nyttekostnadsanalyse har blitt basert på kostnadene det kan bli for NTNU Bridge dersom de implementerer de anbefalte tiltakene, samt kostnader som kan oppstå for de dersom de ikke ønsker å implementere dem. Samtidig har vi vurdert de potensielle fordelene av de ulike tiltakene og vil undersøke om kostnaden av å implementere tiltakene vil skape nok nytteverdi.

6 Revisjonskriterier

Revisjonskriterier er viktig fordi de gir en standard for å vurdere om NTNU Bridge sine sikkerhetspraksiser og systemer er tilstrekkelige og effektive. Disse kriteriene er basert på relevante standarder og retningslinjer, og de brukes som et referansepunkt for å vurdere om bedriften oppfyller kravene til sikkerhet og risikostyring.

Ved å følge revisjonskriteriene kan man identifisere eventuelle avvik og svakheter, og dermed kunne iverksette tiltak for å redusere risiko og forbedre sikkerheten. Uten revisjonskriterier kan man ha ulike tolkninger og oppfatninger av hva som er tilstrekkelig sikkerhet. Å følge relevante revisjonskriterier vil derfor gi en mer grundig og pålitelig vurdering av bedriftens sikkerhetspraksis og systemer, og kan hjelpe bedriften med å oppfylle kravene til sikkerhet og risikostyring.

6.1 Krav for brukere

I risikovurderingen skal vi se på hvordan innloggingen rundt brukere fungerer, altså revisjonskriterier for brukere, hvordan disse er håndtert i NTNU Bridge og hva som er best praksis rundt dette. Vi vil gå utifra NSMs anbefaling for virksomheters kontohåndtering:

- Innfør to-faktor autentisering
- Unngå at passord lagres i klartekst
- Innfør rutiner for å kontrollere nye passord mot mye brukte og kompromitterte passord
- Gi brukere som trenger administratorrettigheter to kontoer

(NSM 2023c, NSM Passordsikkerhet)

Vi skal også se på andre grunnprinsipper fra NSM som:

2.6 Ha kontroll på identiteter og tilganger

- Kontoer kan utnyttes til å ta seg lenger inn i systemet
- Alle kontoer trenger ikke alle tilganger.
- Manglende kontroll på inaktive kontoer kan brukes av angriper

(NSM 2023b, NSM Grunnprinsipper 2.0)

6.2 Krav for dataflyt

Dataflyt kan bidra til å identifisere hvor data kommer fra, hvordan det blir brukt og hvor det går. Dette var akkurat det vi ønsket å få en oversikt over ettersom dataflyt refererer til overføring og behandling av data i NTNU Bridge. Det er viktig å ha kontroll over dataflyt for å hindre at kompromittering av enheter eller soner spres seg i nettverket. Altså å tvinge datatrafikk til å gå gjennom sikkerhetstiltakene og isolere enheter som er spesielt kritiske, sårbare eller eksponerte.

Vi vil ta utgangspunkt i flere av NSMs grunnprinsipper rundt dette når vi gjør selve analysen.

2.5 Kontroller dataflyt

- Virksomheten burde ha kontroll på informasjonsflyten internt slik at enheter bare kan kommunisere etter vedtatte regler

-
- Virksomheten burde også ha kontroll på informasjonsflyten inn og ut av virksomheten

(NSM 2023d, NSM Sikkerhetsstyring)

2.2 Etabler en sikker IKT-arkitektur

- Virksomheten har etablert en helhetlig sikkerhetsarkitektur som ivaretar ønsket sikkerhetsnivå gjennom gode sikkerhetsfunksjoner og sikkerhetsstrukturer med mulighet for etterprøvbarehet.

(NSM 2023d, NSM Sikkerhetsstyring)

6.3 Krav for dokumentasjon

I forhold til dokumentasjon fokuserte vi på å vurdere om NTNU Bridge hadde tilstrekkelig dokumentasjon for å sikre at relevant informasjon er tilgjengelig når det er behov for det, samt om dokumentasjonen er klar og forståelig. Det å ha god dokumentasjon er viktig for å sikre kvaliteten på tjenesten, og for å muliggjøre effektiv problemløsning og feilsøking. Dokumentasjon kan også være viktig for å overholde regler og krav, og for å sikre sporbarhet og ansvarlighet.

8.1 Krav om sikkerhetsdokumentasjon

- Virksomheten skal dokumentere vurderingen av risiko og de gjennomførte og planlagte sikkerhetstiltakene.
- Dokumentasjon om styringssystem for sikkerhet. En virksomhet skal dokumentere at styringssystemet for sikkerhet og sikkerhetstiltakene gir et forsvarlig sikkerhetsnivå

(NSM 2023a, NSM Sikkerhetsdokumentasjon 8.1)

6.4 OWASP

A06:2021 – Vulnerable and Outdated Components.

Denne sikkerhetsrisikoen er en av de nyeste tilleggene til OWASP top 10-listen over de vanligste sikkerhetsrisikoene innen webapplikasjoner. Denne risikoen refererer til bruk av utdatert og sårbare programvarekomponenter, inkludert biblioteker, rammer og andre tredjepartsprogramvare, som kan utgjøre en potensiell trussel mot sikkerheten til en applikasjon.

Når man kobler dette opp mot NTNU Bridge, er det viktig å være klar over at de kan være mer utsatt for denne risikoen enn andre bedrifter. Dette er fordi de bruker flere tredjeparts programvarekomponenter i applikasjonene og systemene deres. Som et resultat kan det være mulig at disse komponentene inneholder sårbare og utdaterte elementer som NTNU Bridge kanskje ikke er klare over.

Nyttige faktorer å se på relatert til A06:2021 :

- Om NTNU Bridge vet hvilken versjon alle komponentene som er satt i bruk er oppdatert til.
- Om programvaren er sårbar, ikke støttet, eller utdatert. Dette gjelder OS, web-applikasjonen, servere, databasen og andre applikasjoner.
- Om det blir gjort regelmessige sårbarhetsskanninger i systemet

(OWASP 2023b, A06:2021)

A07:2021 – Identification and Authentication Failures. Denne risikoen refererer til svakheter i identifikasjon og autentisering av brukere, som kan utnyttes av angripere for å få tilgang til sensitive data eller systemer.

For NTNU Bridge er det viktig å være oppmerksom på at en identifikasjons- og autentiseringsfeil kan utgjøre en alvorlig trussel mot selskapets sikkerhet og brukernes personvern. Dette kan føre til at uvedkommende får tilgang til sensitive data, eller at brukerkontoer blir kompromittert.

Det kan være svakheter i autentiseringen hvis noen av de følgende punktene angår NTNU Bridge:

- Tillater automatiserte angrep med lister av lekket brukernavn og passord
- Er brute-forcing mulig
- Tillates svake passord som f.eks "Passord1" eller "abc123"
- Manglende eller svak to-faktor-autentisering
- Lagrer passord i plain text, svakt hasjet, eller ikke kryptert

(OWASP 2023a, A07:2021)

7 Datagrunnlag og Risikoidentifisering

7.1 Verdier og verdivurdering

Tabellen gir en oversikt over hva verdiene inneholder og deres formål, samt hvordan vi har vurdert dem med tanke på konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Vi har også vurdert viktigheten av disse verdiene for bedriften.

Primærverdier	Verdibeskrivelse	Lagingssted	Verdierer	Verdibruser	Konfidensialitet	Integritet	Tilgjengelighet
Personlig informasjon	Navn, Bilde, Tlf, Mail	Database	Bridge	Brukere	Offentlig	Forventet	2 dager
Brukerdata	Brukernavn og Passord	Database	Bridge	Brukere	Fortrolig	Avhengig	2 dager
Databaser	Database	VM	Bridge	Bridge	Fortrolig	Avhengig	4 timer
Kommunikasjons data	Innlegg/utlysninger på Bridge	Database	Brukere	Brukere	Offentlig	Forventet	2 dager
Hardware	Server, nettverksutstyr	NTNU IT Trondheim	NTNU IT	Bridge	Fortrolig	Kritisk	4 timer
Backup	Backup av tjeneste	VM/Cloud	Bridge	Bridge	Fortrolig	Avhengig	4 timer
Software	Dockerfile, drupal-8 html, kildekode	Nymedia	Nymedia	Bridge	Intern	Forventet	2 dager
Personell	Alle med kunnskap om tjeneste og drift	Ingen	NTNU	Bridge	-	Kritisk	2 dager
IKT-Dokumentasjon	Styrende dokumenter for IKT sikkerhet	Egen lagring	Bridge	Bridge	Intern	Forventet	4 timer
Dokumenter	Forretning, finansiell, kommunikasjon	Egen lagring	Bridge	Bridge	Intern	Forventet	Ingen krav
Bruker	Generell bruker av Bridge	Ingen lagring	Ingen	Bridge	-	Ingen krav	Ingen krav

Table 1: Verdivurdering

I tabellen finner man vår vurdering av verdiene - både materielle og immaterielle - for NTNU Bridge, som tar hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Nivå	Konfidensialitet	Integritet	Tilgjengelighet
0	-	-	-
1	Offentlig	Ingen krav	Ingen krav
2	Intern	Forventet	2 dager
3	Fortrolig	Avhengig	4 timer
4	Strengt fortrolig	Kritisk	Umiddelbar

Table 2: KIT

Oversikt over KIT verdier og vurderingsgrunnlaget hentet fra NTNU

7.1.1 Personlig informasjon

Denne verdien inneholder brukerinformasjon, inkludert navn, bilde, telefonnummer og e-postadresse, som er tilgjengelig på NTNU Bridge. Viktigheten av personlig informasjon vurderes som lav. Dette er fordi dette er informasjon som ikke har strenge krav til konfidensialitet, men som gjerne bør opprettholde en viss integritet og tilgjengelighet. Informasjonen lagres hos Ny Media, og brukeren er eieren av informasjonen. Brukere bruker denne informasjonen til å kontakte og finne ut om andre brukere av NTNU Bridge. Her da særlig når en arbeidsgiver legger ut en utlysning for studenter.

7.1.2 Brukerdata

Brukerdata inkluderer brukernavn og passord. Dette er data som er nødvendig for å kunne bruke alle tjenestene til NTNU Bridge. Passordene er krypterte, og anses som fortrolig. Integriteten er satt til avhengig. Denne verdien er ikke kritisk ettersom at man kan sende mail til NTNU Bridge, og dermed få brukerdata endret. Det er ikke stor innloggingsaktivitet på daglig basis, derfor er tilgjengeligheten vurdert til 2 dager. Lagring av brukerdata skjer i en database på web-tjeneren, samt at enkelte av dataene også lagres i en egen søkedatabase på samme server. Med dette grunnlaget vurderes viktigheten av brukerdata som relativt høyt.

7.1.3 Databaser

Med database menes bare databasen som benyttes i produksjon. Denne kjøres på en VM hos NTNU IT og spiller en avgjørende rolle for å opprettholde operasjonaliteten til NTNU Bridge-tjenesten. Databasen er en samling av informasjon som, personlig informasjon, brukerdata og kommunikasjonsdata. Det er særdeles viktig at informasjonen i databasen er korrekt. Verdien er ikke vurdert til kritisk ettersom NyMedia kjører snapshots daglig, samt full backup 1 gang i uken. Tilgjengelighet er satt til 4 timer fordi nedetid fører til dårlig bruker opplevelse. Basert på dette, vurderes viktigheten av databasen som høy.

7.1.4 Kommunikasjonsdata

Stillingsannonser og utlysninger er de viktigste kommunikasjonsdataene til NTNU Bridge. Uten stillingsannonser, vil ikke tjenesten ha noe output. Denne verdien er hva som utgjør samlepunktet for studenter og arbeidsgivere på NTNU Bridge. Innleggene ligger offentlig på nettsiden, og er tilgjengelig for alle. Dermed er konfidensialiteten rangert som offentlig. Integriteten på annonsene er forventet, med tanke på at feil kan skape komplikasjoner for brukerbasen. Stillingsannonser blir også lagt ut som lenker til private plattformer, noe som gjør at kravet om tilgjengelighet blir betydelig lavere (2 dager). Basert på dette, vurderes viktigheten av kommunikasjonsdata som middels.

7.1.5 Hardware

For hosting av webpage og andre tjenester, benyttes ressurser tilhørende NTNU IT. Vi har vurdert konfidensialiteten til utstyret som leveres av NTNU IT som fortrolig, med grunnlag av at selv vi, ikke har fått vite noe om utstyret som blir brukt, samtidig som de har en meget streng tilgangskontroll. På hardwaren kjører hele tjenesten, dermed vil også databaser og brukerdata ligge til grunnlag for hvorfor konfidensialiteten er vurdert slik.

Ettersom NTNU Bridge kjører sin tjeneste på hardware fra NTNU IT, er det egentlig NTNU IT sin verdi. Men ettersom NTNU Bridge er avhengig av disse ressursene blir de også sett på som verdier for NTNU Bridge, dette danner en gråsoner i hvordan KIT skal vurderes.

Hvis noe skulle skje med utstyret, ville dette få direkte påvirkning for NTNU Bridge. Infrastrukturen NTNU Bridge kjører på, er ikke redundant. Derfor vil integritet og tilgjengeligheten for hardware være viktig for NTNU Bridge, da det bare er en instans som kjører om gangen. Men siden nettsiden opplever svært lite trafikk på en dag til dag basis, vil det ikke være ekstremt viktig om den er nede i noen timer. Derimot forventer heller prosjektlederen at NTNU IT sørger for at serveren kjører og er oppe igjen svært raskt, så den er vurdert til 4 timer på bakgrunn av dette. Vi har med tanke på disse vurderingene av KIT satt denne verdien som kritisk viktig for bedriften.

7.1.6 Backup

NTNU Bridge benytter backup av tjenesten og dataen for å sikre at de kan hente den igjen om det skulle skje noe uforutsett. Backupen lagres i forskjellige deler. Den virtuelle maskinen som tjenesten kjører på tar snapshots hver natt, som lagres på serveren. Disse kan brukes til å gå tilbake til en tidligere versjon av tjenesten dersom noen skulle være uheldig å ødelegge noe inne i selve webtjeneren. I tillegg tas det ukentlig backup av hele serveren med all data i databasen som benytter seg av Amazon S3 storage for ekstern skylagring. De natlige snapshotene flyttes også over hit hver uke. Disse kan da brukes til å opprette en helt ny server dersom hele hardwaren skulle gå ut av drift.

Siden backupene inneholder databasen og brukerdata vil konfidensialiteten ansees som fortrolig. For at backupene i det hele tatt skal være til nytte for NTNU Bridge når det skjer en hendelse, er man avhengig av at de er fullstendige og uten feil. Integriteten er derfor vurdert til avhengig. Tilgjengeligheten er satt til 4 timer på bakgrunn av at man ønsker å kunne finne fram enten snapshots eller fullstendig backup ganske raskt ved uhell. På grunn av nyttigheten en god backup har ved hendelser, vurderer vi viktigheten av denne verdien til høy.

7.1.7 Software

Software verdien beskriver typiske verdier som: Generell kildekode, OS, og andre tjenester som kjører på hardwaren til tjenesten. Uten dette vil ikke tjenesten fungere, derfor er det viktig å sikre at disse ikke er sårbare. For NTNU Bridge er det ikke veldig viktig at software forholder seg spesielt hemmelig, så lenge den forholder seg internt. Det er også forventet at deres software opprettholder en viss integritet. Tilgjengeligheten bør ikke være på mer enn 2 dager siden fravær av kildekode eller feil kan resultere i at tjenesten feiler. På grunn av jevnlig backup og flere lagringssteder av software vurderes viktigheten av software som middels.

7.1.8 Personell

Med personell menes spesielt prosjektleder Simon Lie som verdi. Prosjektlederen er hovedansvarlig for at NTNU Bridge er i drift og at tjenesten utvikles. Alle personer som har direkte kunnskap om Bridge, drift eller utvikling er også svært essensielle for bedriften. Her er definisjonene på *konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet* litt vanskeligere å definere siden det er snakk om mennesker, men vi vurderer her verdien som om den er en ressurs på lik linje med dokumentasjon. Siden de er kritiske for at systemet og prosjektet skal fortsette, er de av svært høy verdi for NTNU Bridge. Dermed har vi vurdert integritet av personell som kritisk. Tilgjengelighet er vurdert til 2 dager, det er samme vurdering som gis til krav til tilgjengelighet på hele systemet. Om personen er syk i 2 dager er ikke dette alvorlig for systemet, siden det står og går store deler av året uten spesiell oppsyn fra de menneskene det er snakk om. Det er her viktig å poengtere at vi ikke vurderer de som drifter og overvåker systemet i denne verdien. Viktigheten av verdien varierer med hvor god den generelle dokumentasjonen for hele NTNU Bridge er. Per denne vurderingen er det noe manglende dokumentasjon som gjør det vanskelig å videreføre prosjektet ved frafall i personell. Det står mer om dokumentasjon i seksjon 5.2.2 Dokumentanalyse. Viktigheten av personell blir derfor sett på som kritisk.

7.1.9 IKT - Dokumentasjon

Verdien IKT - Dokumentasjon er styrende dokumenter for IKT sikkerhet, her er det typisk dokumenter som kreves av GDPR og andre lovpålagte dokumenter for et IKT system. Disse dokumentene beskriver hvordan sikkerheten opprettholdes i systemet. IKT dokumentasjon er vurdert internt siden det er informasjon som beskriver systemet for de interne i bedriften. Integriteten er forventet, det er ikke dokumentasjon som fører til direkte skader på systemet, men kan forårsake forvirring dersom noe må rettes opp i. Tilgjengeligheten er satt til 4 timer, dette er fordi det er denne tiden prosjektleder forventer å få dokumentasjon fra tredjeparter dersom det trengs. Viktigheten av dokumentene vurderes som høy da de er veldig viktige i spesifikke scenarier, og ved god dokumentasjon kan man minske usikkerhet av tjenestens verdier og tiltak.

7.1.10 Dokumenter

Andre dokumenter som forretningsdokumenter og generell dokumentasjon om bedriften er også en viktig verdi for NTNU Bridge. Disse har samme definisjon av konfidensialitet og integritet som IKT dokumentasjonen. Her er det ikke satt noen krav til tilgjengelighet siden disse dokumentene ikke er kritiske til driften eller oppsettet av systemet. Viktigheten av dokumentene vurderes som middels.

7.1.11 Brukere

Brukere er essensen av nettsiden, de er det produksjonen til bedriften baseres på. Med brukere menes bare personene som bruker tjenesten, ikke deres data. De er derfor ikke vurdert eller satt til ingen krav i KIT vurderingen. Viktigheten av verdien er derimot satt som kritisk ettersom de er en del av kjernen til plattformen.

7.1.12 Viktigheten av verdiene

Primærverdier	Viktigheten
Bruker	Kritisk
Hardware	Kritisk
Backup	Høy
Software	Høy
Personell	Høy
IKT-Dokumentasjon	Høy
Brukerdata	Høy
Databaser	Høy
Kommunikasjons data	Middels
Dokumenter	Middels
Personlig informasjon	Lav

Table 3: Viktighetsvurdering
Viktighetsvurdering av Bridge sine verdier

7.2 Trusselbildet og trusselvurdering

For et risikovurdering er det viktig å få en grundig forståelse av trusselbildet for å kunne identifisere og vurdere potensielle risikoer for NTNU Bridge. Trusselbildet-tabellen hjelper oss med å skaffe en helhetlig oversikt over ulike trusselaktører, selv om den ikke dekker alle tenkelige aktører, motivasjoner, intensjoner og angrepsmetoder.

I trusselvurderingen tar vi utgangspunkt i aktuelle trusselaktører basert på deres motivasjon og de verdiene som finnes i systemet, for å begrense antallet aktører vi vurderer. Etter å ha snevret inn antallet trusselaktører, fokuserer vi på deres handlingsrom, som inkluderer de angrepsmetodene de kan bruke for å utnytte sårbarheter og forårsake uønskede hendelser, for eksempel ved hjelp av skadevare, e-post, exploits, usikrede nettsider og sosial manipulering.

Målet med en analyse av trusselbildet er å forstå hvilke aktører og metoder som er relevante for organisasjonen. Resultatet av trusselbildevurderingen vil være en oversikt over potensielle og sannsynlige trusler. Denne informasjonen kan deretter brukes til å iverksette nødvendige tiltak for å redusere risiko og styrke organisasjonens sikkerhet.

Alvorlighet vil bli vurdert etter den samlede kritikaliteten av *kapasitet*, *kapabilitet* og *frekvens* med nivåene: **lav**, **middels**, **høy**, **kritisk**

Trusselbildet				
Trusselaktør	Motivasjon	Intensjon	Angrepsmetode	Alvorlighet
Intern (Ansatt)	Uforsiktighet	-	Menneskelig feil	middels
Intern (Ansatt)	Omdømme, økonomisk	Lukke/selge informasjon	Misbruk av rettigheter	lav
Intern (Ansatt)	Hevn	Såre bedriften	Misbruk av rettigheter	lav
Student/uavhengig	Morro	Ta ned nettside	DoS, DDoS, spam	lav
Opportunist	Økonomisk	Kryptere, selge informasjon	Generelle sikkerhetshull ved hjelp av sårbarhetsscanner, ransomware	middels
Vinningskriminell	Økonomisk	Kryptere, selge informasjon	Sårbarhetscanning, ransomware	middels
Identitetstyv	Økonomisk, skade omdømme	Skade omdømme til bedrifter gjennom Bridge	Utgi seg for å være arbeidsgiver, phishing	høy
Hacktevist	Politisk, sosial agenda	Såre bedrift, fremme politisk/sosial agenda	DoS, DDoS, trojanere, spear-phising	lav
APT	Informasjons-innhenting	Stjele informasjon	Skreddersydd malware, zero-days, trojanere, spear-phishing, m.m	lav
APT	Fotfeste	Tilgang til andre systemer	Skreddersydd malware, zero-days, trojanere, spear-phishing, m.m	lav

Table 4: Trusselbildet

Tabellen viser en oppsummering av ulike trusselaktører, deres motivasjon, intensjon, angrepsmetoder og alvorlighetsvurdering

Interne

Intern (Ansatt) — Samlet alvorlighetsgrad: **lav-middels**

Interne trusselaktører refererer til risikoer og sårbarheter som oppstår fra handlinger eller unnløtelser av ansatte, tidligere ansatte, tredjeparter, eller andre individer med tilgang til firmaets ressurser og systemer. For å vurdere alvorlighetsgraden av interne trusler, kan vi vurdere følgende parametere på en skala fra 1 til 3:

Figure 7: Iterne

Kapasitet (1): Interne trusselaktører generelt har begrensede støtte til rådighet for å utføre et angrep, og at deres trusselpotensiale vil derfor være lavere. Dette skyldes at de ofte er enkeltpersoner og ikke organiserte i grupper.

Kapabilitet (2): Interne trusselaktører kan ha moderat teknisk kompetanse og høy tilgang i systemer, noe som kan øke deres evne til å gjøre skade. Tidligere ansatte og noen ansatte kan ha god kjennskap til systemene og prosedyrene, noe som kan gi dem et fortrinn i forhold til eksterne aktører.

Frekvens (2): Interne trusler kan oppstå med moderat hyppighet, avhengig av motivasjon og muligheter (her menes det hovedsaklig i forhold til uforsiktighet). Selv om de kanskje ikke angriper systemet like ofte som eksterne aktører.

Eksterne - lav til middels ressurser

Uavhengig, oppertunist, identitetstyv, hacktevist, Vinningskriminell — Samlet alvorlighetsgrad: **middels-høy**

Eksterne trusselaktører med lav til middels ressurser refererer til risikoer og sårbarheter som stammer fra angrep utført av eksterne aktører som har begrenset kapasitet og kapabilitet. Dette er en variert kategori med relativt forskjellige ressurser og evner. Disse trusselaktørene kan angripe firmaets systemer og nettverk med ulike motivasjoner, som for eksempel økonomisk vinning, morro, politiske eller sosiale agendaer.

Figure 8: Eksterne - lav til middels ressurser

Kapasitet (2): Eksterne trusselaktører med lav til middels ressurser kan ha noen ressurser tilgjengelig for å utføre et angrep, men kanskje ikke i samme omfang som mer avanserte aktører. Dette kan omfatte enkel tilgang til hacking-verktøy og evnen til å utnytte kjente sårbarheter.

Kapabilitet (2): Eksterne trusselaktører med lav til middels ressurser har en moderat teknisk kompetanse, men de kan mangle sofistikerte ferdigheter og tilgang til avanserte verktøy. De kan likevel utgjøre en trussel ved å utnytte enkeltpersoners uforsiktighet og kjente sikkerhetshull.

Frekvens (2): Eksterne trusler med lav til middels ressurser kan oppstå med moderat hyppighet, avhengig av deres motivasjon og muligheter. De kan angripe når de oppdager sårbarheter eller når de ser en mulighet for å oppnå deres mål. Det kan tenkes her at identitetstyver er spesielt frekvente.

Eksterne - omfattende ressurser

APT — Samlet alvorlighetsgrad: **lav**

Eksterne trusselaktører med omfattende ressurser refererer til risikoer og sårbarheter som stammer fra angrep utført av eksterne aktører med betydelig kapasitet og kapabilitet, men med lavere frekvens. Disse aktørene kan være statssponsede grupper, organiserte kriminelle nettverk eller avanserte cyberkriminelle.

Figure 9: Eksterne - omfattende ressurser

Frekvens (1): Eksterne trusler med omfattende ressurser kan oppstå sjeldnere, ettersom deres angrep krever mer planlegging, tid og ressurser. De kan angripe når de har et klart mål, og deres angrep kan ha en større innvirkning på firmaets IT-sikkerhet.

Kapasitet (3): Eksterne trusselaktører med omfattende ressurser har betydelige ressurser tilgjengelig for å utføre et angrep. Dette kan omfatte tilgang til avanserte hacking-verktøy, store mengder penger og evnen til å utnytte ukjente sårbarheter (zero-days).

Kapabilitet (3): Eksterne trusselaktører med omfattende ressurser har høy teknisk kompetanse og tilgang til avanserte verktøy. De kan utgjøre en betydelig trussel ved å utnytte sofistikerte teknikker og skreddersydde angrepsmetoder som kan omgå konvensjonelle sikkerhetstiltak.

7.3 Sårbarheter og sårbarhetsvurdering

I dette delkapittelet vil vi se på tekniske, administrative og menneskelige sårbarheter. Vi gjennomgår også forskjellig programvare og deres versjoner for å identifisere eventuelle kjente sårbarheter som er knyttet til dem. Fysiske sårbarheter vil ikke bli vurdert ettersom disse sårbarhetene hører til NTNU/NTNU IT. Vi har delt sårbarhetene inn i kategoriske nivåer med tilhørende beskrivelse av hva som utgjør alvorlighetsgraden.

Sårbarhets kategorier	Beskrivelse
Svært sårbart	Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og områdets funksjonalitet rammes slikt at akutt fare oppstår. Tiltak må iverksettes umiddelbart
Moderat sårbart	Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og områdets funksjonalitet rammes slikt at ulempe eller fare oppstår. Tiltak må tas innen rimelig tid.
Lite sårbart	Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og områdets funksjonalitet rammes ubetydelig. Tiltak kan tas på sikt.
Ikke sårbart	Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og områdets funksjonalitet rammes. Tiltak er ikke nødvendig

Table 5: Sårbarhets kategorier

Tabellen viser ulike nivåer av sårbarhetsgrader som kan brukes til å evaluere sikkerheten i IKT-systemer, applikasjoner og infrastruktur

Beskrivelse	Sårbare verdier	Sårbar plattform	Angrepsvektor	Angrepskrav	Eksponering
Teknisk					
Passord	Brukerdata	Innlogging	Bruteforce forsøk, phishing	Lav	Lite
Autentisering	Brukerdata	Innlogging	Bruteforce forsøk, botting	Lav	Moderat
Redundans og hardware	Hardware	VM / nettside	Angrep på nettsiden / DoS	Høy	Lite
Stillingsannonser	Kommunikasjonsdata	Jobbannonser på Bridge	Social engineering	Lav	Moderat
Administrativt					
ISMS dokumentasjon	Dokumenter	Håndtering av dokumentasjon	Menneskelige feil	Ingen	Moderat
Ansvar og avtaler	Dokumenter	NTNU Bridge	Sykdom, menneskelige feil o.l.	Ingen	Lite
Menneskelig					
Ansvarlige	Personell	NTNU Bridge tjenesten	-	Medium	Moderat
Moderering	Kommunikasjons data	Nettside	Phising	Medium	Ikke sårbart

Table 6: Vurdering av sårbarhetene

Tabellen viser evaluering av de viktigste tekniske, administrative og menneskelige sårbarhetene funnet hos NTNU Bridge

7.3.1 Administrative sårbarheter

ISMS dokumentasjon - I følge Datatilsynet setter etterlevelse av GDPR også direktekrav til ISMS (Wangen 2023, Kap 4 1.1 ISMS). Ettersom NTNU Bridge er en offentlig organisasjon og etterlever GDPR, må de ha ISMS dokumentasjon på plass. Sårbarheten baseres på svak ISMS dokumentasjon.

Ansvar og avtaler - Ansvarsfordelingen er uklar og uoversiktlig i dokumentasjonen. Er ikke fordelt spesifikt nok, noe som kan føre til forvirring, usikkerhet og ineffektivitet i arbeidet, da det ikke er klart hvem som skal ta beslutninger eller handle på visse områder. Sårbarheten er tett knyttet sammen med ISMS, men vil alene stå som en sårbarhet for NTNU Bridge.

7.3.2 Menneskelige sårbarheter

Ansvarlige - NTNU Bridge har en prosjektleder som er ansvarlig for tjenesten. Prosjektleder står alene om levering av tjenesten samt arbeid og planlegging av nye funksjonaliteter. Hvis prosjektleder forsvinner ville det tatt betraktelig med tid før en ny prosjektleder hadde kunne tatt over prosjektet og fortsatt arbeidet. Det er også mange innleide tredjeparter som kan mye om små deler av systemet, disse folkene sitter på kunnskap som er essensiell for at tjenesten er operativ. Dette er grunnen til at manglende dokumentasjon er en sårbarhet for NTNU Bridge og videreutvikling av tjenesten.

Moderering - Utlysninger blir manuelt sjekket av prosjektleder for ulovlig eller upassende innhold. Men det finnes grenser for hvor mye man kan sjekke manuelt eller legge merke til. Dette kan føre til at noen utlysninger går gjennom uten å bli sjekket grundig eller blir oversett. Menneskelige feil har en relativt god sannsynlighet for å inntreffe. Siden prosjektleder ikke har andre til å kvalitet sjekke arbeidet vil vi anse dette som en sårbarhet.

7.3.3 Tekniske sårbarheter

Passord - På NTNU Bridge har man mulighet til å opprette arbeidsgiverbruker eller studentbruker. Hovedpåloggingsmetoden for studenter er gjennom FEIDE, men det er også mulig å danne bruker uten. Ved opprettelse av bruker blir man møtt med passord anbefalinger, men ingen krav. Dette medfører at brukere kan opprette passord med 1 tegn, eller andre svært svake passord. Krav til passord uten FEIDE pålogging er som følgende:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Bestemt antall tegn: Nei- Kombinasjon av store og små bokstaver: Nei- Krav til nummer og symboler: Nei- Sjekk for navn til kjendiser, produkt eller organisasjon: Nei |
|--|

Dette er anbefalte krav til passord struktur, etablert av NSM og Microsoft. (Microsoft 2023, Create and use strong passwords)
(NSM 2023c, Råd og anbefalinger om passord)

Autentisering - NTNU Bridge benytter ingen multi-faktor autentisering for innlogging til og med ved bruk av FEIDE.

FEIDE innlogging er den eneste måten å verifisere og autentisere at studentene er hvem de utgir seg for å være. Gjennom arbeidsgiver- og lokal pålogging for studenter, foreligger det ingen autentisering som bekrefter at brukeren er den de hevder å være.

Svak autentisering åpner også muligheten for angrep som phishing.

Redundans og hardware - NTNU Bridge bruker to VM-er for tjenesten sin, den aktive brukes i produksjon, mens den inaktive brukes som et utviklings- og testingsmiljø. Den inaktive serveren kan da ikke regnes som en redundant server.

Tjenesten består derfor bare av en VM. Hvis denne hosten skulle gå ned, vil hele tjenesten være utilgjengelig for alle. NTNU-IT har en tjeneste som tilbyr failover, men NTNU Bridge benytter seg ikke av denne "tjenesten" som NTNU IT leverer (2 eller flere servere). ("fuglane-DriftsmodellServerLinux-270323-1407-46, Kap. Redundans")

Utlysninger - For å opprette en stillingsannonse på NTNU Bridge, er de eneste kravene at man er logget inn som arbeidsgiver. Og som nevnt tidligere, er det veldig lett å danne en arbeidsgiver uten autentisering. De eneste kravene for dannelsen av en arbeidsgiverbruker er:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Navn på bedrift- Kontaktperson: Fornavn, etternavn, e-post- Om bedrift: Logo, bransje, introduksjon av bedriften |
|---|

Etter dette blir det sendt ut en verifiseringsmail hvor man kan ignorere den om man ønsker dette, uten konsekvenser. Det er mulig å registrere seg som "utenlandsk bedrift" hvor det ikke er krav til bedriftsnummer. På denne måten er det veldig enkelt for trusselaktører å lage falske bedriftsprofiler og utlysninger som medfører en svakhet til autentisering av brukere på systemet. Dette gjør det til en sårbarhet for NTNU Bridge som tjeneste.

Svak innholdsfiltrering er også relevant her, da bare manuell sjekk blir gjennomført.

7.3.4 Kjente sårbarheter i programvare

Sårbarhetssjekk gjort med CVE Details. <https://www.cvedetails.com/>

OS - Ubuntu Versjon: 18.04

CVE antall sårbarheter: **1774**

Ubuntu 18.04 har en god del sårbarheter. Mange av disse er kyttet til feil og bugs i forskjellige brukerrettede desktop environments. De som er av interesse for NTNU Bridge, er stort sett utnyttelse av lokal tilgang for å få tilgang. Siden sikkerheten til NTNU IT er god, vurderer vi derfor at sårbarhetene til Ubuntu har lav betydning for NTNU Bridge. Likevel anbefales det å oppdatere versjon til 22.04, ettersom denne versjonen bare har 84 kjente sårbarheter. (CVE-Details 2023a)

Figure 10: Type sårbarheter for Ubuntu 18.04. Hentet fra CVE Details

CMS - Drupal Versjon: 8.9.20

CVE antall sårbarheter: **356**

Drupal har mange komponenter og versjoner som gjør at det er problematisk å finne resultater på CVE details. Av det vi finner virker det som om de nyere versjonene som NTNU Bridge bruker nå, versjon 8.9 og versjon 9.0, har få eller ingen sårbarheter. Vi vurderer Drupal som en sårbarhet av lav grad.

Figure 11: Type sårbarheter for Drupal. Hentet fra CVE Details

Webserver - Nginx Versjon: **1.14.0**

CVE antall sårbarheter: Ingen kjente sårbarheter.

Database - MySQL Versjon: **5.7.41**

CVE antall sårbarheter: **109**

MySQL har en del kjente sårbarheter. Dette er en veldig mye brukt SQL tjeneste, og er også hyppig oppdatert. Versjonen som er i drift hos NTNU Bridge er ikke gammel, og denne versjonen har da langt færre sårbarheter enn de som er listet totalt for MySQL. Vi vurderer at MySQL har en lav grad av sårbarhet for NTNU Bridge. (CVE-Details 2023b)

Figure 12: Type sårbarheter for MySQL. Hentet fra CVE Details

Søkbar Database - Elasticsearch Versjon: **5.5.3**

Det er lite informasjon om sårbarheter rundt Elasticsearch. Anser denne som ganske trygg.

7.4 Eksisterende sikkerhetsmekanismer

Noen av de eksisterende sikkerhetsmekanismene nevnt under, blir forklart i bedre detalj i vedlegg: (NTNU IT dokument 12.1) ”fuglane-DriftsmodellServerLinux-270323-1407-46” og (Ny Media dokument 12.2) ”NTNU Bridge vedlegg databehandleravtale”. Oversikten til sikkerhetsmekanismene er fordelt i henhold til NSM Grunnprinsipper 2.0 sine 4 kategorier for IKT-sikkerhet. (NSM 2023b).

7.4.1 Identifisere og Kartlegge:

NTNU IT. Fysisk sikring, administratortilgang og brukertilgang hos NTNU IT sine servere, kan man finne i dokumentet (12.1, ”fuglane-DriftsmodellServerLinux-270323-1407-46”, Kap Tilgang).

Ny Media. Brukerinformasjon i systemet beskyttes ved hjelp av Drupals sikkerhetsmekanismer. Alt av sensitiv data er også beskyttet ved hjelp av pålogging og tilgangsnivåer i brukerdatabasen til Drupal. (12.2, ”NTNU Bridge vedlegg databehandleravtale”, Kap 1.3)

Ny Media. Tilgangskontroll for persondata er implementert i løsningen (indirekte via tilgang til løsningen administrator-bruker og tilgang til tjenerens database). Personer med tilgang er Eirik Morland og Thomas Kulvik. (12.2, ”NTNU Bridge vedlegg databehandleravtale”, Kap 1.8)

Tiltak	Effekt	Beskrivelse
Epost-verifisering	Ingen	Mail verifiseringen i seg selv blir ikke brukt for autentisering av bruker
FEIDE-innlogging	Ingen	Har ingen effekt siden muligheten for å danne bruker uten, fortsatt er her
Versjonskontroll	Lav	Rutinen for sjekk av versjoner er svak
Virksomhetsstrategier	Middels	Strategier blir godt dokumentert
Tilgangskontroll	Høy	Egne servere som bestemmer adgangskontroll.

Table 7: Eksisterende sikkerhetsmekanismer innenfor Identifisere og Kartlegge

7.4.2 Beskytte og Opprettholde:

NTNU IT. Patching skjer normalt hver fjerde onsdag i måneden, bortsett fra desember som er hver tredje onsdag. Her blir sikkerhetsoppdateringer vedsatt og øvrige oppdateringer, samt restart av server fastsatt på patchedag. NTNU-IT har også nødpatching og patche-plansettinger (12.1, ”fuglane-DriftsmodellServerLinux-270323-1407-46”, Kap Frekvens, Patching og Nødpatching)

NTNU IT. Nettverket til NTNU-IT leveres av Faggruppe Nett, Seksjon for IT-Drift. De har satt om sikkerhetsmekanismer relatert til redundans, ruterkobling, VLAN serparering, brannmurer, og lastbalansering/HA. (12.1, ”fuglane-DriftsmodellServerLinux-270323-1407-46”, Kap Nett)

Ny Media. Ansvarsområde når det gjelder sikkerhet er begrenset til selve løsningen. Tilgang til server, OS, brannmurer og backup-rutiner har NTNU-IT ansvar for. Løsningen er utviklet i open source rammeverket Drupal. Denne benytter strenge og gode standarder for å ivareta sikkerhet gjennom hele systemet. NTNU Bridge er utviklet i tråd med alle regler og retningslinjer for Drupal. (12.2, ”NTNU Bridge vedlegg databehandleravtale”, Kap 1.4) (Drupal 2023)

Tiltak	Effekt	Beskrivelse
Testing av programvare	Middels	Testing skjer ikke rutinemessig, men bruk av test VM er bra
Brannmur	Høy	Brannmur for filtrering av trafikk er sterke
Passordanbefalinger	Lav	Anbefalinger til kompleksitet av passord er gode
Skylagring	Middels	Skybasert lagring av dokumenter
Kryptert data	Middels	Data i databaser er kryptert og saltet, i tillegg til trafikk.
Reverse Proxy	Middels	God måte å begrense etterspørsler

Table 8: Eksisterende sikkerhetsmekanismer innenfor Beskytte og Opprettholde

7.4.3 Oppdage:

NTNU-IT. Bruker to hovedsystemer for overvåkning. Nagios for å sjekke at servere og tjenester er oppe og tilgjengelige, og Munin som danner grafer for belastning på server for kapasitetsovervåkning. Disse tilsammen utgjør overvåkning over tilgjengeligheten til infrastrukturen. Sjekker de utgjør er blant annet: om serveren er oppe, svarer på ssh og ping, sjekk for full disk, og akseptabel trafikklast. Overvåkningsverktøyene kjøres på en VM i klusteret deres. (12.1, "fuglane-DriftsmodellServerLinux-270323-1407-46", Kap Overvåkning)

NTNU IT. Systemlogger blir sendt til NTNU IT-avdelingens sentrale loggserever. (12.1, "fuglane-DriftsmodellServerLinux-270323-1407-46", Kap Logging)

Ny Media. Loggføring av brukerinnlogging gjøres i løsningen. I tillegg finnes det generelle systemlogger på tjener-nivå som viser aktivitet. Ansvar for dette har NTNU-IT. (12.2, "NTNU Bridge vedlegg databehandleravtale", 1.4). Ny Media tar fortsatt backup av løsningen, uten at dette er dokumentert.

Tiltak	Effekt	Beskrivelse
Kapasitetsovervåkning	Lav	Munin gir bare grafer til belastning av server
Logging	Middels	Logging av hendelser i systemet, men brukes ikke til noe
Personlig sjekk av utlysninger	Lav	Prosjektleder går jevnlig gjennom nylige dannede utlysninger og ser etter problemer

Table 9: Eksisterende sikkerhetsmekanismer innenfor Oppdage

7.4.4 Håndtere og Gjenopprette:

NTNU IT. Backup av servere tas kun etter avtale med backupansvarlige. Driftsansvarlig for en tjeneste er ansvarlig for å bestille dette. (12.1, "fuglane-DriftsmodellServerLinux-270323-1407-46", Kap Backup)

Ny Media. Systemet og dets data sikkerhetskopieres hver uke, og daglige snapshots blir opprettet. Disse opplysningene ble mottatt fra Ny Media på e-post, og vi har ikke fått dem fra dokumenterte kilder.

Ny Media har en avvikshåndteringsplan. Denne går ut på at dersom det skulle oppstå avvik i forhold til personopplysninger, skal dette meldes til Datatilsynet av databehandleransvarlig. (12.2, "NTNU Bridge vedlegg databehandleravtale", 1.6)

Tiltak	Effekt	Beskrivelse
Backup og snapshots	Høy	En full backup hver uke, kan brukes til gjenoppretting. Daglig snapshots blir tatt. Ingen gjenopprettelses plan eller testing av denne
Avvikshåndteringsplan	Lav	Omfavner bare håndtering av personopplysninger på avveie

Table 10: Eksisterende sikkerhetsmekanismer innenfor Håndtere og Gjenopprette

Etter at eksisterende sikkerhetsmekanismer er blitt implementert, er risikobildet slik:

Figure 13: Nåværende risikobildet

Figuren viser det nåværende risikobildet til bridge, altså etter eksisterende sikkerhetsmekanismer er blitt implementert.

7.5 Identifiserte risikoer

Som man kan se i risikobildet over, er det flere risikoer med høy til kritisk sannsynlighet, samt høy til kritisk konsekvens. Disse risikoene omhandler hovedsakelig hendelsene:

Personell feil:

Trusselaktører internt for organisasjonen kan utgjøre en betydelig risiko ved utilstrekkelig dokumentasjon, da de kan begå tekniske eller administrative feil. Dette kan omfatte konfigurasjonsfeil og feilbehandling av personopplysninger. Personell kan også gjøre feil ved manuell innholdsfiltrering. Konsekvenser kan være: feil og ineffektivitet, data lekkasje, tap av data, brukere får ikke brukt tjenesten, bøter og sanksjoner.

Upassende eller skadelig innhold:

Studenter/uavhengig og hacktivistene kan utnytte svakheter rundt innholdsfiltrering av utlysninger og innhold i brukerprofiler, til phishing eller annet upassende og skadelig innhold. Trusselaktør kan gjøre slike skader for å underholde seg selv og andre. Dette kan skape et sterkt tap i omdømme og ødelegge for fremtidige forretningsmuligheter.

Uautorisert tilgang:

Trussel aktører som opportuniste og vinningskriminelle kan utnytte phishing og svake eller delte passord for å kunne skaffe seg tilgang til brukere som; faglærer, student, bedrift og administrator gjennom angrep som for eksempel brute-force. Dette kan være for å skade omdømme eller for økonomisk gevinst. Slik tilgang kan føre til skadelige konsekvenser for NTNU Bridge, som for eksempel data lekkasje og tap av omdømme. I de aller verste scenariene kan denne risikoen føre til ransomware og/eller tap av økonomisk støtte for NTNU Bridge gjennom tilgang på for eksempel administrator bruker.

Tap av bruker:

Identitetstyver og opportuniste kan utnytte svak autentisering, phishing fra falske brukere, brute-forcing og svake eller lekkede passord, for å få tilgang til og eventuelt ødelegge et flertall av brukere. Ved denne hendelsen kan NTNU Bridge få dårlig omdømme, brukere får ikke brukt tjenesten, data lekkasje, tap av økonomiske midler.

Falske brukere:

Trussel aktører som vinningskriminelle og identitetstyver kan utnytte svak autentisering til å danne falske brukere. Mer spesifikt bedriftsbrukere for å lure til seg informasjon de kan bruke for autentisering andre steder eller økonomisk gevinst. På grunn av denne svake autentiseringen kan man danne en rekke falske bedriftsbrukere på NTNU Bridge-nettsiden, som igjen kan utnytte andre sårbarheter (feks. phishing) som kan skape et dårlig omdømme.

Kompromittert system:

Oppportuniste og vinningskriminelle utnytter spear-phishing, brute-forcing, manglende oppdateringer av programvare og menneskelige konfigurasjonsfeil, for å få tilgang til system, som igjen kan gi dem en økonomisk gevinst. Ved å utnytte disse sårbarhetene kan systemet til NTNU Bridge bli kompromittert. Konsekvenser av dette kan være tap av data, malware/ransomware, brukere får ikke brukt tjeneste, og tap av forretningsmuligheter.

Salg av persondata:

Økonomisk motiverte trusler tar i bruk phishing og social engineering for å lure til seg privat informasjon gjennom NTNU Bridge. Dette kan for eksempel gjøres via falske utlysninger som spør om særlige personopplysninger for å bruke eller selge de videre. Dette kan medføre tap av omdømme, bøter og sanksjoner, data lekkasje og tap av forretningsmuligheter.

Uønsket nedetid av tjenesten:

Trusler for nedetid av tjeneste kan være; menneskelige feil (tekniske), DoS, manglende dokumentasjon (forlenget nedetid), feil i backup-prosess. Motivasjonen her kan være uforsiktighet eller for underholdning. Ved hyppige og lenge varende nedetider kan NTNU Bridge få svært stort tap av omdømme og sikkerhetshull ved quick fix (sterk dokumentasjon kan hjelpe her). En annen konsekvens er at brukere ikke får brukt tjenesten.

Leder slutter:

Risiko rundt leder slutter omfavner det at dokumentasjon er kritisk ved bytte i ledelse, eller mer spesifikt at leder er ”single-point of knowledge”. På grunn av NTNU Bridge sin svært manglende dokumentasjon (ISMS) vil dette danne store konsekvenser for sikkerheten, kunnskapen og styringen av bedriften ved endring av ledelse.

Risikoene nevnt ovenfor omfavner hovedsakelig sårbarhetene:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Svak autentisering av brukere og bedrifter- Manglende dokumentasjon- Ingen passordkrav- Svak innholdsfiltrering |
|--|

Vi vil analysere disse i mer detalj i risikoanalyse.

8 Risikoanalyse

Bare de mest kritiske risikoene (høyest sannsynlighet x største konsekvens) vil bli nevnt i risikoanalysen. For å se flere mulige hendelser se Diri vedlegget.

8.1 Vurderingsgrunnlag

I vår analyse av risikoene til NTNU Bridge har vi gjort bruk av NTNU's konsekvens- og sannsynlighetstabell i samarbeid med arbeidsgiver. Dette verktøyet har vært essensielt i vår vurdering av risikoen knyttet til ulike hendelser. Disse har gitt oss et standardisert og strukturert rammeverk for vurdering av risikoer. Vi har brukt vår kartlegging av verdier, trusler, sårbarheter og eksisterende sikkerhetsmekanismer til å identifisere potensielle risikoscenarier. Vi har benyttet spesifikke tabeller som hjelpemiddel for å vurdere disse faktorene på en strukturert måte.

Konsekvens	Minimum	Maximum	Økonomi	Omdømme	Personvern
4 KRITISK	500 000 NOK	1 MNOK	Tap av eller uopprettelig skade på system og brukerdata. Alvorlige bøter og/eller sanksjoner fra offentlige myndigheter.	Straffereaksjoner fra offentlig myndighet. Tap av brukere. Negativ omtale i riksdekkende media, sosiale media og/eller internt på	Alvorlig tap av anseelse eller integritet (eksempelvis kompromittering av opplysninger den registrerte oppfatter som privat, eller som andre kan gjøre nytte av)
3 ALVORLIG	50 000 NOK	500 000 NOK	Tap av eller uopprettelig skade på brukerdata. Moderate bøter og/eller sanksjoner fra offentlige myndigheter.	Tap av brukere. Negativ omtale i sosiale media og internt på NTNU.	Tap av anseelse eller integritet (eksempelvis kompromittering av opplysninger den registrerte oppfatter som privat, eller som andre kan gjøre nytte av)
2 LITEN	10 000 NOK	50 000 NOK	Tap av eller uopprettelig skade på brukerdata tilknyttet enkeltpersoner	Flere misforføyde brukere. Negativ omtale i interne kanaler	Tap eller kompromittering av opplysninger tilhørende enkeltbrukere
1 UBETYDELIG	0 NOK	10 000 NOK	Mindre systemsvikt. Ikke tap av eller uopprettelig skade på brukerdata	Ingen negative skadevirkninger	Ingen tap av anseelse eller integritet

Table 11: Konsekvenstabell etter samarbeid med arbeidsgiver

SANNSYNLIGHET			
Grad av sannsynlighet	Skriftlig beskrivelse	Beskrivelse sannsynlighet	Frekvens intervall (P)
4	SVAERT SANNSYNLIG	Oftere enn en gang i måneden	P>13/365
3	SANNSYNLIG	En til tolv ganger i året	1/365 til 12/365
2	MINDRE SANNSYNLIG	En gang annenhvert år	0,9/365 til 0,5/365
1	USANNSYNLIG	Sjeldnere enn annenhvert år	P<0,5/365

Table 12: Sannsynlighetstabell etter samarbeid med arbeidsgiver

8.2 Målsetning med risikoanalysen

Målsetningen med risikoanalysen i forbindelse med NTNU Bridge, er å systematisk identifisere, analysere og evaluere potensielle risikoer som kan påvirke prosjektets målsetninger, pågående prosesser og resultater. Gjennom denne metodikken ønsker man å redusere usikkerheten ved å samle inn og analysere relevant data. Dette gir bedre innsikt i potensielle risikoer, noe som gjør det mulig å ta informerte beslutninger og hjelpe NTNU Bridge å oppnå risikoaksept.

Risikoanalysen bidrar også til å tydeliggjøre og forstå identifiserte risikoer ved å kartlegge og beskrive dem på en strukturert måte. Dette muliggjør enklere kommunikasjon og kunnskapsdeling internt i organisasjonen, og skaper en felles forståelse for å håndtere risikoene på en enhetlig måte. Videre gir risikoanalysen et solid grunnlag for å bygge argumentasjon basert på kunnskap og bevis. Ved å dokumentere resultater fra datainnsamling og analyser kan man underbygge påstander og anbefalinger med fakta og objektive funn, noe som styrker evnen til å overbevise interessenter om behovet for risikoreducerende tiltak eller strategiske endringer.

En annen sentral del med risikoanalyse er å kvantifisere risikoene ved å estimere både konsekvensen og sannsynligheten for at de inntreffer. Dette gir mulighet for å prioritere risikoene og informere om hvilke tiltak som burde prioriteres å avlegge ressurser til. Risikoanalyse spiller også en avgjørende rolle i beslutningstaking ved å gi informasjon om risikoene og deres potensielle konsekvenser. Beslutningstakere kan bruke denne kunnskapen til å evaluere ulike alternativer, veie risikoene opp mot fordelene og ta velinformerte beslutninger. Dette bidrar til å minimere risiko og optimalisere resultatene. En annen viktig målsetning med risikoanalyse er å identifisere egne tiltak for å håndtere eller redusere risikoene. Gjennom analysen kan man identifisere og evaluere ulike muligheter for risikoreduserende tiltak, og velge de som anses som mest hensiktsmessige og effektive for å håndtere risikoene på en effektiv måte.

8.3 Risikoevalueringsmodell

Modellen vi tar utgangspunkt i når vi ønsker en kvantitativ vurdering på regnestykket for risiko

Risikoevaluering	Vurdering
1-4	Lav
5-8	Middels
9-12	Høy
13-16	Kritisk

Table 13: Tabell for vurdering av risikonivå

8.4 Analyse

8.4.1 Personell feil

ID	Sårbarheter	Trussel	Verdi	Eksisterende preventive tiltak	Eksisterende reaktive tiltak	Utfall	Risikonivå (S x R)
1	Manglende dokumentasjon	Intern	Personlig informasjon	-	-	Bøter og sanksjoner	4 x 3
2	Manglende dokumentasjon	Intern	Brukere, Databaser, Brukerdata, Kommunikasjonsdata	Backup	-	Feil i gjenoppretting fra backup, Brukere får ikke brukt tjenesten	4 x 2
3	Manglende dokumentasjon	Intern	Software, Databaser, Brukere	Backup, Tilgangskontroll	Gjenoppretting	Feil og ineffektivitet	4 x 1

Table 14: Risikoanalyse av personell feil

ID 1.1, 1.2 & 1.3

Ved dette risikoscenariet menes det at manglende dokumentasjon leder til at interne ansatte kan gjøre feil. For eksempel ved feilbehandling av personopplysninger eller sensitiv data som brukernavn/passord kan dette medbringe konsekvenser som bøter og sanksjoner på grunn av brudd på GDPR, personvernsløven eller liknende. Interne ansatte kan også gjøre tekniske feil som kan medføre til feil i gjenoppretting av backup eller kan til og med bringe ned tjenesten på grunn av konfigurasjonsfeil. Vi anser feilbehandling av personopplysninger som høyt risikonivå. Når det gjelder tekniske feil og tilhørende konsekvenser anser vi denne til et risikonivå som middels ifølge vår evalueringsmodell.

Et eksempel for å illustrere at dette kan utgjøre en risiko, vil være når Equifax hadde sitt datainbrudd i 2017. Dette var grunnet et sikkerhetshull i deres programvare som lett kunne vært ordnet med en patch. Grunnet interne feil og deres manglende kunnskap/dokumentasjon sto de utfor et dataangrep som resulterte i lekket data og store bøter for Equifax. (Fruhlinger 2023)

Det vil være verdt å nevne at for disse risikoscenariene kan det finnes seg eventuelle feilkilder. For eksempel har vi ikke mottatt og sett gjennom all dokumentasjon fra de forskjellige partene til NTNU Bridge. Det kan være en rimelig sjanse for at tredjeparter sitter på dokumentasjon som kan motvirke konsekvens eller sannsynlighet, men vi så oss nødt til å inkludere det når vi ikke har mottatt bevis på noe annet.

Kostnadene for dette vil være forskjellige basert på hvilken konsekvens det er snakk om. Dette er en aktuell oversikt for denne risikoen:

- Bøter og sanksjoner: 500.000,- til 1.000.000,-
- Feil og ineffektivitet: 50.000,- til 500.000,-
- Feil i gjenopprettelse fra backup: 10.000,- til 50.000,-
- Nedetid av tjenesten: 5000,- til 40.000,-

8.4.2 Upassende eller skadelig innhold

ID	Sårbarheter	Trussel	Verdi	Eksisterende preventive tiltak	Eksisterende reaktive tiltak	Utfall	Risikonivå (S x K)
1	Svak autentisering for bedrifter	Opportuniteter, Uavhengig	Brukere, Kommunikasjonsdata	Mail-verifisering	-	Tap av forretningsmuligheter	3 x 3
2	Svak autentisering for bedrifter	Opportuniteter, Uavhengig	Brukere	Mail-verifisering	-	Tap av omdømme	3 x 2

Table 15: Risikoanalyse av upassende eller skadelig innhold

ID 2.1 og 2.2

Ved svak autentisering av bedrift kan en trusselaktør enkelt opprette en eller flere kontor. De kan deretter utgi seg for å være en bedrift og publisere en stillingsannonse med upassende og/eller skadelig innhold. Hvis upassende innhold blir knyttet til NTNU Bridge, kan det skade bedriftens omdømme, noe som kan redusere interessen fra potensielle brukere og/eller arbeidsgivere. Vi anser disse risikoene til et høy/middels nivå.

Et realistisk eksempel på et liknende scenario kan være all spam som foregår på den sosiale plattformen Reddit. De har ikke de aller beste innholdsfiltrere og har opplevd flere problemer med dette. De står utsatt for upassende innhold ved spam, men de står ikke ovenfor de samme teoretiske konsekvensene som NTNU Bridge, med tanke på at Reddit er gigantisk og internasjonalt, men det er et relevant eksempel som forklarer hvor aktuelt spam er. (Coldewey 2023)

Eventuelle feilkilder må også nevnes her. Vi anser at denne sårbarheten eksisterer, men utfallet er det noe mer usikkerhet rundt. Det kan godt være at andre bedrifter har en svært høy terskel for å kutte forretningsmuligheter, men vi anser dette som sannsynlig basert på de aller verste tenkelige scenariene. Dersom NTNU Bridge fylles med falske bedrifter og det utvikler seg til et scenario forbi redning, vil vi anse dette som svært ille og dette kan føre til blant annet tap av forretningsmuligheter og omdømme.

Kostnader vil være avhengig av konsekvensene aktuelle for denne tabellen. Dette er en oversikt:

- Tap av forretningsmuligheter: 50.000,- til 500.000,-
- Tap av omdømme: 10.000,- til 50.000,-

8.4.3 Uautorisert tilgang

ID	Sårbarheter	Trussel	Verdi	Eksisterende preventive tiltak	Eksisterende reaktive tiltak	Utfall	Risikonivå (S x K)
1	Svake eller delte passord	Opportunister, Hacktevist	Personell, Software, Brukere, Kommunikasjonsdata, Databaser	Passord-anbefalinger, Kryptert Data	-	Brute force -> Data lekkasje, Tap av omdømme -> Tap av økonomiske midler	2 x 4
2	Mulighet for phishing	Identitetstyv, Opportunister, Vinningskriminell	Personell, Software, Brukere, Kommunikasjonsdata, Databaser	Backup, Brannmur, Tilgangskontroll	Gjenoppretting	Ransomware/Malware -> Tap av økonomiske midler	2 x 4

Table 16: Risikoanalyse av tilfellet uautorisert tilgang

ID 3.1

Uautorisert tilgang kan forekomme gjennom sårbarheten svake eller delte passord. Angrepsmetoden vil være brute-force angrep hvor dette kan lede til data lekkasje og tap av omdømme for NTNU Bridge. I det aller verste scenariet kan angriperenes ødeleggelse være så omfattende at NTNU kutter støtten til NTNU Bridge. Vi anser denne risikoen til et nivå som middels.

Feilkilder ved ID 3.1 er at brukere på NTNU Bridge faktisk danner svake passord, til tross for anbefalingene som dukker opp ved registrering. Dette føler vi kan være sjeldent, men kan allikevel oppstå med tanke på målgruppen til NTNU Bridge. Vi antar at alle studenter ikke vil ta sterke passord like alvorlig, med mindre de er tvunget til det.

ID 3.2

Mulighet for phishing-angrep er en annen sårbarhet angriperen kan utnytte for å oppnå uautorisert tilgang på innsiden av systemet til NTNU Bridge. Dette kan føre til at malware/ransomware blir lastet opp til systemet for eksempel ved at de tar over en administrator-bruker. Igjen kan ødeleggelsen bli så stor at NTNU velger å ikke støtte prosjektet til NTNU Bridge lenger. Vi anser denne risikoen til et nivå som middels ifølge vår evalueringsmodell.

Eventuell usikkerhet ved ID 3.2 vil være at brukere/ansatte faktisk faller for et phishing-angrep. De fleste vil nok gjenkjenne et dårlig phishing-angrep, men ved mer avanserte phishing forsøk kan vi anta at majoriteten av NTNU Bridge sin brukerbasis ikke kan se forskjellen.

Kostnadene for konsekvensene som er aktuelle her er beskrevet som:

- Tap av økonomiske midler: 500.000,- til 1.000.000,-
- Data lekkasje: 500.000,- til 1.000.000,-
- Tap av omdømme: 10.000,- til 50.000,-

8.4.4 Tap av bruker

ID	Sårbarheter	Trussel	Verdi	Eksisterende preventive tiltak	Eksisterende reaktive tiltak	Utfall	Risikonivå (S x K)
1	Mulighet for phishing	Identitetstyv, Oppportunist, Vinningskriminell	Personell, Software, Brukere, Kommunikasjonsdata, Databaser	Manuell sjekk av bedriftsutlysninger, Kryptert data	-	Data lekkasje, Tap av forretningsmuligheter -> Tap av økonomiske midler	2 x 4
2	Svake eller delte passord	Identitetstyv, Oppportunist, Vinningskriminell	Brukere, Kommunikasjonsdata	Passord-anbefalinger	-	Brute force -> Tap av forretningsmuligheter	2 x 3
3	Mulighet for phishing	Identitetstyv, Oppportunist, Vinningskriminell	Brukere, Kommunikasjonsdata	Manuell sjekk av bedriftsutlysninger	Overvåkning	Brukere får ikke brukt tjenesten -> Tap av omdømme	2 x 2

Table 17: Risikoanalyse av tap av bruker

ID 4.1

Gjennom opprettelsen av falske brukere gjør man det mulig for identitetstyver, oppportunist og vinningskriminelle å utføre phishing angrep på brukere av NTNU Bridge. Hvis phishing angrep blir utbredt nok kan dette medføre en større datalekkasje som vil gjøre nettsiden mindre attraktiv for bedrifter å bruke og i verste fall føre til at NTNU ikke lenger ønsker å fortsette støtte av NTNU Bridge. Vi anser denne risikoen til et nivå som middels ifølge vår evalueringsmodell.

ID 4.2

Svake passordkrav gjør det betraktelig enklere for en trusselaktør å utføre et brute-force angrep på brukere av tjenesten. Ved å ikke regulere passordkrav kan det være en tendens for brukere å bruke svake passord som "passord" og "12345". Dette er spesielt kritisk hvis det ikke er en standard for administratorbrukere ettersom dette kan gi angriper tilgang til kritiske deler av tjenesten. Avhengig av motivasjon kan trusselaktør da gjøre stor skade. Vi anser denne risikoen til et nivå som middels.

Det finnes flere tilfeller hvor svake passord førte til at en trusselaktør fikk tilgang til kritiske deler av systemer. Blant det største var angrepet på Atlanta i 2018. Før angrepet ble de kritisert for å ikke oppgradere IT-systemene sine og rutine sine. Trusselaktør brukte et virus som het "SamSam" som gjør et brute-force angrep for å utnytte svake passord. Brute-force angrep er enkle å utføre og gjøres ofte ikke som et målrettet angrep, som vil si at dette er noe alle som har et IT-system tilgjengelig fra internett burde være klar over. (Wikipedia 2023, Atlanta government ransomware attack)

ID 4.3

Phishing kan utnyttes der angriper prøver å lure brukere til å avsløre personlig informasjon ved å utgi seg for å være en pålitelig kilde. Konsekvensen av denne sårbarheten er at det kan oppstå tap av omdømme fordi brukernes tillit til tjenesten kan bli svekket hvis de blir offer for phishing-angrep. I tillegg kan brukerne også miste muligheten til å bruke tjenesten hvis kontoene deres blir kompromittert gjennom phishing. Dette kan føre til at de ikke lenger ønsker å bruke tjenesten. Vi anser denne risikoen til et nivå som lavt.

For en "walk-through" av hvordan dette kan gjøres, se appendix: 12.5

Kostnader aktuelle for disse konsekvensene vil være:

- Tap av økonomiske midler: 500.000,- til 1.000.000,-
- Data lekkasje: 500.000,- til 1.000.000,-
- Tap av forretningsmuligheter: 50.000,- til 500.000,-
- Tap av omdømme: 10.000,- til 50.000,-

8.4.5 Falske brukere

ID	Sårbarheter	Trussel	Verdi	Eksisterende preventive tiltak	Eksisterende reaktive tiltak	Utfall	Risikonivå (S x K)
1	Svak autentisering for bedrifter	Identitetstyv, Opportunister, Vinningskriminell, Hacktevist	Brukere	mail-verifisering	-	Tap av omdømme	3 x 2
2	Svak autentisering for bedrifter	Identitetstyv, Opportunister, Vinningskriminell, Hacktevist	Brukere, Brukerdata	Manuell sjekk av utlysninger, mail-verifisering	-	Phishing, Social Engineering	3 x 2

Table 18: Risikoanalyse av falske brukere

ID 5.1

Svak bedriftsautentisering kan føre til masseopprettelse av falske brukere. De forskjellige trusselaktørene kan bruke falske bedriftsbrukere til å ødelegge omdømmet til NTNU Bridge. I det verste tilfellet kan NTNU Bridge sine utlysninger hovedsaklig bestå av spam og falske linker. Vi anser denne risikoen til et nivå som middels.

ID 5.2

Igjen kan svak bedriftsautentisering føre til opprettelsen av falske bedriftsbrukere. Det som er annerledes med denne risikoen er at konsekvensen har fokus på at det er velstrukturerte phishing-angrep gjennomført av de falske bedriftsbrukerne. For eksempel kan trusselaktører imitere store og troverdige bedrifter, legge ut en utlysning med en falsk innloggingsportal og motta brukernavn/passord av et stort antall studenter. Dette vil også ha videre konsekvenser, men det tar vi for oss i kapittelet om "Tap av bruker". Vi anser denne risikoen til et nivå som middels.

For å illustrere risikoen av dette vil et relevant eksempel være når flere universiteter i USA ble angrepet av et phishing-angrep der trusselaktørene lagde en falsk innloggingsportal og fikk tak i mange studenters påloggingsopplysninger. Noe som fort kan skje med Bridge (Toulas 2023)

Kostnader for denne risikoen er beskrevet slik:

- Tap av omdømme: 10.000,- til 50.000,-
- Phishing/Social Engineering: 10.000,- til 50.000,-

8.4.6 Kompromittert system

ID	Sårbarheter	Trussel	Verdi	Eksisterende preventive tiltak	Eksisterende reaktive tiltak	Utfall	Risikonivå (S x K)
1	Manglende oppdatering av programvare og systemer	Oppportunister, Vinningskriminell	Brukere, Kommunikasjonsdata, Databaser, Brukerdata, Personlig informasjon, Software	Backup, Brannmur, Tilgangskontroll, Versjonskontroll	Gjenoppretting	Malware/Ransomware -> Tap av forretningsmuligheter	2 x 3
2	Menneskelig feil	Oppportunister, Vinningskriminell	Databaser, Kommunikasjonsdata, Brukere, Brukerdata, IKT-Dokumentasjon, Dokumentasjon	Backup, Overvåkning	Gjenoppretting	Spear-phishing -> Tap av data, Brukere får ikke brukt tjenesten, Tap av viktig dokumentasjon	2 x 1

Table 19: Risikoanalyse av kompromittert system

ID 6.1

Kompromittert system defineres ved at trusselaktør får aksess på innsiden av systemet. En sårbarhet for dette kan være manglende oppdatering av programvare og systemer. Ved eldre versjoner kan det være mange kjente sårbarheter som kan utnyttes for oppnå fotfeste. Dette kan lede til konsekvenser som malware/ransomware og dette kan igjen lede til tap av forretningsmuligheter dersom NTNU Bridge opplever et stort ransomware angrep. Vi anser denne risikoen til et nivå som middels.

Eventuelle feikilder ved ID 6.1 må nevnes. Det kan selvfølgelig finnes seg utdaterte versjoner av programvare eller systemer som fortsatt kan være sikre nok. Vi syntes derimot det er rimelig å anta at disse er mer utsatt for sårbarheter som trusselaktører kan utnytte. Derfor ønsker vi å

formidle at nyeste versjon vil som oftest være bedre. Det finnes også scenarier hvor nyeste versjon har sårbarheter og mangler, men ved hjelp av majoritetsvurdering antar vi at nyest er sikrest.

ID 6.2

Et annet risikoscenario vil være hvis det forekommer et spear-phishing angrep som målretter seg mot en administrator-bruker. Sårbarheten her vil være menneskelige feil ved at en administrator faller for et phishing angrep og dette kan lede til at trusselaktøren(e) får fotfeste i systemet. Når trusselaktøren(e) er på innsiden kan de forårsake konsekvenser som tap av data, nedetid for tjenesten og/eller tap av viktig dokumentasjon. Vi anser denne risikoen til et nivå som lavt.

Kostnader relevant for disse konsekvensene er:

- Tap av forretningsmuligheter: 50.000,- til 500.000,-
- Tap av data: 500.000,- til 1.000.000,-
- Nedetid av tjenesten: 5000,- til 40.000,-
- Tap av viktig dokumentasjon: 10.000,- til 50.000,-

8.4.7 Salg av persondata

ID	Sårbarheter	Trussel	Verdi	Eksisterende preventive tiltak	Eksisterende reaktive tiltak	Utfall	Risikonivå (S x K)
1	Mulighet for phishing	Identitetstyv, Opportunister, Vinningskriminell	Brukerdata, Kommunikasjonsdata, Personlig informasjon	Manuell sjekk av utlysninger	-	Data lekkasje, Tap av omdømme	2 x 2

Table 20: Risikoanalyse av salg av persondata

ID 7.1

Phishing-angrep kan lede til at trusselaktører får tilgang til persondata. NTNU Bridge omhandler ikke mange sensitive opplysninger, så dette vil ikke være like kritisk som forskningsdokumenter eller militær forskning, men passord og andre private opplysninger kan fortsatt bli solgt videre. Dette bringer konsekvensene data lekkasje og tap av omdømme for NTNU Bridge. Vi anser denne risikoen til et nivå som lavt.

Kostnader for disse risikoen er beskrevet slik:

- Data lekkasje: 500.000,- til 1.000.000,-
- Tap av omdømme: 10.000,- til 50.000,-

8.4.8 Nedetid av tjenesten

ID	Sårbarheter	Trussel	Verdi	Eksisterende preventive tiltak	Eksisterende reaktive tiltak	Utfall	Risikonivå (S x K)
1	Manglende dokumentasjon	Intern	Brukere, Kommunikasjonsdata, Backup, Software, Databaser	Backup	Overvåkning, Gjenoppretting	Feil og ineffektivitet -> brukere får ikke brukt tjenesten	4 x 1
2	Feil i backup-prosess	Intern	Brukere, Kommunikasjonsdata, Backup, Software, Databaser	Backup	Overvåkning, Gjenoppretting	Brukere får ikke brukt tjenesten -> Tap av omdømme	2 x 2
3	Menneskelig feil (teknisk)	Vinningskriminell, Opportunist	Brukere, Kommunikasjonsdata, Backup, Software, Databaser	Backup, Logging, Snapshots, Testing av programvare, Tilgangskontroll	Gjenoppretting	Ransomware -> Tap av omdømme	2 x 2

Table 21: Risikoanalyse av nedetid av tjenesten

ID 8.1

Nedetid av tjenesten kan skje gjennom manglende dokumentasjon ved at interne ansatte kan gjøre konfigurasjonsfeil eller forårsake systemfeil. Dette vil føre til feil og ineffektivitet, samt eventuell uønsket nedetid av tjenesten. Dette kan skje fordi ansatte ikke forstår eller husker fremgangsmåte på konfigurasjoner grunnet manglende dokumentasjon og begår fatale feil. Vi anser denne risikoen til et nivå som lavt.

ID 8.2

Dersom det oppstår en feil i backup-prosessen og denne ikke blir testet på noe form, vil dette kunne skape uønsket nedetid av tjenesten. Dette vil for eksempel være ved en intern konfigurasjonsfeil som bringer ned tjenesten og NTNU Bridge ønsker å rulle tilbake til en backup. Dersom denne backupen er korrumpert eller ikke-fungerende på noe vis, vil dette bringe konsekvenser som at brukere ikke får brukt tjenesten og at NTNU Bridge vil tape omdømme. De kan tape omdømme dersom brukere finner ut at de har gjort en teknisk feil i backup-prosess, som vil være ydmykende for NTNU Bridge. Vi anser denne risikoen til et nivå som lavt ifølge vår evalueringsmodell.

Testing av gjenoppretting blir ofte neglisjert, noe som kan medføre at sikkerhetskopien som er tatt, ikke er anvendbar dersom den ikke er forsvarlig testet. Det eksisterer flere tilfeller hvor denne mangelen på testing har resultert i betydelig forsinkelse eller fullstendig ubrukelighet av sikkerhetskopien som var tilfelle for Gitlab i 2017. (Gitlab 2023, Postmortem of database outage of January 31).

ID 8.3

Denne risikoen omhandler hvordan menneskelige feil kan lede til alvorlige konsekvenser som både ransomware og tap av omdømme for NTNU Bridge. Dette vil skje ved at intern ansatt gjør en konfigurasjonsfeil som leder til sikkerhetshull hos NTNU Bridge. Herfra kan trusselaktører oppnå fotfeste og kryptere innsiden til NTNU Bridge. Dersom dette ikke er noe NTNU Bridge klarer å håndtere vil dette være et enormt tap av omdømme. Vi anser denne risikoen til et nivå som lav.

Alvorligheten av dette kan godt beskrives med et realistisk eksempel i Norge. Østre Toten sto ovenfor et ransomware angrep og de prioriterte ikke cybersikkerhet godt nok. Kostnaden av dette ble mellom 30-40 millioner kroner for dem. (24 2023, Vi prioriterte ikke sikkerhet høyt nok)

Kostnader for disse konsekvensene er oppgitt slik:

- Tap av omdømme: 10.000,- til 50.000,-
- Brukere får ikke brukt tjenesten: 5000,- til 40.000,-

8.4.9 Leder slutter

ID	Sårbarheter	Trussel	Verdi	Eksisterende preventive tiltak	Eksisterende reaktive tiltak	Utfall	Risikonivå (S x K)
1	Manglende dokumentasjon	Intern	Personell, Software, Brukere, Kommunikasjonsdata, Databaser	Virksomhetsstrategier	-	Bridge når ikke mål -> Tap av økonomiske midler	1 x 4
2	Manglende dokumentasjon	Intern	Brukere, Kommunikasjonsdata	Virksomhetsstrategier	-	Bridge når ikke mål -> Tap av forretningsmuligheter	1 x 3

Table 22: Risikoanalyse av tilfellet hvor leder slutter

ID 9.1 og 9.2

Denne risikoen omfavner hendelsen der prosjektleder blir borte og det ikke forekommer noe HOTO. Dette scenarioet er ikke ekstremt sannsynlig, men dersom nåværende prosjektleder ikke skulle ha muligheten til å opplære neste leder så står Bridge ovenfor store problemer på grunn av manglende dokumentasjon. En eventuell ny leder vil måtte bruke lang tid på å sette seg inn i systemet og forstå alt uten at nåværende prosjektleder kan veilede og overføre sin kunnskap. Vi anser denne sårbarheten som ledende til at NTNУ Bridge kan miste forretningsmuligheter eller i det aller verste tilfelle kan NTNУ avgjøre å kutte sin støtte til Bridge dersom det blir for krevende å ansette en ny prosjektleder. Vi anser disse risikoen til lav ifølge vår evalueringsmodell.

Kostnader for disse tilfellene vil være:

- Tap av økonomiske midler: 500.000,- til 1.000.000,-
- Tap av forretningsmuligheter: 50.000,- til 500.000,-

9 Anbefalte tiltak

9.1 Hovedtiltak

Det er de primære tiltakene vi anbefaler NTNU Bridge å implementere for å forbedre informasjonssikkerheten og beskytte brukernes data og integritet på plattformen. Tiltakene er prioritert basert på nyttekostnad og er i samsvar med de definerte revisjonskriteriene for analysen.

1. Passordkrav
2. Bedriftsautentisering
3. ISMS
4. Brukerrapportering
5. Innholdsfiltreringssystem
6. CAPTCHA
7. Brukerautentisering

9.1.1 Passordkrav

NTNU Bridge henviser seg for tiden bare til generell passordhygiene (NSM 2023c), (Microsoft 2023, Create and use strong passwords). Konsekvensene av kun å ha passordanbefalinger er at brukerne kan velge svake passord, noe som utgjør en trussel mot både deres egen og plattformens sikkerhet. For å motvirke dette, foreslår vi følgende forbedringer til passordanbefalingene ved å innføre konkrete passordkrav:

- Minst 12 tegn langt
- STORE og SMÅ bokstaver
- Tall
- Spesialtegn

Ved å innføre dette tiltaket vil man oppnå betydelig forbedret passordsikkerhet på plattformen. Endringen vil spesielt gjelde for brukere som ikke benytter FEIDE-løsningen. Dette tiltaket samsvarer med OWASPs A07:2021 krav om hindring av svake passord, samt NSMs krav for brukere i henhold til våre rekvisjonskriterier. Dette vil videre styrke identifisering og autentisering for brukere.

Estimert tid for implementering: **4-8 timer**

9.1.2 Bedriftsautentisering

NTNU Bridge mangler en tilstrekkelig autentisering på bedrifter, noe som gjør det mulig for ondsinnede aktører å urettmessig utgi seg for å være en annen. For å løse dette, foreslår vi å implementere en form for elektronisk identifikasjon for bedrifter. Det finnes flere alternativer for å implementere en slik løsning. Vår anbefaling er å bruke eID (digdir.no 2023), da dette er en pålitelig metode for å autentisere både norske og europeiske bedrifter (uten hensyn til ikke-europeiske land). Dette tiltaket vil også styrke autentisering i samsvar med OWASP A07:2021 som man kan lese mer om i revisjonskriterier.

Eventuelt kan man vurdere implementeringen av BankID for norske bedrifter (bankid.no 2023), men da vil manuell autentisering av utenlandske bedrifter være essensielt. Å fjerne utenlandske bedrifter kan også være en mulighet, da bedriftsbrukere i NTNU Bridge hovedsakelig er norske.

I tilfeller der en bedrift ikke er norsk/europeisk, kan manuell sjekk være relevant, men elektronisk sjekk av bedrifter vil være en mer effektiv tilnærming. Elektronisk sjekk er bedre egnet til å autentisere bedrifter, da slike systemer er mindre utsatt for manipulasjon eller bedrag. Basert på dette anbefaler vi at manuell sjekk ikke benyttes, med mindre det er absolutt nødvendig. Hvis manuell sjekk er nødvendig, bør det begrenses til et minimum for å sikre effektiviteten og påliteligheten til prosessen.

Estimert tid for implementering: **100-200 timer**

9.1.3 ISMS

NTNU Bridge mangler omfattende ISMS dokumentasjon. Implementeringen av et ISMS vil være et langsiktig og kontinuerlig prosjekt. Dokumentasjonen knyttet til IKT spiller en sentral rolle i å sikre effektiv drift og beskyttelse av systemene og nettverkene. Følgende punkter bør prioriteres i tillegg til IKT dokumentasjonen:

- **Roller og ansvar:** Det er en omfattende involvering av tredjeparter i driften og vedlikeholdet av NTNU Bridge. En viktig prioritet i implementeringen av ISMS er å dokumentere hvilke parter som er involvert i ulike deler av tjenesten (f.eks. Hendelseshåndtering). Dette vil skape en bedre oversikt og forståelse av ansvar og roller relevant for hver part. Vi anser dette som det mest essensielle punktet å implementere av ISMS.
- **Grunnopplæring:** Dette innebærer å overføre kompetanse og informasjonen som den nåværende prosjektlederen besitter. Grunnopplæring er viktig for å sikre at alle ansatte (i dette tilfellet nåværende prosjektleder eller fremtidig prosjektleder) har nødvendig kunnskap for å bidra effektivt og korrekt. Det er spesielt viktig å dokumentere arbeidsoppgavene dersom den nåværende prosjektlederen ikke lenger kan fortsette med prosjektet. På den måten unngår vi usikkerhet og stor tap av kunnskap ved prosjektleder bytte.
- **Verktøystøtte:** Et kapittel om verktøystøtte skal inneholde en omfattende beskrivelse av de ulike verktøyene som blir brukt for å støtte implementeringen, administrasjonen og driften. Dette kapitlet bør gi en grundig forklaring på hvordan verktøyene brukes, deres funksjonaliteter, og hvordan de bidrar til å oppnå målene for informasjonssikkerhet i organisasjonen.

Punktene oppfyller kravene våre fra revisjonskriterier som er knyttet til dokumentasjon i henhold til NSMs retningslinjer .

Det kan også være smart å benytte seg av NTNU Wiki. NTNU har en egen [Confluence wiki](#) som benyttes til å dokumentere diverse prosjekter av NTNU. Dette vil være et naturlig sted å dokumentert ISMS dokumentasjonen for NTNU Bridge. Dette sikrer at all dokumentasjon samles på ett sted og blir tilgjengelig for de som måtte ha behov for den. Dette vil gi en naturlig og sentralisert lagringsplass for dokumentasjonen.

Estimert tid for implementering: **100-200 timer**

9.1.4 Brukerrapportering

Implementering av brukerrapportering kan være en verdifull tilleggsfunksjon for å håndtere skadelig eller upassende innhold på NTNU Bridge-nettsiden. Ved å gi brukerne muligheten til å rapportere innhold de oppfatter som problematisk, støtende eller i strid med retningslinjene, kan plattformen opprettholde den kvaliteten som er ønsket. Fordelen med å implementere brukerrapportering er at det simplifiserer identifiseringen av potensielt skadelig eller upassende materiale.

Samtidig finnes det begrensninger med brukerrapportering. Det kan forekomme falske rapporter eller misbruk av rapporteringsfunksjonen. Derfor er det nødvendig å ha en effektiv mekanisme for å vurdere og verifisere rapportene før det iverksettes tiltak. Dette sikrer en rettferdig og pålitelig behandling av rapporterte saker.

Estimert tid for implementering: **4-8 timer**

9.1.5 Innholdsfiltreringssystem

Et innholdsfiltreringssystem kan være svært nyttig for å automatisk redusere mengden skadelig eller ubehagelig innhold på NTNU Bridge. Et slikt system kan filtrere ut upassende ord, setninger eller uttrykk som er kjent for å være støtende eller uhensiktsmessige. Dette bidrar til å opprettholde et trygt og profesjonelt miljø for brukerne av plattformen. Med implementering av dette tiltaket oppfylles NSMs krav for dataflyt som er nevnt i revisjonskriterier.

En av hovedfordelene med et innholdsfiltreringssystem er at det kan håndtere store mengder innhold på en automatisert måte. Dette gjør det mulig å raskt identifisere og filtrere ut uønsket innhold før det blir synlig for andre brukere. Systemet kan også tilpasses og oppdateres jevnlig for å håndtere nye typer upassende innhold eller uttrykk som oppstår over tid.

I tillegg til å opprettholde et trygt miljø, kan et innholdsfiltreringssystem også bidra til å beskytte omdømmet til NTNU Bridge. Ved å filtrere ut skadelig eller upassende innhold kan plattformen opprettholde sin integritet og troverdighet.

Estimert tid for implementering: **40-60 timer**

9.1.6 CAPTCHA

Det finnes foreløpig ingen tiltak som effektivt hindrer botting og brute-forcing angrep på innloggingssiden. I tillegg kan brukerkontoer opprettes i store puljer av ondsinnede aktører. Et lett tiltak for å forhindre dette er å introdusere en CAPTCHA ved brukeroprettelse. CAPTCHA er en enkel og kostnadseffektiv løsning som verifiserer om brukeren er et menneske eller maskin. En enkel CAPTCHA-løsning som er lett å implementere er den anerkjente reCAPTCHA av Google som har en markedsandel på 97% (6Sense 2023).

Estimert tid for implementering: **5-15 timer**

9.1.7 Brukerautentisering

Brukere på NTNU Bridge som ikke benytter FEIDE-autentisering står overfor flere sårbarheter som kan utnyttes dersom ingen av de nevnte tiltakene blir implementert. Når brukere ikke autentiserer seg gjennom FEIDE, øker usikkerheten rundt identiteten til disse brukerne betydelig. Dette kan resultere i at kontoer dannes og blir brukt til å publisere skadelig eller upassende innhold, enten som en spøk eller med ondsinnede intensjoner. Som et alternativ bør man vurdere å fjerne muligheten for brukere som ikke har en FEIDE-brukerkonto fra å bruke tjenesten. Dette vil innebære at alle brukere som ønsker å bruke plattformen må være studenter med en gyldig FEIDE-konto. Dette tiltaket vil effektivt øke sikkerheten og redusere usikkerheten rundt brukerkontoer på plattformen, da kun autoriserte studenter og faglærere vil ha tilgang.

Dette tiltaket mener vi er viktig å få implementert for å redusere usikkerhet på plattformen. Selv om det er et begrenset antall studenter som benytter seg av ikke-FEIDE registreringsmetoden, bidrar det til å redusere skadelig innhold på plattformen, og vil minske arbeidsflaten angripere kan utnytte. Gjennom implementeringen av dette tiltaket vil vi følge NSMs prinsipper for IKT-sikkerhet 2.6 angående kontroll av identiteter og tilgang, som er nevnt i våre rekvisjonskriterier.

Estimert tid for implementering: **8-16 timer**

9.2 Estimert tid for tiltak

Tiltak	Timer for implementering
Passordkrav	4-8
Bedriftsautentisering	100-200
ISMS	100-200
Brukerrapportering	4-8
Innholdsfiltreringssystem	40-60
CAPTCHA	5-15
Brukerautentisering	8-16

Table 23: Oversikt over den forventede tidskostnaden det vil ta å implementere våre anbefalte tiltakene

9.3 Risikobildet etter hovedtiltak

Før implementeringen av nevnte tiltak:

Figure 14: Nåværende risikobildet

Figuren viser det nåværende risikobildet til bridge, altså etter eksisterende sikkerhetsmekanismer er blitt implementert.

Etter implementeringen av de nevnte tiltakene vil risikobildet bli som følger:

Figure 15: Risikobildet etter anbefalte tiltak

Figuren viser risikobildet etter hovedtiltak, altså etter anbefalte sikkerhetsmekanismer er blitt implementert.

9.3.1 Resterende risiko

Selv etter alle foreslåtte tiltak er blitt implementert, ender vi fortsatt opp med flere risikoer som vi anser som middels/høy i vår risikomatrise. For å minske risikoen rundt disse, kan man implementere ytterligere tiltak.

Selv om mange av disse tiltakene hjelper med å redusere risiko betraktelig, er det fortsatt ingen komplette tiltak, og man kan aldri fjerne risikoen helt. Det er viktig å se på effekten av tiltakene slik at man er klar over at det er en restrisiko, etter at tiltakene er innført.

Hovedrisiko etter implementasjon av prioriterte tiltak omhandler:

- Menneskelig feil
- Manglende oppdatering av programvare
- Uautorisert tilgang

Det finnes også flere tekniske tiltak som bør implementeres, men disse er ikke prioritert og nevnes i 9.4 Andre tiltak.

9.4 Andre tiltak

Tiltak som også kan være nyttige for NTNU Bridge:

- Ratebegrensning
- Redusert informasjon om studenter før innlogging
- Begrense innloggingsforsøk
- Sårbarhetsscanning
- Test av sikkerhetskopier
- MFA
- Cybersikkerhetskurs
- Redundans - Fail-over
- Varsle Brukere

Risk Matrix

Figure 16: Risikobildet etter alle nevnte tiltak

Som man kan se er det ingen total frigjøring av risiko, da for eksempel menneskelig feil og phishing aldri har noen komplette tiltak. Dette er grunnen til at vi fortsatt har gule og røde risikoer. Disse risikoene må tas med en klype salt, selv om de er vurdert etter en planlagt mal med arbeidsgiver.

10 Konklusjon og videre arbeid

10.1 Konklusjon

Etter en grundig og detaljert undersøkelse har vi nådd det punktet der vi kan begynne å trekke konklusjoner fra vår risikoanalyse av NTNU Bridge. Det er viktig å huske at hensikten med denne rapporten var å identifisere, evaluere og prioritere potensielle risikoer som kan påvirke økonomien, omdømmet, eller andre verdier hos bedriften. Det er også essensielt å nevne at risikovurderingen har som mål å gi ledelsen verktøy til å gjøre informerte og strategiske valg, samt å utarbeide effektive handlingsplaner for risikostyring.

10.1.1 Revisjonskriterier

Det er viktig å understreke at vi grundig har benyttet NSMs anbefalinger og grunnprinsipper, i tillegg til OWASP Top 10 sikkerhetsrisikoer for webapplikasjoner, som retningslinjer for vår analyse. Dette har gitt et godt bilde av hvordan NTNU Bridge sin sikkerhet er i forhold til anerkjente standarder. Grunnprinsippene har også vært avgjørende for å identifisere beste praksis-løsninger og relevante tiltak for Bridge.

For OWASP har vi fokusert på kriteriene, spesielt sikkerhetsrisikoer relatert til bruk av utdaterte og sårbare komponenter, og feil i identifikasjon og autentisering.

10.1.2 Risikoprofilen til NTNU Bridge

Det er viktig å anerkjenne at NTNU Bridge er en relativt liten bedrift, noe som i utgangspunktet kan gjøre den mindre attraktiv som mål for ressurssterke trusler sammenlignet med større bedrifter. Imidlertid betyr ikke det at Bridge er immun mot risikoer. De vil fortsatt være like utsatt for mindre ressurssterke trusselaktører.

Sårbarheter kan potensielt forverres etter hvert som bedriften vokser og utvider seg, og dermed føre til større sikkerhetsutfordringer i fremtiden. Det er derfor viktig for NTNU Bridge å adressere disse risikoene nå, for å forberede seg på fremtidig vekst og for å minimere potensielle risikoer. Selv om enkelte sårbarheter, som manglende dokumentasjon, kan virke ubetydelige i mindre virksomheter, bør slike risikofaktorer likevel tas på alvor.

Dersom NTNU Bridge ønsker å oppnå risikoaksept, er det essensielt å kartlegge risikoscenarier for å kunne finne passende sikkerhetstiltak. Det er opp til NTNU Bridge å sette tiltak slik at de kan oppnå risikoaksept.

Dersom NTNU Bridge ønsker å sikre deres bedrift, er det essensielt for de å gå over risikoscenarier og implementere passende sikkerhetstiltak. Vi er kun avgrenset til å gi anbefalinger. Det er derfor viktig at NTNU Bridge faktisk implementerer våre anbefalte tiltak, slik at de kan oppnå risikoaksept.

10.1.3 Til slutt

Utifra rapporten vår, mener vi at NTNU Bridge står ovenfor noen sårbarheter av ulik alvorlighetsgrad. Noen vil være lette å motvirke, andre ikke. Generelt anbefaler vi rask implementering av hovedtiltakene ettersom dette vil løse mange av NTNU Bridge sine gjeldende sikkerhetsproblemer.

Vi håper at denne rapporten og de påfølgende anbefalingene vil tjene som et solid fundament for videre arbeid innen IT-sikkerheten for NTNU Bridge. Husk at å skape og vedlikeholde et sikkert IT-miljø er en kontinuerlig prosess som krever regelmessig oppdatering og revurdering. Så, til tross for utfordringer og begrensninger, håper vi at denne rapporten vil hjelpe NTNU Bridge på veien mot et enda sikrere og robust IT-system.

10.2 Videre arbeid

Videre arbeid vil omhandle metoder og områder som vi ikke fikk muligheten til å utføre. Vi anbefaler uansett at disse områdene blir sett på ettersom de kan være viktige for å forbedre IT-sikkerheten videre. Vi ønsker derfor å komme med noen forslag på hvordan man kan gå videre etter denne rapporten.

10.2.1 Teknisk dybde

Tidligere har vi nevnt at dette ble en hovedsaklig overordnet analyse. For videre arbeid ønsker vi derfor å presisere at teknisk dybde kan være en faktor som vi ikke fikk fokusert like mye som ønsket på. Vi har funnet de mest essensielle tekniske risikoene, men det finnes mest sannsynlig flere scenarier hvis man gjør et dypdykk inn i det tekniske.

Penetrasjonstest

Vi mener at en penetrasjonstest fra en ekstern kilde kan være nyttig. Denne vil primært ha fokus på det tekniske og dekke ting vi ikke fikk tid til å prioritere i vår rapport. En penetrasjonstest kan blant annet avsløre flere sårbarheter i systemet ved hjelp av avanserte verktøy og kunnskap fra erfarne konsulenter.

Sårbarhetsscanning

Å utføre en sårbarhetsscanning er ofte enklere sammenlignet med en penetrasjonstest, og kan raskt tilby en omfattende oversikt over kjente sårbarheter i programvaren.

10.2.2 Fysisk sikkerhet

Det var ikke mulig for oss å besøke lokasjonen for NTNU Bridge. Det kan dermed være verdt å se nærmere på den fysiske sikkerheten og hvordan denne kan by på potensielle risikoer som ikke har blitt dekt i denne risikovurderingen.

10.2.3 Tredjeparter

Et annen horisont vi ønsket å utforske mer var det store samspillet til NTNU Bridge. Vi er klar over at Ny Media, NTNU IT, FrontKom og Klipp og Lim er tredjeparter involvert. For videre arbeid kan det være en fordel å se på disse, samt vurdere og analysere deres deler av systemer som er involvert i samarbeidet med NTNU Bridge. Det kunne også vært hensiktsmessig å se på deres programvare, og hvilke tillegg som er brukt til utvikling av tjenesten og plattformen.

10.2.4 Metoder og rammeverk

Et annet tips som vi kun fikk sett delvis på, var metoder og rammeverk. Det finnes utrolig mange metoder og rammeverk der ute for forskjellige deler av cybersikkerhet. Blant de kan vi anbefale å titte nærmere på disse:

- NSM
- ISO
- CYNEFIN
- MITRE D3FEND/ATT&CK
- CIS Controls
- RASCI

Innenfor alle disse er det mange seksjoner og spesialiseringsveier som kan være verdt å være kjent med.

10.2.5 Kontinuerlig arbeid

Det er også verdt å merke seg at sikkerhetsarbeid er en kontinuerlig prosess, ikke en engangsaktivitet. For å opprettholde god sikkerhet i et stadig skiftende IKT-miljø, er det nødvendig for NTNU Bridge å innføre et system for kontinuerlig evaluering av deres sikkerhetsmekanismer.

Her kan en 'Plan, Do, Check, Act' (PDCA) tilnærming være svært nyttig.

1. **Plan** - Planlegge hvilke sikkerhetstiltak som skal iverksettes
2. **Do** - Sette tiltakene ut i praksis
3. **Check** - Kontrollere effektiviteten av disse tiltakene
4. **Act** - Foreta nødvendige justeringer basert på evalueringen

10.2.6 Oppsummering

For videre arbeid anbefales det å utforske metoder og områder som ikke kunne bli grundig dekket i denne analysen. Dette inkluderer dypere tekniske analyser gjennom penetrasjonstesting og sårbarhetsskanning, samt vurdering av den fysiske sikkerheten og potensielle risikoer knyttet til samarbeidet med tredjeparter. Studie av anerkjente rammeverk som NSM, ISO, RASCI, CYNEFIN, MITRE D3FEND/ATT&CK og CIS Controls kan også bidra til å styrke IT-sikkerheten til NTNU Bridge.

Referanser

- 24, Kode (2023). *Østre Toten om ransomware-angrepet: - Vi prioriterte ikke sikkerhet høyt nok*. URL: <https://www.kode24.no/artikkel/ostre-toten-om-ransomware-angrepet-vi-prioriterte-ikke-sikkerhet-hoyt-nok/76970497> (visited on 25th May 2023).
- 6Sense (2023). *reCAPTCHA*. URL: <https://6sense.com/tech/captcha/recaptcha-market-share> (visited on 26th May 2023).
- bankid.no (2023). *BankID til din bedrift*. URL: <https://www.bankid.no/bedrift/> (visited on 26th May 2023).
- Coldewey, Devin (2023). *Reddit's transparency report shows battle against spam but relatively few government requests*. URL: https://techcrunch.com/2021/02/16/reddits-transparency-report-shows-a-big-spam-problem-and-relatively-few-government-requests/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAATgP9kliTqjP3kaBxYBTV_l0uRyF_087J0_xsZTHd4E1pb6i-HQqfo-SzFDK9hB1v2PSiyobZatybrYWItJoDI96nIRPAk8R7E04x-etaSCmn9KYdoVXS9DFbDJMYN77Rh_Zd2JaxRIHQB3w2q6CPih7_OFewcLfieTKomVI-Fg (visited on 26th May 2023).
- CVE-Details (2023a). *Canonical Ubuntu Linux version 18.04 : Security vulnerabilities*. URL: https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-4781/product_id-20550/version_id-474925/Canonical-Ubuntu-Linux-18.04.html (visited on 29th Apr. 2023).
- (2023b). *Mysql : Products and vulnerabilities*. URL: <https://www.cvedetails.com/vendor/185/Mysql.html> (visited on 29th Apr. 2023).
- digdir.no (2023). *Europeiske løsninger*. URL: <https://www.digdir.no/felleslosninger/europeiske-losninger/2557#eid> (visited on 26th May 2023).
- Drupal (2023). *Writing secure code for Drupal*. URL: <https://www.drupal.org/docs/security-in-drupal/writing-secure-code-for-drupal> (visited on 24th Apr. 2023).
- Fruhlinger, Josh (2023). *Equifax data breach FAQ: What happened, who was affected, what was the impact?* URL: <https://www.csoonline.com/article/3444488/equifax-data-breach-faq-what-happened-who-was-affected-what-was-the-impact.html> (visited on 26th May 2023).
- Gitlab (2023). *Postmortem of database outage of January 31*. URL: <https://about.gitlab.com/blog/2017/02/10/postmortem-of-database-outage-of-january-31/> (visited on 25th May 2023).
- Microsoft (2023). *Create and use strong passwords*. URL: <https://support.microsoft.com/en-us/windows/create-and-use-strong-passwords-c5cebb49-8c53-4f5e-2bc4-fe357ca048eb> (visited on 28th Apr. 2023).
- NSM, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (2023a). *Krav om sikkerhetsdokumentasjon*. URL: <https://nsm.no/regelverk-og-hjelp/veiledere-og-handboker-til-sikkerhetsloven/veileder-i-sikkerhetsstyring/sikkerhetsdokumentasjon/krav-om-sikkerhetsdokumentasjon/> (visited on 30th Mar. 2023).
- (2023b). *NSM Grunnprinsipper*. URL: <https://nsm.no/regelverk-og-hjelp/rad-og-anbefalinger/grunnprinsipper-for-ikt-sikkerhet-2-0/introduksjon-1/de-fire-kategoriene/> (visited on 21st Apr. 2023).
- (2023c). *NSM Råd og anbefalinger om passord*. URL: <https://nsm.no/fagomrader/digital-sikkerhet/rad-og-anbefalinger-innenfor-digital-sikkerhet/rad-og-anbefalinger-om-passord> (visited on 28th Apr. 2023).
- (2023d). *NSM veiledning i sikkerhetsstyring*. URL: <https://nsm.no/regelverk-og-hjelp/veiledere-og-handboker-til-sikkerhetsloven/veileder-i-sikkerhetsstyring/om-denne-veilederen/> (visited on 30th Apr. 2023).
- NTNU Bridge (n.d.). *Personvernerklæring*. [Tilgangsdato: 24. mai 2023]. NTNU. URL: <https://www.ntnu.no/bridge/Personvernerklaering>.

-
- OWASP (2023a). *A07:2021 – Identification and Authentication Failures*. URL: https://owasp.org/Top10/A07_2021-Identification_and_Authentication_Failures/ (visited on 25th Apr. 2023).
- (2023b). *https://owasp.org/Top10/A06_2021-Vulnerable_and_Outdated_Components/*. URL: https://owasp.org/Top10/A06_2021-Vulnerable_and_Outdated_Components/ (visited on 25th Apr. 2023).
- Toulas, Bill (2023). *US universities targeted by Office 365 phishing attacks*. URL: <https://www.bleepingcomputer.com/news/security/us-universities-targeted-by-office-365-phishing-attacks/> (visited on 22nd May 2023).
- Wangen, Gaute Bjørklund (2023). ‘Kap 4 Del 1 ISMS’. In: Gaute Bjørklund Wangen. Chap. 1.1.
- Wikipedia (2023). *Atlanta government ransomware attack*. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Atlanta_government_ransomware_attack (visited on 25th May 2023).

11 Om vedlegg

11.1 Vedlegg-Dokumentasjon

- **fuglane-DriftsmodellServerLinux-270323-1407-46:**
Dette dokumentet er ment å dokumentere driftsrutiner for personer som behøver innsyn i rutinene til NTNU IT. Eksempelvis for å vurdere sikker drift.
- **NTNU Bridge vedlegg databehandleravtale**
Dette vedlegget har til hensikt å fastsette og tydeliggjøre ansvarsområdene til Ny Media AS som leverandør av drifts- og utviklingstjenester på NTNU Bridge-portalen. Videre vil det beskrive hvordan data blir lagret og behandlet på NTNU Bridge.
- **NTNU IT ansvarsforklaring**
Viser oppklaring mellom partene av hvem som er tredjepartsleverandører i samarbeidet med NTNU Bridge.
- **ntnuitubuntu-Halvadministrertelinux-servere**
Vedlegget viser et dokument for halvadministrerte linux-servere. I noen tilfeller leverer IT-avdelingen linux-servere de andre enn de som aktivitet jobber med linux-drift. I disse tilfellene har IT-avdelingen ansvar for basisoppsett, mens kunden selv håndterer alt av oppsett, drift og vedlikehold av sine tjenester på serveren
- **Nymedia-ansvarforklaring**
Vedlegget viser ansvarsområdene til "Frontkom" i forbindelse med NTNU-Bridge.
- **Diri**
Programmet vi har brukt for å kartlegge og vurdere risikoene til Bridge.

11.2 Vedlegg-Intervjuer

- **Første intervju**
Her forsøkte vi å samle mye generell informasjon rundt Bridge
- **Andre intervju**
Her ligger grunnlaget for datagrunnlaget vårt. De mest tekniske spørsmålene ligger her.
- **Tredje intervju**
Her var det for det meste oppklarende spørsmål.

12 Vedlegg

12.1 fuglane-DriftsmodellServerLinux-270323-1407-46

Driftsmodell Server Linux

- Målgruppe
- Servertyper
 - Hardware
 - Redundans
 - Driftsmodeller
 - Fulldriftet
 - Halvadministrert
 - Appliance/ikke NTNU IT driftet
- Nett
- Overvåkning
 - Alarmer og beredskap
 - Logging
- Tilgang
 - Fysisk sikring
 - Administratortilgang
 - konfklient
 - konfhost
 - Brukertilgang
 - Innlogging
 - Behov for administratortilgang for bruker
- Konfigurasjonssystem
- Utfasing av gamle operativsystem
- Oppdateringer/sikkerhetspatching
 - Frekvens
 - Patching
 - Nødpatching
 - Pakkebrønner
 - apt.it.ntnu.no
 - ubuntuesm1[4|6].it.ntnu.no
- Logging
- Backup
- Dato og tid
- RoS
 - RoS av driftsmodellen
 - RoS Server/tjeneste
- Support
 - Kontakte IT Server Unix
 - Hva må inkluderes
 - Bestilling
 - Feilmelding
 - Kritisk feil

Målgruppe

Dette dokumentet er ment å dokumentere våre driftsrutiner for personer som behøver innsyn i rutinene, for eksempel for å vurdere sikker drift. Eksempel på slike kan være:

- Ledelse IT-avdelingen
- Rådgivere IT-avdelingen
- Forvaltere IT-avdelingen
- Prosjektledere IT-avdelingen
- Potensielle kunder fra andre enheter ved NTNU
- Prosjekt som krever innsyn i driftsmodell.

Scope for dokumentet er begrenset til Linux-servere driftet av Unix-teamet ved IT-Drift Server. I noen tilfeller er andre typer servere også nevnt.

Dokumentet forsøker å svare ut de relevante kravene fra ISMSets "Retningslinje for Operativ sikkerhet".

Servertyper

Hardware

Vi har disse variantene av servere vi tilbyr

- Kjørt på egen hardware i NTNU's datahaller.
- Kjørt på virtualisering (VmWare og openstack) i NTNU's datahaller

Hardware **bør** kjøpes inn av IT avdelingen, men **skal** klareres med IT avdelingen.

Redundans

Ved å ha flere maskinhaller og nettverk på tvers av serverrom, så kan man sette opp redundans

- Cluster : Alle maskinene i en tjeneste jobber sammen og kan tolerere utfall av en eller flere servere.
- Failover : Tjenesten går på to eller flere maskiner med en lastbalanserer i front. Dersom en maskin går ned, så rutes trafikken til en annen maskin

Driftsmodeller

Vi har følgende driftsmodeller:

Fulldriftet

Disse serverne er styrt helt og holdent av konfigurasjonssystem, og tjenesteadministrator **bør** ikke gjøre noen lokale tilpasninger. Ansvarlig for drift av tjenesten må være ansatt ved IT-avdelingen.

Disse kan kjøre virtuelt eller på hardware på NTNU's datahaller. Pr dags dato har vi ikke støtte for eksterne skytjenester, men kan bygge ved behov.

Halvadministrert

Basis oppsett er styrt av konfigurasjonssystem og NTNU IT sørger for at de får sikkerhetspatcher etc. Tjenesteansvarlig kan logge på og administrere serveren lokalt. Denne løsningen brukes når tjenesteansvarlig ikke er ansatt ved IT-avdelingen.

Disse kan kjøre virtuelt eller på hardware på NTNU's datahaller. Pr dags dato har vi ikke støtte for eksterne skytjenester, men kan bygge ved behov.

Brukerdokumentasjon for halvadministrerte servere ligger her: <https://www.ntnu.no/wiki/display/ntnuitubuntu/Halvadministrerte+linux-servere>

Appliance/ikke NTNU IT driftet

Enkelte leverandører vil sette inn sin egen hardware eller ha full kontroll på installasjonen. Disse maskinene er utenfor scopet til denne dokumentasjonen.

Krav til slike installasjoner finnes [her](#).

Disse kan kjøre virtuelt eller på hardware på NTNU's datahaller.

Nett

Nett leveres av Faggruppe Nett, Seksjon for IT-Drift.

- Redundans: Alt av nettverk er duplisert i redundant konfigurasjon, slik at det ikke er noen single point of failure. Dette gjelder helt fra router ned til nettverkskort på den enkelte server. Dette gjør at utfall av en switch, kabel eller nettkort ikke påvirker servere/tjenester.
- Alle maskinrom er koblet til de samme rutene, som gjør at maskiner i cluster-konfigurasjon kan stå i forskjellige fysiske rom
- Separering: Vi kan separere nett på VLAN for å skille nettverk.
- Brannmur: Alle driftede Linuxservere har installert og konfigurert brannmur.
- Lastbalansering/HA: Vi har to løsninger for lastbalansering/HA – LVS+Keepalived (open source) og F5 BigIP (kommersiell løsning)

Overvåkning

To hovedsystemer for overvåkning:

- Nagios: sjekker at servere og tjenester er oppe og tilgjengelige. <https://nagios.it.ntnu.no/>
- Munin: grafer for belastning på server for kapasitetsovervåkning. <https://munin.it.ntnu.no/>

Alarmer og beredskap

Nagios genererer alarmer til driftshjemnevakt dersom det oppstår problemer. Dette settes automatisk.

Krav til alarmer på tjenester

- Dokumentasjon for hvordan å håndtere alarm.
- Samarbeide med Linux Drift for å sette opp alarmer.

Logging

- Driftede servere logger som standard til NTNU IT sitt loggsystem.
- Tjenesteeier samarbeider med ansvarlige for Logg og Monitorering ved NTNU IT for å få strukturert tilgang i <https://log.it.ntnu.no/>

Tilgang

Fysisk sikring

Alle servere står i serverrom. Tilgang til serverrom er begrenset til de personer som behøver tilgang for fysisk vedlikehold. Adgangskontroll er knyttet til personlig NTNU-adgangskort, og styres via NTNUs adgangskontrollsystemer.

Vi bruker p.t. disse serverrom:

- Blåsalen: Primært serverrom

- Gråsalen: Primært serverrom
- Gulsalen: Sekundært serverrom
- IT-avdelingen har flere serverrom, men disse brukes ikke til driftede linux-servere som Unix-teamet har ansvar for

Det er mulig å utvikle støtte for eksterne skytjenester hvis det behøves av prosjekter, men p.t. er ikke dette på plass.

Administratortilgang

NTNU it har to servere som blir brukt for å koble seg opp mot datamaskiner. Disse har nøkler til til å logge seg på som root på servere.

konfklient

Denne maskinen logger vi oss inn på for å nå andre maskiner, endre konfigurasjon og rulle ut endringer/oppdateringer.

- konfklient.it.ntnu.no
- Vanlig NTNU-brukernavn
- Personlig 20-tegns passord spesifikt for dette systemet
- Har MFA via Google Authenticator.
- Har ikke nøkler til å logge seg på root på andre maskiner, men hopper via konfhost.
 - Eget skript, kssh <maskin>
 - Nøkkelen for å gå via konfhost krever at man kommer i fra konfklient
- Tilgang til løsningen deles kun ut til ansatte ved IT-avdelingen.

konfhost

Denne maskinen har nøkler til å logge seg inn som root på maskiner vi har ansvar for.

- konfhost.it.ntnu.no
- Nøkkelen som gir tilgang til andre servere virker kun fra denne serverens IP-adresse.
- Eget rootpassord som færre har tilgang til.
- Restriktiv brannmur.
- Logger innlogginger gjort via konfklient til andre maskiner.
 - Når
 - Hvem (fra hvilken bruker på konfklient)
 - Til hvilken maskin

Brukertilgang

Innlogging

Vi gir tilgang til ssh innlogging basert på BAS grupper som gir oss følgende goder.

- Brukere som avslutter sitt forhold til NTNU mister tilgang
- Tjenesteeier/prosjekt **KAN** få rettigheter til å styre tilgang selv.

Behov for administratortilgang for bruker

Vi gir tilgang til å bli administratorbruker basert på sudo og bas grupper.

Konfigurasjonssystem

Maskinene er styrt eller delvis styrt (halv-admin) via det sentrale konfigurasjonsverktøyet Ansible. Ansible kjører hver natt slik at aktivt oppsett på servere holdes i henhold til spesifikasjon.

Konfigurasjonen for hvordan Ansible skal konfigurere tjenester ligger i et git-repository. Ansible-konfigurasjonen er primær dokumentasjonskilde for oppsett av tjenester og git gir en klar endringslogg.

Ansible har støtte for å skille mellom test og prod systemer, slik at man kan teste endringer og oppdateringer på testsystem før man kjører de i prod. Dette forutsetter egen server for testsystemet.

Tilgang til Ansible-systemet gis kun til ansatte ved IT-avdelingen, og da kun ved behov.

Informasjon om alle servere styrt med konfigurasjonssystemet kan inspiseres her: <https://www.it.ntnu.no/drift/cfclasses/?q=all>

Utfasing av gamle operativsystem

IT serverdrift vil ta kontakt omtrent ett år før et system går ut på support. Eier av tjenesten **skal** samarbeide for utfasing/flytte tjenesten til nyere operativsystem.

Oppdateringer/sikkerhetspatching

Frekvens

Normalt skjer patching hver fjerde onsdag i måneden, bortsett fra desember som er tredje onsdag. Servicevindu er fra 1600 til 2300. Normalt ferdig i mellom 1800 og 1900. Utvalgte testservere får disse pakkene automatisk ei uke før patchedag.

I forbindelse med månedlig installasjon av sikkerhetsoppdateringer blir alle servere restartet.

På Ubuntu 22.04 og nyere installeres alle sikkerhetsoppdateringer fortløpende etterhvert som de blir tilgjengelig fra leverandør. Øvrige oppdateringer, samt restart av server, skjer på fastsatt patchedag.

Patching

NTNU it har delt opp patching i fire runder for å ivareta cluster/oppetid eller avhengigheter. Mellom hver runde har man prosedyrer for å sjekke om alle maskiner kommer opp. Der vi har mottatt dokumentasjon fra tjenesteeier så har vi ekstra tester.

- Patcherunde 1
 - Alle servere som ikke har noen spesielle avhengigheter
 - Første server(e) i et cluster
 - Databaseservere
- Patcherunde 2
 - Andre server(e) i et cluster
 - Applikasjonsservere som bruker databaser fra runde 1
- Patcherunde 3
 - Ev tredje server(e) i et cluster
- Patch me special
 - Servere som har avhengigheter som gjør at de ikke kan patches samtidig som noen andre servere.

Teknisk dokumentasjon for patching: [Linux-patching](#)

Nødpatching

Dette går via rutiner for "emergency change" hos NTNU IT. I noen få tilfeller rekker vi ikke å varsle pga alvorligheten, dvs når serverne er tilgjengelige for hull utenfra. Nødpatching benytter ellers samme patcherutine som vanlig patching.

Pakkebrønner

apt.it.ntnu.no

Denne pakkebrønneren har pakker for linuxdistribusjoner vi bruker. Alle har tre forskjellige nivåer

- Incoming - Daglig synk i fra leverandør.
 - Maskiner som er loginserver for en stor gruppe peker hit, som f.eks sshgw.it.ntnu.no, login.stud.ntnu.no, linux terminalservere.
 - Vi har mulighet til å installere enkeltpakker fra Incoming ved f.eks sikkerhetshull, så man ikke trenger full oppdatering.
- Test - Snapshot av incoming som blir gjort en uke før patchedag.
 - Kritiske systemer har eget miljø som oppdaterer fra test slik at vi får verifisert at oppdatering ikke ødelegger produksjon.
- Prod - På patchedag gjøres dette til en kopi av gjeldende testing, slik at produksjonsmaskiner får det testede settet med oppdateringer.

ubuntuesm1[4|6].it.ntnu.no

Disse serverne er satt opp for å håndtere Ubuntu gått ut på normal support og som krever lisens.

- Disse får oppdatert pakker fortløpende pga det bare er sikkerhetspatcher som kommer inn.

Logging

Systemlogger blir sendt til IT-avdelingens sentrale loggserever.

- loghost.it.ntnu.no
 - Skript som går igjennom logger ligger her.
 - De som trenger lesetilgang til logger har aksess med sin vanlige NTNU-bruker.
 - Logger herifra blir videresendt til loggsystemet på <https://log.it.ntnu.no/>
- loghost2.it.ntnu.no
 - "Reserve-loghost"
 - Kun de som trenger tilgang for drift av loghost2 har tilgang.
 - Loggene her kopieres ut til etterforskning av f.eks politi ved rettsordre.

Backup

Backup av servere tas kun etter avtale med backup-ansvarlige. Driftsansvarlig for en tjeneste er ansvarlig for å bestille ev. nødvendig backup.

Oversikt over maskiner som tas backup av finnes her: <https://www.it.ntnu.no/drift/backup/>

Dato og tid

Alle servere holder dato og tid automatisk oppdatert ved hjelp av NTP-protokollen, i hovedsak via programvaren "chrony".

Vi har tre linux-servere, ntp1.ntnu.no, ntp2.ntnu.no og ntp3.ntnu.no, som benyttes som felles tidskilde for resten av serverne. Disse henter tidsinformasjon fra eksterne kilder, bl.a. tidstjenestene til SIKT og Justervesenet. De tre ntp-serverne er tilgjengelig for alle systemer i NTNUs campusnett.

RoS

RoS av driftsmodellen

NTNU IT samarbeider med sikkerhetsutdanning i Gjøvik og får studenter med bachelor/masteroppgave innen sikkerhet jevnlig til å hjelpe oss med RoS av deler av driftsmodellen etter behov.

RoS Server/tjeneste

NTNU IT samarbeider med RoS analyse som er initiert av prosjekt/tjenesteier

Support

Kontakte IT Server Unix

- Opprett sak på <https://hjelp.ntnu.no> og sett saken til "IT Server Unix"
- Send mail til orakel@ntnu.no og inkluder i mailen "Settes til IT Server Unix"

Hva må inkluderes

Bestilling

Når man bestiller system så går det fortere om man inkluderer info om hva man ønsker å sette opp slik at IT Server Unix kan vurdere hvilken løsning som passer best.

- Hva man skal sette opp
- Hva man ønsker av hardware
- Backup
- K-sted om prosjekt/relevant.

Feilmelding

- Hvilke maskiner det gjelder med fullt hostnavn.
- Hva feilen er.
- Saksnummer til tidligere saker dersom relevant.

Kritisk feil

<https://i.ntnu.no/akutt-hjelp>

12.2 NTNU Bridge vedlegg databehandleravtale

NYMEDIA

Vi leverer løsninger som gir økt
konkurranskraft og lønnsomhet

VEDLEGG

Databehandleravtale

1. INNHOLDSFORTEGNELSE

Introduksjon	3
Formål med databehandlingen	3
Datatyper og rutiner for bruk av personopplysninger	3
Rutiner for utlevering av personopplysninger	4
Generell sikkerhet	4
Bruk av underleverandører	5
Avvikshåndtering	5
Taushetsplikt	5
Personer med tilgang	5

2. Introduksjon

Ny Media AS er leverandør av drifts- og utviklingstjenester på portalen NTNU Bridge. Hensikten med dette vedlegget er å definere og klargjøre hvilke ansvarsområder Ny Media AS har og hvordan data lagres og behandles på NTNU Bridge.

Ny Media AS har på ingen tidspunkt noen kopi eller håndtering av personopplysninger på utsiden av løsningen NTNU Bridge (ntnu.no/bridge). Den tekniske løsningen hostes i NTNUs driftsmiljø. Ny Media har tilgang til dataene ved at vi har tilgang til web- og databasetjeneren løsningen hostes på. Ut over dette er det ingen programkomponenter eller dataflyt som omfatter at data behandles spesifikt eller særskilt av Ny Media på utsiden av dette dritsmiljøet. Ny Medias ansvarsområde er begrenset til selve web-systemet på ntnu.no/bridge.

Det momenter som fremkommer av dette vedlegger et begrenset til de områdene og rutinene Ny Media AS er involvert i og dekker dermed ikke rutiner som f.eks. backup-håndtering og lagring, sikkerhet knyttet til servertilgang (virtuelt og fysisk) etc.

1.1. Formål med databehandlingen

Databehandlingen i NTNU Bridge er nødvendig for å kunne gi en god og operativ tjeneste hvor nærlagslivet og studentene har mulighet til å finne hverandre via et intuitivt søkegrensesnitt. For at tjenesten skal gi mening og ha verdi er systemet avhengig av å lagre en del opplysninger om sine brukere.

1.2. Datatyper og rutiner for bruk av personopplysninger

Konkret gjøres det følgende operasjoner forbundet med brukerdata:

- **Innsamling av brukerdata.** Dette skjer i form av elektroniske skjema brukerne selv fyller ut på nettstedet.
- **Lagring av brukerdata.** Dette skjer i en database på web-tjeneren, samt at enkelte av dataene også lagres i en egen søkedatabase (søkeindeks) på samme tjener.
- **Søk i brukerdata.** Benyttes til å finne brukere (bedrifter og studenter) via søkegrensesnittet i løsningen.
- **Presentasjon av brukerdata.** Benyttes til å vise/presentere en bruker i løsningen.

Alle brukerdata som ligger lagret i database-løsningen til Bridge er data brukerne selv har oppgitt og lagt inn. Alle brukere har også godkjent og akseptert de gjeldende vilkår Bridge presenterer i sitt registreringsskjema og presenterer

på sitt nettsted for alle brukere, noe som innebærer at brukeren selv er ansvarlig for at informasjonen som er registrert er korrekt, kan vises som tiltenkt i løsningen og at opplysningene er i tråd med norsk lov.

Brukerne av Bridge kan velge å foreta registrering og autentisering via Facebook connect. Det påpekes at det her ikke sendes noen personopplysninger mellom systemene ut over e-postadresse. Etter at førstegangsregistrering er gjort (hvor e-post adresse overføres fra Facebook til Bridge), benyttes Facebook connect kun til autentisering / pålogging. Brukerne kan selv når som helst velge å fjerne koplingen mellom sin Bridge-konto og sin Facebook konto.

Retting og sletting av brukerdata utføres av brukerne selv eller ved bistand fra databehandlingsansvarlig.

1.3. Rutiner for utlevering av personopplysninger

Ny Media har ingen rutiner eller oppgaver som innebærer å utlevere personopplysninger til hverken andre parter eller andre systemer. All visning / presentasjon av data skjer gjennom web-systemet.

Brukerinformasjon i systemet beskyttes ved hjelp av Drupals sikkerhetsmekanismer. Alle sensitive data er beskyttet ved hjelp av pålogging og tilgangsnivåer i brukerdatabasen til Drupal.

1.4. Generell sikkerhet

Ny Medias ansvarsområde når det gjelder sikkerhet begrenser seg til selve løsningen. Tilgang til serverrom og server, operativsystem, brannmurer, backup-rutiner etc. er det NTNU IT som har ansvar for.

Løsningen er utviklet i et anerkjent open source rammeverk som heter Drupal. Dette benytter strenge og gode standarder for å ivareta sikkerhet gjennom hele systemet. Bridge NTNU er utviklet i tråd med alle regler og retningslinjer for Drupal som gjør at dette også er ivaretatt i den konkrete løsningen til NTNU Bridge.

Mer informasjon om hvordan systemet og dataene sikret teknisk i Drupal finnes det informasjon om her: <https://drupal.org/writing-secure-code>

Informasjon om Drupals sikkerhetsteam: <https://drupal.org/security-team>

Oversikt over sikkerhetsoppdateringer som slippes løpende til Drupal og tilhørende tilleggsmoduler: <https://drupal.org/security>

All brukerinlogging loggføres i løsningen. I tillegg finnes det generelle systemlogger på tjener-nivå som viser aktivitet (ansvar og tilgjengelighet: NTNU IT).

1.5. Bruk av underleverandører

Ny Media benytter ikke underleverandører i forbindelse med sine oppgaver knyttet til Bridge NTNU.

1.6. Avvikshåndtering

Dersom det skulle oppstå et avvik i forhold til personopplysninger, f. eks. at opplysninger lekkes via teknisk feil, skal dette meldes til Datatilsynet av databehandlingsansvarlig.

1.7. Taushetsplikt

Databehandler har taushetsplikt i forhold til alle personopplysninger det blir gitt innsyn til via arbeidet med tjenesten.

1.8. Personer med tilgang

Fra Ny Media AS har følgende personer tilgang på persondataene i løsningen (indirekte via tilgang til løsningen administrator-bruker og tilgang til tjenerent database):

- Eirik Morland
- Thomas Kulvik

12.3 ntnuitubuntu-Halvadministrertelinux-servere

Halvadministrerte linux-servere

- Om
 - Levetid
 - Oppgradering av Linux
 - Sikkerhetsoppdateringer
- Brannmur
 - Brannmur og Docker
 - Vanlige feil
- Software-pakker (.deb og .rpm)
- Tilgang og brukerstyring
 - Detaljer
 - Redigering av tilganger via bas
 - Praktisk bruk av grupper ved standard oppsett
 - Opprette lokale brukere og grupper
- SSL Sertifikat
 - Eksempel på apache konfig
 - Jupyterhub
 - Andre eksempler på sertifikat
- Cron-jobber
- Backup
- IT-avdelingens konfigurasjonssystem
 - Hvorfor blir konfigurasjonsfiler overstyrt
 - Kjente ting som blir overskrevet
 - Fil jeg trenger å endre er (over)styrt av IT-avdelingen
 - Tilgjengelige Linux-versjoner

Om

I noen tilfeller leverer IT-avdelingen linux-servere til folk som ikke jobber med linux-drift i IT-avdelingen og som ønsker å til dels administrere serverne selv, mens IT håndterer softwareoppdateringer og slikt. I slike tilfeller tar IT-avdelingen ansvar for basisoppsett av OS med pålogging via ssh, mens kunden selv håndterer alt av oppsett, drift og vedlikehold av sine tjenester på serveren. Denne siden er en samling tips og triks for å lette samarbeidet mellom administrasjonsverktøyet seksjon for IT-drift bruker og "lokal drift" av kunden.

Serveren enten den er fysisk eller virtuell må stå i ett av NTNU IT's maskinhaller.

Levetid

Halvadministrerte linux-servere kommer standard med siste LTS versjon av Ubuntu, F.eks Ubuntu LTS 22.04, som har sikkerhetsoppdateringer pr dags dato for 5 år etter release. Det vil si at tjenesten etter 3-5 år må kunne flyttes til en ny server eller skrus av.

Oppgradering av Linux

IT avdelingen organiserer sammen med eiere av servere ett løp på dette som starter omtrent 1 år før support går ut og rett etter ny Ubuntu LTS er sluppet for 5 nye år for support. De som vil oppgradere får en ny server med siste LTS release.

Det lønner seg å følge løpet til IT avdelingen fordi vi kjører omtrent det samme løpet for servere vi har ansvar for, slik at det er god sjans for at vi har kompetanse til å hjelpe til/gi råd.

Sikkerhetsoppdateringer

Installasjon av sikkerhetsoppdateringer til operativsystemet skjer automatisk hver natt. Installasjon av øvrige oppdateringer og restart av serveren gjøres månedlig, samtidig som IT-avdelingens øvrige servere. Dette blir varslet via vante kanaler.

- <https://varsel.it.ntnu.no/>

Brannmur

Vi legger alltid inn ip(6)tables-brannmur på servere, med default deny. I nesten alle tilfeller ønsker kunden å kjøre tjenester på serveren, noe som krever åpning av porter. Dette kan kunden ordne selv på følgende vis:

Brannmurkonfigurasjon på format som kan leses av kommandoene iptables-restore og ip6tables-restore legges i filer i katalogen /etc/local/firewall.d /. Filnavnene må matche "ipv4-*.conf" for ipv4 og "ipv6-*.conf" for ipv6. Det er en fordel om kunden legger f.eks. brukernavnet sitt i tillegg til noe annet forklarende i midten, f.eks. "ipv4-ov-webserver.conf" når bruker ov ønsker å åpne porter for webserver. NB: Husk å opprette egne filer, filene som ligger i /etc/local/firewall.d/ når man får maskinen vil bli overskrevet hver natt.

Eksempler på brannmurregler som kan legges i filene:

Åpne TCP-port 80 for NTNU:

```
-I INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j permit_ntnu
```

I tillegg til "permit_ntnu" som åpner for alle NTNUs IP-adresser, finnes også kjedene "permit_ntnu_vpn_ansatt" (tillat kun IP-adresser fra ansatt-VPN) og "permit_ntnu_it" (tillat kun IT-avdelingen), men disse to er litt mer for spesielt interesserte.

Åpne TCP-port 80 for verden:

```
-I INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
```

Åpne TCP-port 80 for en bestemt IP-adresse:

```
-I INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -s 129.241.75.7/32 -j ACCEPT
```

Det er **ikke** nødvendig (eller lurt) å legge inn eksplisitte DENY/REJECT-regler som en catchall i disse filene. Dette kommer alltid automatisk i bunnen av brannmurreglene.

Det **er** nødvendig å lage både ipv4-fil og ipv6-fil for å åpne for både IPv4 og IPv6. Merk at hvis "permit_ntnu" brukes, kan ipv4- og ipv6-filen vanligvis se helt like ut.

Når filene er laget, kjør **/local/admin/bin/install-firewall.sh** som root på serveren for å aktivere endringene. Hvis du deretter kjører kommandoene "iptables-save" og "ip6tables-save" skal du kunne finne igjen reglene dine, men nå med "-A" i stedet for "-I" først på linjen.

Brannmur og Docker

Docker er et stadig mer populært system for å kjøre microtjenester skjermet fra hverandre. Fordi docker kan kjøre sin egen routing, er det nødvendig å benytte en egen syntaks for å åpne brannmurporter til docker-tjenester:

```
# åpne TCP-port 80 for NTNU:
-I DOCKER-USER -p tcp -m conntrack --ctorigdstport 80 -j permit_ntnu
# åpne TCP-port 80 for verden:
-I DOCKER-USER -p tcp -m conntrack --ctorigdstport 80 -j ACCEPT
# åpne TCP-port 80 for en bestemt IP-adresse:
-I DOCKER-USER -p tcp -m conntrack --ctorigdstport 80 -s 129.241.75.7/32 -j ACCEPT
```

NB: Docker støtter ikke IPv6 internt (p.t. september 2019), så regler til DOCKER-USER som dokumentert her skal kun legges i "ipv4-*.conf"-filen. Ellers stemmer alt av filnavn og kommandoer i avsnittet over om brannmur.

Vanlige feil

Dersom man setter -A i stedet for -I i input regelen, ved f.eks å kopiere linje i fra iptables-save, så kan regelen havne etter reject.

```
ip6tables-save
<snip>
-A INPUT -j LOG --log-prefix "FW: DROP reached_end: "
-A INPUT -j REJECT --reject-with icmp6-port-unreachable
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 3306 -j permit_ntnu

# Dette vil ikke slippe inn port 3306 fra ntnu, siden REJECT kommer før.
```

Man har lagt til brannmur i filer som serveren kom med, disse vil bli overskrevet. Lag egne filer.

Software-pakker (.deb og .rpm)

IT-avdelingen bruker verktøyet pkgsync for å holde kontroll på hvilke pakker som er installert på serverne til enhver tid. Dette verktøyet har en konfigurasjonsfil som sier hvilke pakker som skal være installert. Pakker som ikke er nødvendige for dette avinstalleres automatisk hver natt. Dette vil si at hvis kunden installerer pakker med apt/dpkg/yum/rpm-kommandoene vil disse bli avinstallert første natt. Framgangsmåte for å installere pakker og unngå avinstallasjon er som følger:

- Opprett en fil i /etc/pkgsync/ med navn som matcher "required-packages-*". For eksempel **/etc/pkgsync/required-packages-ov-webserver**.
- I fila over lister du pakkenavnene du vil ha installert, ett navn per linje. Det er ikke nødvendig å ta med versjonsnummer. Eksempel:

```
bsdgames
cowsay
```

- (sørger for å holde bsdgames og cowsay installert på serveren)
- Som root, kjør kommandoen **/local/admin/bin/do_pkgsync.sh**.
- Hvis **do_pkgsync.sh** gir feilmeldinger, fiks required-packages-fila inntil feilmeldingene forsvinner.
- Pakkene er nå installert og vil fortsette å være det.

Tilgang og brukerstyring

Detaljer

SSH-tilgang og sudo gis med vanlig NTNU-brukeravn og -passord via grupper i bas. SSH tilgang styres av filen /etc/ssh/sshd_config, lokale endringer vil bli overskrevet av konfigurasjonssystemet til NTNU IT.

Redigering av tilganger via bas

Logg inn med normalt NTNU brukernavn og passord på <https://bas.ntnu.no/groupadmin/> for redigere de gruppene man er administrator for.

I BAS så har man to roller i en gruppe

- administrator : Kan legge til/fjerne administratorer og medlemmer
- medlemmer : Brukere som blir distribuert ut og dermed kan bruke tjenesten.

Praktisk bruk av grupper ved standard oppsett

- Eier(e) av tjenesten (bestiller, administrativt, redigere hvem som får tilgang)
 - Administrator i halvadm_<navn på server/tjeneste>_sudo
 - Administrator i halvadm_<navn på server/tjeneste>_ssh
- Administrator(er) (Ansvar for oppsett/drift av tjenesten)
 - medlem i halvadm_<navn på server/tjeneste>_sudo
- Brukere som trenger å logge inn med ssh (administrator(er) har allerede tilgang)
 - medlem i halvadm_<navn på server/tjeneste>_ssh

Opprette lokale brukere og grupper

Ansible synes den bestemmer over brukere og grupper med UID/GID 300 og høyere. Hvis du har behov for å legge til lokale systembrukere eller - grupper, benytt ledig UID/GID mellom 100 og 299. Dette burde egentlig gå automatisk med --system, men fungerer dessverre ikke alltid.

SSL Sertifikat

Alle halvadministrerte linuxservere skal få sertifikat for tjenestenavnet og alle servernavn. Disse blir lagt på /root med tjenestenavn. Dette sertifikatet blir automatisk fornyet og kopiert ut 30 dager før det går ut.

Eksempel på filer kopiert ut til bjarneskvm01.it.ntnu.no og bjarneskvm02.it.ntnu.no, hvor tjenestenavnet er bjarneskvm.it.ntnu.no

```
/root/bjarneskvm.it.ntnu.no.crt  
/root/bjarneskvm.it.ntnu.no.key
```

Dette sertifikatet inneholder

- ServerName : bjarneskvm.it.ntnu.no
- ServerAlias : bjarneskvm01.it.ntnu.no
- ServerAlias : bjarneskvm02.it.ntnu.no

Eksempel på apache konfig

Med sertifikat nevnt over så blir konfigurasjon for sertifikat /etc/apache/sites-enabled/<fqdn>.conf

dersom man bruker bjarneskvm.it.ntnu.no sertifikat så blir filen /etc/apache/sites-enabled/bjarneskvm.it.ntnu.no.conf :

```
<VirtualHost 129.241.57.32:443 [2001:700:300:31::32]:443>  
  
    ServerAdmin firstname.lastname@ntnu.no  
    DocumentRoot /var/www/html  
  
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log  
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log vhost_combined  
  
    SSLEngine on  
    SSLCertificateFile /root/bjarneskvm.it.ntnu.no.crt  
    SSLCertificateKeyFile /root/bjarneskvm.it.ntnu.no.key  
    SSLUseStapling off  
</VirtualHost>
```

Jupyterhub

I jupyterhub-config-filen :

```
c.JupyterHub.ssl_key = '/root/bjarneskvm.it.ntnu.no.key'  
c.JupyterHub.ssl_cert = '/root/bjarneskvm.it.ntnu.no.crt'
```

Dette kjøres i fra en systemd-fil i /etc/systemd/system/jupyterhub.service

Andre eksempler på sertifikat

Dersom du bruker SSL sertifikatet til andre tjenester eller lurer på hvordan det kan brukes, ta kontakt via samme kanal maskinen ble bestilt på.

Cron-jobber

Følgende metoder kan man bruke for å opprette cronjobber. Tips er å ikke endre på filer som ligger i /etc/cron.*, men opprette sine egne.

- Root-brukerens "personlige" crontab ("crontab -e" som root)
- Legg et script i /etc/cron.daily/ (eller .hourly, .weekly, osv).
- Bruk /etc/cron.d/ - opprett en fil som heter f.eks. "dittbrukernavn-cronjobber" eller noe annet ryddig. Formatet på fila er som vanlig crontab, bortsett fra at det er et tilleggsfelt mellom tidspunkt og kommando hvor du skriver brukernavnet som skal kjøre jobben.
- Personlige crontabs for vanlige brukere.

Backup

IT-avdelingen tar ikke backup av disse serverne. Kunden må selv sørge for at oppsett og data på server kan reproduseres.

IT-avdelingens konfigurasjonssystem

Hvorfor blir konfigurasjonsfiler overstyrt

NTNU IT bruker konfigurasjonsverktøyet ansible til å konfigurere Linux servere for å få lik og korrekt konfigurasjon hver gang. Dette kjøres minst én gang i døgnet.

Kjente ting som blir overskrevet

- Brukere og grupper
- /root/.ssh/authorized_keys
- /etc/sudoers
- /etc/ssh/<en del>
- brannmur. Se Brannmurkapitlet.

IT-avdelingen forsøker i størst mulig grad å sette filer som styres av konfigurasjonssystemet som "read only". Redigerer du en konfigurasjonsfil som er read only er det gode sjanser for at denne overskrives til natta.

Fil jeg trenger å endre er (over)styrt av IT-avdelingen

Send mail til orakel@ntnu.no med følgende

- Settes til "IT Server Unix"
- Hvilke server(e) det gjelder
- Hvilke fil(er) det gjelder
- Hvor finner man en riktig konfigfil som man kan bruke som mal

Tilgjengelige Linux-versjoner

- Nyeste Ubuntu "Long Term Support"-versjon, aka "Ubuntu LTS".

12.4 Presentasjon av funn hos NTNU-Bridge til faglærer

Rizzky Business

Medlemmer: Kristina Sætre Kataki, Herman Hangaard, Markus Olsvik, Mats Staveland, Eskil Refsgaard, Harald Martin Rånes, Daniel Sarjomaa

NTNU Bridge - Arbeidslivsportal

Casebeskrivelse

- Problemstilling

Oppdraget:

“IKT-system risikovurderinger av Bridge arbeidslivsportal med mulighet for både teknisk og administrativ dybde i samarbeid med oppdragsgiver”

- Avgrensninger
- Metodikk
 - Kvalitativ/Kvantitativ risikovurdering
 - Datainnsamling
 - Sannsynlighet, konsekvens og kritikalitet

STRENGTHS

- Liten bedrift som er lettere å sikre.
- God risikooverføring
- Lite kompleks datastruktur
- Har backup-strategi
- Feide-autentisering for studenter og faglærere
- Gode fremtidsrettede strategier

WEAKNESS

- Manglende dokumentasjon
- Ingen krisehåndteringsplan
- Ingen passordkrav ved registrering
- Dårlig autentisering for bedrifter
- Enkeltmannsavhengighet
- Benytter End-of-life operativsystem
- Ingen rutiner for testing

SWOT

OPPORTUNITIES

- Implementere ISMS
- Innføre passordkrav
- Implementere autentisering for bedrifter
- Innholdsfiltreringssystem
- Begrense tilgjengelig informasjon før innlogging
- CAPTCHA
- Fjerne ikke-feide innlogging
- Innføre mulighet for brukerrapportering

THREATS

- Phishing
- Brute force-angrep
- Brukerfeil: Uaktsomhet eller feil fra ansatte
- Gjenopprettelses feil
- Nedetid av tjenesten
- Tap av økonomiske midler, forretningsmuligheter og omdømme
- Bøter og sanksjoner

Executive summary

- Verdivurdering:
 - Brukerdata og databaser
 - Hardware
 - Personell
- Trusselvurdering:
 - Interne ansatte
 - Identitetstyveri
- Sårbarhetsvurdering:
 - Manglende dokumentasjon
 - Brukerautentisering
 - Prosjektleder
- Konsekvensvurdering
- Tiltak:
 - ISMS
 - Autentisering

Klassifiseringer

Dataflyt for studenter

- Klassifisering
- Struktur/ funksjonalitet
- Krav til pålogging
- Hovedfunksjonalitet
- Kontakt med bedrift
- Kritikalitet

Dataflyt for arbeidsgiver

- Funksjonalitet via pålogging
- Stillingsannonser
- Kontakt til studenter
- Ikke bruk av FEIDE
- Kritikalitet

Verdier

Primærverdier	Verdibeskrivelse	Lagringssted	Verdier	Verdibruker	Konfidensialitet	Integritet	Tilgjengelighet
Personlig informasjon	Navn, Bilde, Tlf, Mail	Database	Bridge	Brukere	Offentlig	Forventet	2 dager
Brukerdata	Brukernavn og Passord	Database	Bridge	Brukere	Fortrolig	Avhengig	2 dager
Databaser	Database	VM	Bridge	Bridge	Fortrolig	Avhengig	4 timer
Kommunikasjons data	Innlegg/utlysninger på Bridge	Database	Brukere	Brukere	Offentlig	Forventet	2 dager
Hardware	Server, nettverksutstyr	NTNU IT Trondheim	NTNU IT	Bridge	Strengt fortrolig	Kritisk	Umiddelbar
Backup	Backup av tjeneste	VM/Cloud	Bridge	Bridge	Fortrolig	Avhengig	4 timer
Software	Dockerfile, drupal-8 html, kildekode	Nymedia	Nymedia	Bridge	Intern	Forventet	2 dager
Personell	Prosjektleder Simon Lie	Ingen	NTNU	Bridge	-	Kritisk	2 dager
IKT-Dokumentasjon	Styrende dokumenter for IKT sikkerhet	Egen lagring	Bridge	Bridge	Intern	Forventet	4 timer
Dokumenter	Forretning, finansiell, kommunikasjon	Egen lagring	Bridge	Bridge	Intern	Forventet	Ingen krav
Bruker	Generell bruker av Bridge	Ingen lagring	Ingen	Bridge	-	Ingen krav	Ingen krav

Nivå	Konfidensialitet	Integritet	Tilgjengelighet
0	-	-	-
1	Offentlig	Ingen krav	Ingen krav
2	Intern	Forventet	2 dager
3	Fortrolig	Avhengig	4 timer
4	Strengt fortrolig	Kritisk	Umiddelbar

Sårbarheter

Bekrivelse	Sårbare verdier	Sårbar plattform	Angrepsvektor	Angrepskrav	Eksposering
Teknisk					
Passord	Brukerdata	Innlogging	Bruteforce forsøk, phishing	Lav	Lite
Autentisering	Brukerdata	Innlogging	Bruteforce forsøk, botting	Lav	Moderat
Redundans og hardware	Hardware	VM / nettside	Angrep på nettsiden / DoS	Høy	Lite
Stillingsannonser	Kommunikasjonsdata	Jobbannonser på Bridge	Social engineering	Lav	Moderat
Administrativt					
ISMS dokumentasjon	Dokumenter	Håndtering av dokumentasjon	Menneskelige feil	Ingen	Moderat
Ansvar og avtaler	Dokumenter	NTNU Bridge	Sykdom, menneskelige feil o.l.	Ingen	Lite
Menneskelig					
Ansvarlige	Personell	NTNU Bridge tjenesten	-	Medium	Moderat
Moderering	Kommunikasjons data	Nettside	Phising	Medium	Ikke sårbart

Trussel

Trusselbildet			
Trusselaktør	Motivasjon	Intensjon	Angrepsmetode
Intern (Ansatt)	Uforsiktighet	-	Menneskelig feil
Intern (Ansatt)	Omdømme, økonomisk	Lekke/selge informasjon	Misbruk av rettigheter
Intern (Ansatt)	Hevn	Såre bedriften	Misbruk av rettigheter
Student/uavhengig	Morro	Ta ned nettside	DoS, DDoS
Opportunist	Økonomisk	Kryptere, selge informasjon	Generelle sikkerhetshull ved hjelp av sårbarhetsscanner, ransomware
Vinningskriminell	Økonomisk	Kryptere, selge informasjon	Sårbarhetscanning, ransomware
Identitetstyv	Økonomisk, skade omdømme	Skade omdømme til bedrifter gjennom Bridge	Utgi seg for å være arbeidsgiver
Hacktevist	Politisk, sosial agenda	Såre bedrift, fremme politisk/sosial agenda	DoS, DDoS, trojanere, spear-phishing
APT	Informasjonsinnhenting	Stjele informasjon	Skreddersydd malware, zero-days, trojanere, spear-phishing, m.m
APT	Fotfeste	Tilgang til andre systemer	Skreddersydd malware, zero-days, trojanere, spear-phishing, m.m

Interne ansatte

Ekstern trussel

Eksterne - lav til middels ressurser

Ekstern trussel

Eksterne - middels til høye ressurser

Eksisterende Sikkerhetsmekanismer

Identifisere og Kartlegge

- Mail verifisering
- FEIDE-innlogging
- Versjonskontroll
- Virksomhetstrategier
- Tilgangskontroll

Beskytte og Opprettholde

- Testing av programvare
- Brannmur
- Passord anbefalinger
- Skylagring
- Kryptert data
- Reverse Proxy (HTTPS only)

Oppdage

- Kapasitetsovervåkning
- Logging
- Personlig sjekk av utlysninger

Håndtere og Gjenopprette

- Backup og snapshots

Hovedfunn (risikobildet)

Dokumentasjon

- Feil og ineffektivitet
- Brukere får ikke brukt tjenesten
- Dårlig avvikshåndtering
- Mye usikkerhet som kan skape dårlig sikkerhet
- Ingen styring og dårlig fordelte roller og ansvar ved hendelser og rutiner.

Autentisering og Verifisering

- Phishing av bedrifter
- Stjele brukerinformasjon eller brukerdata
- Falske brukere
- Brute forcing blir lettere

Innholdsfiltrering

- Mot phishing
- Man kan legge ut akkurat det man vil
- Virus, ekle bilder og videoer, skrive ekle ting.
- Blir bare manuelt sjekket.

Ingen passord krav

- Brute forcing blir lettere
- Brukere blir tatt og tuklet med
- Phishing kan oppnås

NTNU Bridge Phishing - Demo

[Rizzky Business Jobsøknadsportal](#)

Hovedtiltak

1. Fjerne ikke-feide brukere
2. Passord krav
3. CAPTCHA
4. ISMS
5. Bedriftsautentisering (BankID)
6. Innholdsfiltreringssystem
7. Brukerrapportering
8. Annen autentisering (MFA)

Hovedfunn (risikobildet før våre tiltak)

Risikobildet etter de viktigste tiltakene

Konklusjon og anbefalinger

SPØRSMÅL?

12.5 NTNU Bridge phishing demo

Rizzky Business Phishing Demo NTNU Bridge

Scenario og begrunnelse:

Scenarioet er satt opp for å gi en bedre forståelse for hvordan et phishing angrep kan blitt utført mot NTNU Bridge ved å utnytte eksisterende sårbarheter som finnes på nettsiden (pr. 26.05.2023). Dette ble gjort med en falsk innloggingsportal som tar informasjonen brukeren skriver inn.

1. Vi har blitt satt opp en falsk arbeidsgiver "Rizzky Business" på NTNU Bridge. Denne har en utlysning med en link til phishing nettsiden.

The screenshot shows the NTNU Bridge user interface. At the top, there is a dark header with the NTNU logo and the word 'Bridge' followed by a dropdown menu for 'Arbeidsgiver'. A search bar is also present. Below the header, there are navigation links: 'Profil', 'Rediger konto', 'Rediger virksomhet', and 'Administrer tilgang'. The main content area displays a profile for 'Rizzky Business'. On the left, there is a logo for 'CYDDRA' and a box containing the text 'Bransje IT' and 'Virksomhet følgende steder Oslo'. On the right, the text reads: 'Introduksjon av bedriften: Bedrift med stor fremgang innenfor Risikosyting' and 'Hvorfor jobbe hos oss: Vi er ledende innenfor vårt fagfelt'. At the bottom, there is a dark navigation bar with links for 'Utlysninger', 'Studenter', 'Karrieredager', and 'Informasjon'. A user profile icon is visible, which has opened a dropdown menu with the following options: 'Min konto', 'Ny utlysning', 'Mine utlysninger', 'Mine favoritter', 'Lagrede søk', 'Rediger profil', and 'Logg ut'.

2. På utlysningen er det en maskert link til phishing nettsiden som er satt opp. Utlysningen har blitt satt opp til å matche så mange kriterier som mulig for å treffe flest mulige studenter.

IKT-Revisjon for Rizzky Buisness

Søknadsfrist:	20.06.2023
Utdanningsnivå:	Påbegynt bachelor/master (1.-3. år) Påbegynt master (4.-5. år) Fullført bachelorgrad Fullført mastergrad
Utdanningsområde:	Data og informasjonsteknologi Utøvende kunst og musikk
Type oppdrag:	Praksis / annet
Arbeidssted:	NTNU Gjøvik Campus, Atriet
Arbeidsoppgaver:	Analyse, databehandling, rapportering Samfunnssikkerhet og beredskap
Arbeidssted (fylke / by):	Trondheim Gjøvik Oslo Svalbard
Informasjon om hvordan man søker:	Ikke anbefalt å søke på denne stillingen. Det er en scam
Link:	cutt.ly/4647daG
E-post for søknad:	eskil.refsgaard@gmail.com
Utdanning:	Anvendt Datateknologi Automatisering og Intelligente Systemer Billedkunst Dansekunnskap, Praksis og Arv Dataingeniør Datateknologi Digital Forretningsutvikling Digital Infrastruktur og Cybersikkerhet Digital Samhandling Drama og Teater Elektrifisering og Digitalisering

3. Nettsiden som linkes til er en enkel nettside som kjører apache2 og php

Rizzky Business

Jobbsøknad - Portal

Dette er en phishing demo - Ikke skriv inn faktisk påloggingsinformasjon her!

Logg inn på portalen vår med din **NTNU Bridge** bruker!

Username
Enter Username

Password
Enter Password

Login

4. Når bruker skriver inn brukernavn og passord vil dette automatisk bli sendt til en fil på serveren hvor den har alle brukernavn og passord lagret.

```
ubuntu@scam:/var/www/html$ se
Home
Username: test, Password: test123
Username: Kurtm, Password: asdgasd
```

Oppsette av denne siden tok ikke lenger enn 30-60 min og kan bli utført av nesten hvem som helst (spesielt enkelt nå pga. Chat-programmer som Chat GPT-3).

12.6 Første intervju

Første intervju

Til stede:

Fra Bridge: Simon Lie.

Fra Rizzky Business: Kristina Sætre Katakis, Mats Staveland, Harald Martin Rånes.

1. Hvilket omfang vil arbeidsgiver at vi tar for oss?

- bedriften ble startet i 2013
- sjekk av Drupal 8
- Følges GDPR?
- innlogging
 - Lov å logge inn uten feide bruker for studenter per nå
 - Se på muligheten for å fjerne ikke-feide brukere
- Er interessert i å se på bankid for arbeidsgivere
 - Ingen krav til arbeidsgiver egt, kun at de må oppgi gyldig bedriftsnavn og orgnummer (dette er viktig å se på).
 - Arbeidslivsportalen har flere krav som Bridge ikke forholder seg til

2. Er det noe dokumentasjon som arbeidsgiver kan gi oss

(systemdokumentasjon/overordnet dokumentasjon/topologi)?

- Nymedia og NTNU IT sitter på dokumentasjon om systemet og utviklingen av nettsiden. Her fikk vi dokumenter på teams i etterkant av intervjuet.

3. Hvilke hensyn skal vi ta med tanke på datalagring og konfidensialitet? Også mtp. potensielle sårbarheter/risikoer vi oppdager?

- Gi de rapport og oversikt før vi kan ta det med videre
- Vi kan bruke hva vil egt til å bevare informasjon, vær forsiktig slik at informasjonen ikke deles åpent.

4. Hva er rammene våre med tanke på testing av systemet (pen-test)?

- NTNU IT må svare på det
- De vil ikke ha nedetid så bør vi helst gjøre det på en lørdagskveld
- Så lenge det ikke påvirker brukere så kan vi kjøre på og så lenge vi har god kontroll og ikke lar data gå på avveie
- Dette er en mulighet, men ikke langt opp på listen.

5. Har arbeidsgiver noen tidligere risikovurderinger?

- Det ble gjort en risikovurdering i 2013, kort tid etter at Bridge ble dannet.

6. Finnes det er en krisehåndteringsplan hvis ulike assets er på avveie

- Litt tynt. Ikke noe særlig egentlig → bør sette dette som anbefaling
- Prosjektleder må "ringe rundt" om noe feiler.

- NTNU IT har systemer som vil plukke det opp om noe skjer, så de baserer seg helst på den, dette gjelder stort sett for hardware feil. Om det skulle skje noe med selve tjenesten i seg selv er det mangelfullt.

7. Hvilke tilganger er arbeidsgiver villige til å gi oss i systemet deres?

- Spørsmålet skal gå til IT
- Vi kan få tilgang til koden deres.

8. Kan arbeidsgiver gi oss en overordnet beskrivelse av systemet og arkitekturen?

- Teknisk personell er ikke til stede. Spørsmålet går til neste møte.

9. Hvilke verdier har systemet? Hvilke verdier har dere/er viktigst for dere?

- Viktigste om alt går ned er brukere siden de fyller nettsiden med innhold
 - Altså brukere, utlysninger de har lagt ut osv.

10. Hva vil arbeidsgiver kategorisere som lav, middels, høy, kritisk, katastrofe konsekvenser?

- Lav → falske studentprofiler
- Middels → bruke noen andre sin konto for å legge ut falske utlysninger
- Høy →
- Kritisk → noen gjennom bridge for tilgang til andre ntnu system også. F.eks. andre at noen bruker bridge til å hacke Feide eller Ransomware

11. Hva er dere teamet hans er ansvarlig for?

- Simon er prosjektleder
- Ny Media utvikler webløsning, ansvarlige for drift av VM og tjeneste.
- NTNU IT drifter selve hardwaren.

12. system som ikke er koblet til brukere?

- bruker en server
- Vi kan få tilgang til den og bruke den som verktøy for å finne feil
- Ligger ikke på NTNU sin infrastruktur, selskapet som utvikler siden har den

13. Hva skal vi fokusere mest på for prosjektet?

- De vil ha status oppdatering
-

Andre notater:

- Bruker feide, ikke problemer med falske brukere. Svært få bruker ikke feide.
- Skal fase ut brukernavn og passord for ansatte og studenter.
- Det er lagt inn tidsbegrensninger for brukere uten feide.
- Ingen sjekk for hvem som lager brukeren for en arbeidsgiver
- kritisk å miste brukere.
- backup tar Ny Media
- falsk studentprofil - irriterende/lav konsekvens
- De har 2 VM-er, en i produksjon og en som test VM.

12.7 Andre intervju

Andre intervju

Til stede på intervju:

Fra Bridge: Simon Lie

Fra NTNU IT: Øystein Viggen, Sveinung Bergeton Marvik

Fra Rizzky Business: Kristina Sætre Katakis, Mats Staveland, Markus Olsvik

DataFlow

- Hvordan hostes og drives systemet? Er det on-perm, sky eller noe annet?
På ntnu server på vmware, bruker proxyserver

- Hvilken hardware infrastruktur kjører systemet på?
 - > Nginx webserver (nyeste versjon, versjon 1.14.0)
 - > MySQL database server 5.7.41
MEN begge er oppdatert med siste sikkerhetsfikser
Disse kjører på en virtuell maskin
 - > Drupal 8 er webløsningen
 - > Elasticsearch på en Docker container (inneholder script og en database, kjører på en NoSQL database, er altså en ikke SQL database som skal være veldig rask å søke opp i, brukes til alt som blir søkt opp etter)
elasticsearch:5.5.3 såvidt jeg kan forstå IKKE med sikkerhetsfikser på to år (<https://www.elastic.co/>)
 - > Ubuntu 18.04 server (skal over til 22.04)
 - > Kjører Reverse Proxy for å komme seg inn til Bridge
Webserveren snakker kun med NTNU web proxy
 - > Har ikke brannmur, eneste brannmur mellom intern og server for Bridge er IPtables save brannmur (default på linux)
 - > Portnummer 80
 - > Går ukryptert fra proxy og til Bridge01 (serveren)
 - > Dersom proxy går ned vil ikke web serveren på ntnu fungerer (de har 4 proxy som står redundant)
 - > Første punkt som treffes er lastbalanserer (HA, altså high availability, og lastbalanserer)
 - > 4 apache servere
 - > Hvis lastbalanserereren går ned finnes det en sekundær som er klar til å ta over jobben (har derfor kun bare et par sekunders pause)

Tjenesteansvar

- Har dere topologi for tjenesten?
Har ikke noe særlig for Bridge, er en server satt opp hvor de styrer med OS og PHP. Den eksterne parten har konfigurert og har mer dokumentasjon av Bridge.

Fikk en PDF om driftsmodell (nydelig), GREG (gjestetilgang tjeneste)
(NB: om du kun har FEIDE tilgang så har du ikke mulighet til å lage en bruker i Bridge, personen må også være tilknyttet NTNU, men man kan enda opprette en studentprofil med brukernavn og passord (trenger altså ikke å bruke FEIDE → driver å feide bort nå))

- Har dere systemdokumentasjon, organisasjonskart, flytdiagrammer osv.
De pleier å ha noen dokumentasjoner, men gjør det helst kun om Bridge kontakter IT.
Det har ikke blitt gjort en ROS for Bridge tidligere

- Hvem har ansvar for databaser
Webserver og SQL server er samme virtuell maskin
Brukerdata er det NTNU bridge som har ansvar for
Nymedia er leid inn som en konsulent for Bridge (personen har tilgang til alt, kan gjøre hva han vil)
Alt som blir samlet inn av FEIDE blir behandlet hos SIKT

- Har dere egne lagd systemer?
 - > IT tar vare på logger
 - > IT tar ikke backup av Bridge serveren (gjøres kun på forespørsel)
 - > Nymedia tar backup en gang i døgnet (Simon mener det)
 - Må snakke med Eirik i Nymedia
 - > Druff brukes for å ta backup av Drupal blir sendt til en Amazon
 - > De har overvåkningssystem som overvåker om Bridge serveren går ned
 - Sjekker at den svarer på SSH, ping, har ikke full disk og at loaden er akseptabel
 - Bruker nagios til dette (overvåkningsverktøy, <https://www.nagios.org/>)
 - Har ingen sjekk om denne går ned, dersom den f.eks. går ned på natt tid så oppdager de ikke det før neste morgen
 - Denne kjører på en virtuell server i et av deres VM clusterne

- Hvilke OS bruker dere og versjon?
Linux Ubuntu 18.04 -> blir 22.04 LTS på bridge02.it.ntnu.no

lastbalanserer(KeepAliveD?) -> /bridge? -> bridge0.1 -> inter vm

12.8 Tredje intervju

Tredje intervju

Til stede:

Fra Bridge: Simon W. Lie

Fra Rizzky Business: Harald Martin Rånes, Eskil Lykke Refsgaard, Daniel Pietrzykowski Sarjoma

- Hva er viktig for bridge? (oppetid, tilgjengelighet, osv)

svart på under

- Hva er målet deres videre

Samme basistjenesten og oppnå kritisk brukermasse. God aktivitet foreløpig, men ønsker å utvide (sender og stats for antall brukere som er registrert og antall som brukes). Trenger mye markedsføring for å holde oppe aktiviteten. Behandlinger av studentassistentstillinger gjennom Bridge kunne vært noe som de kan se for seg i framtiden. Vil høre NTNU bridge mer relevant for studenter hvis det er der man går for å finne studass stillinger. Vil da igjen tiltrekke enda flere bedrifter til portalen.

- Hva har de forskjellige brukerne tilgang til å gjøre

Student: tilgang til det arbeidsgivere har lagt ut, kontakt og søke informasjon til arbeidsgivere spesifikt

Arbeidsgiver: tilgang til studentprofiler, får ikke tak i det utenom å være logget inn som arbeidsgiver. Redigere og publisere egen profil og utlysninger

Faglærer: Observatør profil, se både det studenter og arbeidsgiver kan se, så en kombo av det over. Videre arbeid med denne skal gjøre det mulig for NTNU ansatte å legge ut annonser for students assistentstillinger.

- Hvilke Drupal versjon bruker dere?

Drupal 8.????

Nymedia vet den riktige underversjonen. Vi må derfor forhøre oss om dem.

Skal oppgraderes til Drupal 9 om ikke altfor lenge. Dette er en oppdatering som ikke vil ha store kostnader i følge NyMedia.

- Hvilke interne og eksterne faktorer kan påvirke driften og de økonomiske resultatene deres?

De er non-profit, skaper nok verdi for brukerne deres for å ikke kaste bort ressursene de får gratis av NTNU. De benytter 4 studentassistenter internt for markedsføring og en på administrative oppgaver, oppdatere karriereportal osv. Ingen teknisk involverte av studentassistenter

- Hvilke systemer bruker dere for å prosessere data, f.eks for nye brukere.

Feide er en mulighet men er ikke noe bridge er involvert i. Det er drupal som benyttes.

- Har dere noen interne kontroller/prosedyrer for å håndtere risikoer?

For vår egen del er det her mest snakk om rutiner for å gi og trekke administratortilgang (som regel ved utskifting av studasser) og sikker lagring av og ved behov bytte passord. På det IT-tekniske støtter vi oss på rutinene til NTNU IT og eksternt utvikler. I tillegg sjekker jeg innom NTNU Bridge minst én gang per arbeidsdag, for å se om alt ser ut som det skal fra brukersiden, samt eposten hvor vi tar imot supportsaker og andre brukerhenvendelser.

- Hva vil dere si hindrer dere fra å utvikle dere? Svakheter?

Det er kanskje først og fremst et spørsmål om ressurser, NTNU Bridge har kun én stillingsressurs, og det er begrenset hva man kan få til som en person. Noen ganger er det også snakk om finansiering, særlig av større

utviklingsjobber, men her har vi tidligere fått dekket viktige utviklingsjobber gjennom SO-midler (strategisk omstillingssmidler) fra prorektor. Et tredje punkt er forankring i organisasjonen, som går på kunnskap om og støtte til prosjektet ute i fagmiljøene. Det kan blant annet handle om å kjenne til og videreformidle tjenesten til studentene, og være mottakelig for å ta inn bachelor- og masteroppgaver gjennom NTNU Bridge. En svakhet her er at NTNU-ansatte ikke har noen definert rolle eller oppgave i NTNU Bridge, og tjenesten derfor ikke oppleves som viktig i deres arbeidshverdag. En ytterligere svakhet knyttet til at det bare er én person som jobber med NTNU Bridge er at det blir svært sårbart, spesielt siden det er en skreddersydd løsning. Per i dag er det kun jeg som kjenner fullt ut hvordan løsningen virker. NTNU Bridge hadde ikke bestått «trikketesten», altså om jeg ble overkjørt av en trikk i morgen, ville ingen kunne ha steppet inn og driftet tjenesten videre på forsvarlig vis.

- Hva er visjonen deres? Hva er strategiene deres for å nå visjonen deres?

Visjonen til NTNU Bridge er tett knyttet til NTNUs visjon om «kunnskap for en bedre verden», altså sørge for at (den forskningsbaserte) kunnskapen og kompetansen som utvikles på NTNU finner veien ut til hvor det er mest bruk for den i samfunns- og arbeidsliv. Vår inngang til dette er at det i første rekke er studentene som tar dette med seg ut i verden. Vi ønsker å opprette direkte koblinger mellom studentene og eksterne, gjennom praksis, jobb og oppgavesamarbeid, men også mer indirekte gjennom å synliggjøre både for studenter og arbeidsgivere hvor og hvordan fagkunnskapen kan skape verdi.

NTNU Bridge er bare en formidler. Vi tilbyr en plattform hvor studentene og arbeidsgivere kan møtes. Det er brukerne selv som fyller plattformen med innhold og aktivitet, og slik tilfører den verdi. Den overordnede strategien er derfor at NTNU Bridge oppleves så attraktiv og relevant (sammenlignet med alternativene) at brukerne foretrekker oss.

- Hva vil dere si er viktigst for dere: konfidensialitet, integritet eller tilgjengelighet?

konfidensialitet er eneste som er lovpålagt, følge GDPR og andre lover angående personinformasjon,

Integritet er også viktig for hvis noen får tak i kopi av database vil dette også føre til tap av personinformasjon

Avhengig av at nymedia opprettholder sin del av avtalen

Ikke like mange krav siden de en intern tjeneste for ntnu.

- Vi snakket om svært høy, høy, middels og lav risiko sist gang, men hvordan vil du beskrive det økonomiske tapet med tanke på dette?

Ikke noe økonomisk tap siden de ikke har noe egen økonomi basically...

Men, de kan miste støtte fra NTNU

600 000 kr for å oppdatere drupal 7 til 8.

Drupal 9 overgangen blir en billig overgang rundt 50 000 kr

-> Hvis de skulle bygge opp Bridge på nytt så ville dette vært mulig med Simon Lie.

- Hvor mange brukere har Bridge i løpet av 1 år?

2116 nye brukere registrert, 2311 deaktiverte brukere hvis man ikke har vært aktiv på ett år.

Vi får tilsendt regneark som har all denne dataen + mer

Ligger i teams.

Brukere slettes etter 2 år hvis de har blitt deaktivert i systemet.

199 sessions per dag

45000 unike besøkende innen ett år

- Når studenter er ferdig med studiet, blir de automatisk slettet fra Bridge?

Man kan bruke bridge opptil ett år etter siste innlogging

De vil fase ut brukerlogging uten feide så i framtiden så vil man miste tilgang til bridge når man mister feide innlogging.

De har beholdt alternativ løsning pga at man vil miste tilgang ellers med en gang man slutter på ntnu

- Har dere noen avtaler med andre parter?

Ingen andre avtaler enn med Nymedia

- hvor lagres persondataene? in-house på sky?

Persondataene lagres på serverne til NTNU og backup på Sky

- har dere implementert ISO 27002? hvis ikke, har dere implementert noen andre ISO versjoner?

Ikke implementert ISO 27002 eller andre former av det

- Hvor mye koster infrastrukturen deres.

Ikke noe eget hardware for bridge, men baserer seg på NTNU sin infrastruktur, og hosting av Nymedia. Gratis hosting av NTNU sine servere. En dedikert server for å kjøre NTNU bridge. 4000kr I måneden til nymedia

- Tilgjengelighet på infrastruktur og Bridge generelt.
- Hvor har dere lagret dokumentasjon for Bridge, systemdokumenter etc.

Verdier og verdivurdering tabell feedback med Simon:

Hvis Simon er borte så er det ingen som vet hvordan ting henger sammen I Bridge, derfor er han nok kritisk.

Personlig Informasjon: Arbeidsgiver informasjon er tilgjengelig for alle utenom kontaktinformasjon utenom hvis en student logger inn. Er mulig å legge inn falsk info men er ikke noe man kan gjøre med det – Simon.

De har sikkerhet mot spambots

Hvis store deler av brukerinformasjon skulle forsvinne så går det ut på tjeneste. Ikke kritisk med enkel bruker men mange brukere hadde vært kritisk for Bridge.

2 dager på tilgjengelighet

Brukerdata:

PS: Ikke feideinnlogging bare deres egen type login

De har ikke tilgang på passord. De er kryptert så Fortrolig.

Databaser:

NTNU IT har ansvar for hvis VM-en skulle gått ned så lenge det ikke er en bug I deres egen database. Burde fikses innen 4 timer

Kommunikasjonsdata:

Man mottar meldinger på mail og ikke I bridge

Lagrer ikke noe av mail-meldingene I Bridge men tar kanskje vare på hvor mange mail som har sendt. Bruker epost-alias der man kan sende mail fram og tilbake direkte istedenfor gjennom bridge. Mail funksjonen har alltid funket, aldri gått ned.

Hardware:

NTNU IT må nok svare på dette. Kanskje strength fortrolig men Simon er usikker. Hvis noen kommer seg inn I NTNU systemet så vil de kunne gjøre nesten hva som helst. Burde være tilgjengelig umiddelbart hvis NTNU sine servere skulle gå ned.

IKT-dokumentasjon:

Ny-media sitter på en del av den tekniske systeminformasjonen. Er intern konfidensialitet. Nymedia kan hende er strengere med sin egen dokumentasjon. Bridge er Ikke avhengig av denne dokumentasjonen men fint å ha.

Backup:

Nymedia tar backup en gang om dagen på serveren og sender det til cloud-en en gang I uka

Hvis det er personinformasjon I denne backupen så burde det være fortrolig konfidensialitet.

Ikke farlig hvis de må bruke en tidligere backup hvis den forrige ikke skulle funke. PGA Ganske få nye brukere hver uke.

Personell:

Han sitter på en del intern informasjon og er kritisk hvis han skulle sluttet på job spontant. Men kan godt være borte I 2 dager

Annet:

Man kan legge ut informasjon selv uten org.nr. Skal være mulig for internasjonale arbeidsgivere å få tilgang til bridge å legge ut

12.9 Nymedia ansvarforklaring

○ Eirik Morland <eirik@frontkom.c...>

I går kl. 20:26

Til: ✘ Kristina Sætre Kataki

Noen eksterne bild...

Last ned eksterne bilder

Gå til Innstillinger

Vi har ikke ansvar for ting som gjelder software som kjører på serveren som kjører NTNU Bridge, nei. For eksempel sikkerhetsoppgraderinger av slike.

Ansaret når det gjelder drift er vel best beskrevet i denne lenken som jeg har sendt

tidligere: <https://www.ntnu.no/wiki/display/ntnuitubuntu/Halvadministrerte+linux-servere>

Når det er sagt så er det jo et definisjonsspørsmål hva som er "softwaren" i dette tilfellet også, og hva som er "drift". Vi har for eksempel ansvar for å rulle ut endringer på kodebasen til NTNU Bridge, som sånn sett både kan ses på som "drift" og at det er "software". Men vi har i alle fall utviklet nettsiden, det er det ikke noe spørsmål om :)

Mvh Eirik

Eirik Stanghelle Morland

Head of Drupal

12.10 NTNU IT Ansvarforklaring

16:50

Hei Svein, det har vært litt forvirring her rundt hvem som faktisk drifter, vedlikeholder og/eller oppdaterer tjenesten og dependencies. Er det dere i NTNU IT /drift eller er det noen andre? Kommer oppdateringer av database og vm versjon på forespørsel, eller på initiativ fra dere?

Last read

Sveinung Bergeton Marvik 17:21

Det er delt. Frontkom (ekstern) driver alt som har med applikasjonen å gjøre, inkludert evt database. De har fått login på en virtuell maskin som har blitt provisjonert av unixdriftsteam. Unixdrift står for oppsett av konfigurasjonsverktøy for operativsystemet som webserver og bridge-tjenesten kjører på. Virtuell maskin er levert av Serverdrift som tar seg av vmwareinfrastruktur. IT Webdrift konfigurerer en reversproxy som tar imot på [NTNU.no](https://www.ntnu.no) og dirigerer videre til den virtuelle serveren.

NTNU: Norges teknisk-naturvitenskapelige u...
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
Campuser i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. NTNU har...
[ntnu.no](https://www.ntnu.no)

12.11 Diri

Bridge

Owner

NTNU

Responsible

Bridge

Number of users

3233

Operational status

Produksjon

Availability

2 dager

Registration information

Date for registration: 2023-03-31 12:00

Who uses the system: Kunder, Studenter, Ansatte

Name: Bridge

How to access the system: Via internet

Nick name:

Hosting: Externt

Organizational unit: NTNU

Days with a higher level of availability requirement: No

Organisational subunit: NTNU Bridge

Reason for higher level of availability requirement: 2 dager er bra nok tilgjengelighet siden Bridge arbeidslivsportal ikke er kritisk infrastruktur og tilbyr egentlig bare en måte for bedrifter å nå til studenter

Contact information about provider: Ny Media - ansvarlig for produksjon av nettside og system NTNU IT - ansvarlig for hosting og hardware

Operating system: Linux

Status: Produksjon

Version of operating system: Ubuntu 18.04 men bytter til 22.04 LTS innen noen måneder

Number of users: 3233

Link for system documentation: undefined

Maximum number of users: 3500

Link for logging in to the system: <https://www.ntnu.no/bridge>

Participants

Name	Role	Organization
Kristina Sætre Kataki	User	Rizzky Business
Markus Olsvik	User	Rizzky Business
Harald Martin Rånes	User	Rizzky Business
Eskil Lykke Refsgaard	User	Rizzky Business

Name	Role	Organization
Mats Staveland	User	Rizzky Business
Herman Hangaard	User	Rizzky Business

Description

NTNU Bridge er NTNUs offisielle koblingsportal mellom NTNU-studentene og arbeidslivet, for samarbeid om oppgaver, praksisplasser og jobber. NTNU Bridge er utviklet av og for NTNU, og setter fagkunnskap i sentrum. Portalen er utformet slik at det skal være enkelt for student og arbeidsgiver kan finne hverandre ut fra studentens fagbakgrunn, og hvilken kompetanse arbeidsgiver etterspør. NTNU Bridge er eneste arbeidslivsportal som retter seg eksklusivt mot NTNU-studenter på alle campus og studier. Den skiller seg også fra andre arbeidslivsportaler ved at det her er mulig å publisere forslag til bachelor- og masteroppgaver, samt praksisopphold.

Delimitations

Asset evaluation

Name	Asset type ↓↑	Confidentiality	Integrity	Availability	Description
Kommunikasjons data	Communication data	Åpen	Forventet	2 dager	Bridge tilbyr brukere å sende meldinger til andre brukere. Logger og metadata blir lagret for å kunne drifte tjenesten. Tjenesten er også et slags forum hvor man kan legge ut utlysninger og annonser. Disse anses også som kommunikasjonsdata.
Personell	Other assets in the system	Åpen	Kritisk	2 dager	Med personell menes spesielt prosjektleder Simon Lie som verdi. Prosjektlederen er hovedansvarlig for at NTNU Bridge er i drift og at tjenesten utvikles. Uten denne kjernepersonen vil prosjektet mest sannsynlig avvikles.
Databaser	Other assets in the system	Fortrolig	Avhengig	4 timer	Med database menes bare databasen som benyttes i produksjon. Denne kjøres på en VM hos NTNU IT og er essensiell for at tjenesten NTNU Bridge leverer, skal være operasjonell. Databasen er en samling av informasjon som, personlig informasjon, brukerdata og kommunikasjonsdata.
Hardware	Other assets in the system	Strengt fortrolig	Kritisk	Umiddelbar	For hosting av webpage og andre tjenester, benyttes ressurser tilhørende NTNU IT.

Name	Asset type ↓	Confidentiality	Integrity	Availability	Description
Backup	Other assets in the system	Strengt fortrolig	Avhengig	4 timer	NTNU Bridge benytter backup av tjenesten og dataen for å sikre at de kan hente den igjen om det skulle skje noe uforutsett. Backupen lagres i forskjellige deler. Den virtuelle maskinen som tjenesten kjører på tar snapshots hver natt, som lagres på serveren. Disse kan brukes til å gå tilbake til en tidligere versjon av tjenesten dersom noen skulle være uheldig å ødelegge noe inne i selve webtjeneren. I tillegg tas det ukentlig backup av hele serveren med all data i databasen som lagres i en ekstern cloudserver. De natlige snapshotene flyttes også over hit hver uke. Disse kan da brukes til å opprette en helt ny server dersom hele hardwaren skulle gå ut av drift.
Software	Other assets in the system	Intern	Forventet	2 dager	Software verdien beskriver typiske verdier som: Dockerfile, drupal-8, html og generelt kildekode for en bedrifts tjenester. Uten kildekode vil ikke tjenesten ha noe å kjøre, derfor blir ofte software tatt mye backup av.
Dokumentasjon	Other assets in the system	Intern	Forventet	Ingen betydning	Andre dokumenter som forretningsdokumenter og generell dokumentasjon om bedriften.
IKT-Dokumentasjon	Other assets in the system	Intern	Forventet	4 timer	Verdien IKT - Dokumentasjon er styrende dokumenter for IKT sikkerhet, her er det typisk dokumenter som kreves av GDPR og andre lovpålagte dokumenter for et IKT system. Disse dokumentene beskriver hvordan sikkerheten opprettholdes i systemet.
Brukere	Other assets in the system	Åpen	Ingen	Ingen betydning	Brukere av plattformen er svært viktige for at prosjektet og bedriften skal være i drift. Siden plattformen er laget for å koble brukere sammen, er også oppetid og brukervennlighet viktige faktorer for å beholde disse brukerne. Brukere er personer, dermed er ikke disse lagret i IKT-systemet, de er bare "input" i bedriftens hoved produksjon.
Personlig informasjon	Personal identifiable information	Åpen	Forventet	2 dager	
Brukerdata	Username and password	Fortrolig	Avhengig	2 dager	Bridge bruker både feide for pålogging og sin egen løsning for brukere uten feide. hvem som helst med en mail kan lage bruker. Det er tre ulike brukere; student, arbeidsgiver og faglærer. Som student kan du logge inn med feide eller registrere en ny bruker uten feide. Som arbeidsgiver kan du logge inn/registrere deg med Bridge sin egen løsning uten feide Som faglærer kan du bare logge inn med feide.

Risk matrixes

Before treatments

Risk Matrix

After treatment

Risk Matrix

Risk assessment

Risk	Cause	Event	Consequence	Threats	Assets	Vulnerability
Low	Denial of Service	Nedetid av tjenesten	Brukere får ikke brukt tjenesten	Script kiddies , Users	Kommunikasjons data, Brukere	Technological
Low	Denial of Service	Nedetid av tjenesten	Tap av omdømme	Script kiddies , Users	Brukere	Technological
Low	Denial of Service	Nedetid av tjenesten	Feil og ineffektivitet	Script kiddies , Users	Databaser, Backup, Software, Brukere	Technological
Low	Menneskelig feil (teknisk)	Nedetid av tjenesten	Brukere får ikke brukt tjenesten	System error, Insider threat	Kommunikasjons data, Brukere	People
Low	Menneskelig feil (teknisk)	Nedetid av tjenesten	Tap av omdømme	System error, Insider threat	Brukere	People
Medium	Menneskelig feil (teknisk)	Nedetid av tjenesten	Feil og ineffektivitet	System error, Insider threat	Databaser, Backup, Software, Brukere	People
Low	Naturkatastrofer	Nedetid av tjenesten	Brukere får ikke brukt tjenesten		Kommunikasjons data, Brukere	Physical
Low	Naturkatastrofer	Nedetid av tjenesten	Tap av omdømme		Brukere	Physical
Low	Naturkatastrofer	Nedetid av tjenesten	Feil og ineffektivitet		Databaser, Backup, Software, Brukere	Physical
Low	APT	Nedetid av tjenesten	Brukere får ikke brukt tjenesten	Nation state	Kommunikasjons data, Brukere	Technological
Low	APT	Nedetid av tjenesten	Tap av omdømme	Nation state	Brukere	Technological
Low	APT	Nedetid av tjenesten	Feil og ineffektivitet	Nation state	Databaser, Backup, Software, Brukere	Technological
Medium	Manglende dokumentasjon	Nedetid av tjenesten	Brukere får ikke brukt tjenesten		Kommunikasjons data, Brukere	Organizational
Medium	Manglende dokumentasjon	Nedetid av tjenesten	Tap av omdømme		Brukere	Organizational
High	Manglende dokumentasjon	Nedetid av tjenesten	Feil og ineffektivitet		Databaser, Backup, Software, Brukere	Organizational
Low	Ransomware	Nedetid av tjenesten	Brukere får ikke brukt tjenesten	Cyber-crime, Script kiddies	Kommunikasjons data, Brukere	Technological
Low	Ransomware	Nedetid av tjenesten	Tap av omdømme	Cyber-crime, Script kiddies	Brukere	Technological
Medium	Ransomware	Nedetid av tjenesten	Feil og ineffektivitet	Cyber-crime, Script kiddies	Databaser, Backup, Software, Brukere	Technological

Risk	Cause	Event	Consequence	Threats	Assets	Vulnerability
Medium	Manglende oppdatering av programvare og systemer	Nedetid av tjenesten	Brukere får ikke brukt tjenesten	System error	Kommunikasjons data, Brukere	Technological
Medium	Manglende oppdatering av programvare og systemer	Nedetid av tjenesten	Tap av omdømme	System error	Brukere	Technological
Medium	Manglende oppdatering av programvare og systemer	Nedetid av tjenesten	Feil og ineffektivitet	System error	Databaser, Backup, Software, Brukere	Technological
Low	Feil i backup-prosess	Nedetid av tjenesten	Brukere får ikke brukt tjenesten	System error	Kommunikasjons data, Brukere	Technological
Low	Feil i backup-prosess	Nedetid av tjenesten	Tap av omdømme	System error	Brukere	Technological
Medium	Feil i backup-prosess	Nedetid av tjenesten	Feil og ineffektivitet	System error	Databaser, Backup, Software, Brukere	Technological
Low	Utilgjengelighet av dokumentasjon	Nedetid av tjenesten	Brukere får ikke brukt tjenesten		Kommunikasjons data, Brukere	Organizational
Low	Utilgjengelighet av dokumentasjon	Nedetid av tjenesten	Tap av omdømme		Brukere	Organizational
Low	Utilgjengelighet av dokumentasjon	Nedetid av tjenesten	Feil og ineffektivitet		Databaser, Backup, Software, Brukere	Organizational
Medium	Svak student og faglærer autentisering	Falske brukere	Tap av omdømme	Cyber-crime, Script kiddies	Brukere	Technological
Medium	Svak student og faglærer autentisering	Falske brukere	Phishing	Cyber-crime, Script kiddies	Brukerdata, Brukere	Technological
Low	Svak student og faglærer autentisering	Falske brukere	Social engineering	Cyber-crime, Script kiddies	Brukerdata, Brukere	Technological
Medium	Svak bedrift autentisering	Falske brukere	Tap av omdømme	Cyber-crime, Script kiddies	Brukere	Technological
Medium	Svak bedrift autentisering	Falske brukere	Phishing	Cyber-crime, Script kiddies	Brukerdata, Brukere	Technological
Low	Svak bedrift autentisering	Falske brukere	Social engineering	Cyber-crime, Script kiddies	Brukerdata, Brukere	Technological
Low	Phishing	Tap av bruker	Brukere får ikke brukt tjenesten		Kommunikasjons data, Brukere	People

Risk	Cause	Event	Consequence	Threats	Assets	Vulnerability
Low	Phishing	Tap av bruker	Tap av omdømme		Brukere	People
Medium	Phishing	Tap av bruker	Tap av økonomiske midler		Kommunikasjons data, Personell, Databaser, Software, Brukere	People
Medium	Phishing	Tap av bruker	Data lekkasje		Brukerdata, Personlig informasjon, Kommunikasjons data, Databaser	People
Medium	Phishing	Tap av bruker	Tap av forretningsmuligheter		Kommunikasjons data, Brukere	People
Low	APT	Tap av bruker	Brukere får ikke brukt tjenesten	Nation state	Kommunikasjons data, Brukere	Technological
Low	APT	Tap av bruker	Tap av omdømme	Nation state	Brukere	Technological
Low	APT	Tap av bruker	Tap av økonomiske midler	Nation state	Kommunikasjons data, Personell, Databaser, Software, Brukere	Technological
Low	APT	Tap av bruker	Data lekkasje	Nation state	Brukerdata, Personlig informasjon, Kommunikasjons data, Databaser	Technological
Low	APT	Tap av bruker	Tap av forretningsmuligheter	Nation state	Kommunikasjons data, Brukere	Technological
Low	Brute forcing	Tap av bruker	Brukere får ikke brukt tjenesten	Cyber-crime, Script kiddies	Kommunikasjons data, Brukere	Technological
Low	Brute forcing	Tap av bruker	Tap av omdømme	Cyber-crime, Script kiddies	Brukere	Technological
Low	Brute forcing	Tap av bruker	Tap av økonomiske midler	Cyber-crime, Script kiddies	Kommunikasjons data, Personell, Databaser, Software, Brukere	Technological
Low	Brute forcing	Tap av bruker	Data lekkasje	Cyber-crime, Script kiddies	Brukerdata, Personlig informasjon, Kommunikasjons data, Databaser	Technological
Low	Brute forcing	Tap av bruker	Tap av forretningsmuligheter	Cyber-crime, Script kiddies	Kommunikasjons data, Brukere	Technological
Medium	Svake eller delte passord	Tap av bruker	Brukere får ikke brukt tjenesten	Users, Script kiddies , Cyber-crime, Insider threat	Kommunikasjons data, Brukere	Technological

Risk	Cause	Event	Consequence	Threats	Assets	Vulnerability
Medium	Svake eller delte passord	Tap av bruker	Tap av omdømme	Users, Script kiddies , Cyber-crime, Insider threat	Brukere	Technological
High	Svake eller delte passord	Tap av bruker	Tap av økonomiske midler	Users, Script kiddies , Cyber-crime, Insider threat	Kommunikasjons data, Personell, Databaser, Software, Brukere	Technological
High	Svake eller delte passord	Tap av bruker	Data lekkasje	Users, Script kiddies , Cyber-crime, Insider threat	Brukerdata, Personlig informasjon, Kommunikasjons data, Databaser	Technological
Medium	Svake eller delte passord	Tap av bruker	Tap av forretningsmuligheter	Users, Script kiddies , Cyber-crime, Insider threat	Kommunikasjons data, Brukere	Technological
Low	Menneskelig feil (teknisk)	Kompromittert System	Brukere får ikke brukt tjenesten	System error, Insider threat	Kommunikasjons data, Brukere	People
Medium	Menneskelig feil (teknisk)	Kompromittert System	Tap av data	System error, Insider threat	Brukerdata, Kommunikasjons data, Databaser, Brukere	People
Low	Menneskelig feil (teknisk)	Kompromittert System	Feil i gjenoppretting fra backup	System error, Insider threat	Brukerdata, Databaser	People
Medium	Menneskelig feil (teknisk)	Kompromittert System	Malware/ Ransomware	System error, Insider threat	Brukerdata, Personlig informasjon, Kommunikasjons data, Databaser, Software, Brukere	People
Medium	Menneskelig feil (teknisk)	Kompromittert System	Tap av forretningsmuligheter	System error, Insider threat	Kommunikasjons data, Brukere	People
Low	Menneskelig feil (teknisk)	Kompromittert System	Tap av viktig dokumentasjon	System error, Insider threat	Dokumentasjon, IKT-Dokumentasjon	People
Low	APT	Kompromittert System	Brukere får ikke brukt tjenesten	Nation state	Kommunikasjons data, Brukere	Technological
Low	APT	Kompromittert System	Tap av data	Nation state	Brukerdata, Kommunikasjons data, Databaser, Brukere	Technological
Low	APT	Kompromittert System	Feil i gjenoppretting fra backup	Nation state	Brukerdata, Databaser	Technological

Risk	Cause	Event	Consequence	Threats	Assets	Vulnerability
Low	APT	Kompromittert System	Malware/ Ransomware	Nation state	Brukerdata, Personlig informasjon, Kommunikasjons data, Databaser, Software, Brukere	Technological
Low	APT	Kompromittert System	Tap av forretningsmuligheter	Nation state	Kommunikasjons data, Brukere	Technological
Low	APT	Kompromittert System	Tap av viktig dokumentasjon	Nation state	Dokumentasjon, IKT-Dokumentasjon	Technological
Low	Brute forcing	Kompromittert System	Brukere får ikke brukt tjenesten	Cyber-crime, Script kiddies	Kommunikasjons data, Brukere	Technological
Low	Brute forcing	Kompromittert System	Tap av data	Cyber-crime, Script kiddies	Brukerdata, Kommunikasjons data, Databaser, Brukere	Technological
Low	Brute forcing	Kompromittert System	Feil i gjenoppretting fra backup	Cyber-crime, Script kiddies	Brukerdata, Databaser	Technological
Low	Brute forcing	Kompromittert System	Malware/ Ransomware	Cyber-crime, Script kiddies	Brukerdata, Personlig informasjon, Kommunikasjons data, Databaser, Software, Brukere	Technological
Low	Brute forcing	Kompromittert System	Tap av forretningsmuligheter	Cyber-crime, Script kiddies	Kommunikasjons data, Brukere	Technological
Low	Brute forcing	Kompromittert System	Tap av viktig dokumentasjon	Cyber-crime, Script kiddies	Dokumentasjon, IKT-Dokumentasjon	Technological
Medium	Manglende oppdatering av programvare og systemer	Kompromittert System	Brukere får ikke brukt tjenesten	System error	Kommunikasjons data, Brukere	Technological
High	Manglende oppdatering av programvare og systemer	Kompromittert System	Tap av data	System error	Brukerdata, Kommunikasjons data, Databaser, Brukere	Technological
Medium	Manglende oppdatering av programvare og systemer	Kompromittert System	Feil i gjenoppretting fra backup	System error	Brukerdata, Databaser	Technological
Medium	Manglende oppdatering av programvare og systemer	Kompromittert System	Malware/ Ransomware	System error	Brukerdata, Personlig informasjon, Kommunikasjons data, Databaser, Software, Brukere	Technological

Risk	Cause	Event	Consequence	Threats	Assets	Vulnerability
Medium	Manglende oppdatering av programvare og systemer	Kompromittert System	Tap av forretningsmuligheter	System error	Kommunikasjons data, Brukere	Technological
Medium	Manglende oppdatering av programvare og systemer	Kompromittert System	Tap av viktig dokumentasjon	System error	Dokumentasjon, IKT-Dokumentasjon	Technological
Low	Spear-phishing	Kompromittert System	Brukere får ikke brukt tjenesten		Kommunikasjons data, Brukere	People
Low	Spear-phishing	Kompromittert System	Tap av data		Brukerdata, Kommunikasjons data, Databaser, Brukere	People
Low	Spear-phishing	Kompromittert System	Feil i gjenoppretting fra backup		Brukerdata, Databaser	People
Low	Spear-phishing	Kompromittert System	Malware/ Ransomware		Brukerdata, Personlig informasjon, Kommunikasjons data, Databaser, Software, Brukere	People
Low	Spear-phishing	Kompromittert System	Tap av forretningsmuligheter		Kommunikasjons data, Brukere	People
Low	Spear-phishing	Kompromittert System	Tap av viktig dokumentasjon		Dokumentasjon, IKT-Dokumentasjon	People
Low	Menneskelig feil	Kompromittert System	Brukere får ikke brukt tjenesten	[object Object]	Kommunikasjons data, Brukere	People
Medium	Menneskelig feil	Kompromittert System	Tap av data	[object Object]	Brukerdata, Kommunikasjons data, Databaser, Brukere	People
Low	Menneskelig feil	Kompromittert System	Feil i gjenoppretting fra backup	[object Object]	Brukerdata, Databaser	People
Medium	Menneskelig feil	Kompromittert System	Malware/ Ransomware	[object Object]	Brukerdata, Personlig informasjon, Kommunikasjons data, Databaser, Software, Brukere	People
Medium	Menneskelig feil	Kompromittert System	Tap av forretningsmuligheter	[object Object]	Kommunikasjons data, Brukere	People
Low	Menneskelig feil	Kompromittert System	Tap av viktig dokumentasjon	[object Object]	Dokumentasjon, IKT-Dokumentasjon	People

Risk	Cause	Event	Consequence	Threats	Assets	Vulnerability
Low	Phishing	Upassende eller skadelig innhold	Tap av omdømme		Brukere	People
Medium	Phishing	Upassende eller skadelig innhold	Tap av forretningsmuligheter		Kommunikasjons data, Brukere	People
Medium	Svake eller delte passord	Upassende eller skadelig innhold	Tap av omdømme	Users, Script kiddies , Cyber-crime, Insider threat	Brukere	Technological
Medium	Svake eller delte passord	Upassende eller skadelig innhold	Tap av forretningsmuligheter	Users, Script kiddies , Cyber-crime, Insider threat	Kommunikasjons data, Brukere	Technological
Medium	Svak bedrift autentisering	Upassende eller skadelig innhold	Tap av omdømme	Cyber-crime, Script kiddies	Brukere	Technological
Medium	Svak bedrift autentisering	Upassende eller skadelig innhold	Tap av forretningsmuligheter	Cyber-crime, Script kiddies	Kommunikasjons data, Brukere	Technological
Low	Phishing	Salg av persondata	Tap av omdømme		Brukere	People
Medium	Phishing	Salg av persondata	Tap av økonomiske midler		Kommunikasjons data, Personell, Databaser, Software, Brukere	People
Medium	Phishing	Salg av persondata	Bøter og sanksjoner			People
Medium	Phishing	Salg av persondata	Data lekkasje		Brukerdata, Personlig informasjon, Kommunikasjons data, Databaser	People
Medium	Phishing	Salg av persondata	Tap av forretningsmuligheter		Kommunikasjons data, Brukere	People
Low	Social Engineering	Salg av persondata	Tap av omdømme	Cyber-crime, Nation state, Industrial espionage, Political activists	Brukere	People
Low	Social Engineering	Salg av persondata	Tap av økonomiske midler	Cyber-crime, Nation state, Industrial espionage, Political activists	Kommunikasjons data, Personell, Databaser, Software, Brukere	People

Risk	Cause	Event	Consequence	Threats	Assets	Vulnerability
Low	Social Engineering	Salg av persondata	Bøter og sanksjoner	Cyber-crime, Nation state, Industrial espionage, Political activists		People
Low	Social Engineering	Salg av persondata	Data lekkasje	Cyber-crime, Nation state, Industrial espionage, Political activists	Brukerdata, Personlig informasjon, Kommunikasjons data, Databaser	People
Low	Social Engineering	Salg av persondata	Tap av forretningsmuligheter	Cyber-crime, Nation state, Industrial espionage, Political activists	Kommunikasjons data, Brukere	People
Low	APT	Salg av persondata	Tap av omdømme	Nation state	Brukere	Technological
Low	APT	Salg av persondata	Tap av økonomiske midler	Nation state	Kommunikasjons data, Personell, Databaser, Software, Brukere	Technological
Low	APT	Salg av persondata	Bøter og sanksjoner	Nation state		Technological
Low	APT	Salg av persondata	Data lekkasje	Nation state	Brukerdata, Personlig informasjon, Kommunikasjons data, Databaser	Technological
Low	APT	Salg av persondata	Tap av forretningsmuligheter	Nation state	Kommunikasjons data, Brukere	Technological
Low	Bridge når ikke mål	Leder slutter	Ny ledelse		Dokumentasjon, IKT-Dokumentasjon	Organizational
Low	Bridge når ikke mål	Leder slutter	Tap av økonomiske midler		Kommunikasjons data, Personell, Databaser, Software, Brukere	Organizational
Low	Bridge når ikke mål	Leder slutter	Tap av kunnskap		Personell, Dokumentasjon, IKT-Dokumentasjon	Organizational
Low	Bridge når ikke mål	Leder slutter	Tap av forretningsmuligheter		Kommunikasjons data, Brukere	Organizational
Low	Bridge når ikke mål	Leder slutter	Tap av viktig dokumentasjon		Dokumentasjon, IKT-Dokumentasjon	Organizational
Low	Phishing	Uautorisert tilgang	Brukere får ikke brukt tjenesten		Kommunikasjons data, Brukere	People

Risk	Cause	Event	Consequence	Threats	Assets	Vulnerability
Low	Phishing	Uautorisert tilgang	Tap av omdømme		Brukere	People
Medium	Phishing	Uautorisert tilgang	Tap av økonomiske midler		Kommunikasjons data, Personell, Databaser, Software, Brukere	People
Medium	Phishing	Uautorisert tilgang	Bøter og sanksjoner			People
Medium	Phishing	Uautorisert tilgang	Tap av data		Brukerdata, Kommunikasjons data, Databaser, Brukere	People
Medium	Phishing	Uautorisert tilgang	Data lekkasje		Brukerdata, Personlig informasjon, Kommunikasjons data, Databaser	People
Medium	Phishing	Uautorisert tilgang	Malware/ Ransomware		Brukerdata, Personlig informasjon, Kommunikasjons data, Databaser, Software, Brukere	People
Low	Phishing	Uautorisert tilgang	Tap av viktig dokumentasjon		Dokumentasjon, IKT-Dokumentasjon	People
Low	Social Engineering	Uautorisert tilgang	Brukere får ikke brukt tjenesten	Cyber-crime, Nation state, Industrial espionage, Political activists	Kommunikasjons data, Brukere	People
Low	Social Engineering	Uautorisert tilgang	Tap av omdømme	Cyber-crime, Nation state, Industrial espionage, Political activists	Brukere	People
Low	Social Engineering	Uautorisert tilgang	Tap av økonomiske midler	Cyber-crime, Nation state, Industrial espionage, Political activists	Kommunikasjons data, Personell, Databaser, Software, Brukere	People
Low	Social Engineering	Uautorisert tilgang	Bøter og sanksjoner	Cyber-crime, Nation state, Industrial espionage, Political activists		People

Risk	Cause	Event	Consequence	Threats	Assets	Vulnerability
Low	Social Engineering	Uautorisert tilgang	Tap av data	Cyber-crime, Nation state, Industrial espionage, Political activists	Brukerdata, Kommunikasjons data, Databaser, Brukere	People
Low	Social Engineering	Uautorisert tilgang	Data lekkasje	Cyber-crime, Nation state, Industrial espionage, Political activists	Brukerdata, Personlig informasjon, Kommunikasjons data, Databaser	People
Low	Social Engineering	Uautorisert tilgang	Malware/ Ransomware	Cyber-crime, Nation state, Industrial espionage, Political activists	Brukerdata, Personlig informasjon, Kommunikasjons data, Databaser, Software, Brukere	People
Low	Social Engineering	Uautorisert tilgang	Tap av viktig dokumentasjon	Cyber-crime, Nation state, Industrial espionage, Political activists	Dokumentasjon, IKT-Dokumentasjon	People
Low	Brute forcing	Uautorisert tilgang	Brukere får ikke brukt tjenesten	Cyber-crime, Script kiddies	Kommunikasjons data, Brukere	Technological
Low	Brute forcing	Uautorisert tilgang	Tap av omdømme	Cyber-crime, Script kiddies	Brukere	Technological
Low	Brute forcing	Uautorisert tilgang	Tap av økonomiske midler	Cyber-crime, Script kiddies	Kommunikasjons data, Personell, Databaser, Software, Brukere	Technological
Low	Brute forcing	Uautorisert tilgang	Bøter og sanksjoner	Cyber-crime, Script kiddies		Technological
Low	Brute forcing	Uautorisert tilgang	Tap av data	Cyber-crime, Script kiddies	Brukerdata, Kommunikasjons data, Databaser, Brukere	Technological
Low	Brute forcing	Uautorisert tilgang	Data lekkasje	Cyber-crime, Script kiddies	Brukerdata, Personlig informasjon, Kommunikasjons data, Databaser	Technological
Low	Brute forcing	Uautorisert tilgang	Malware/ Ransomware	Cyber-crime, Script kiddies	Brukerdata, Personlig informasjon, Kommunikasjons data, Databaser, Software, Brukere	Technological

Risk	Cause	Event	Consequence	Threats	Assets	Vulnerability
Low	Brute forcing	Uautorisert tilgang	Tap av viktig dokumentasjon	Cyber-crime, Script kiddies	Dokumentasjon, IKT-Dokumentasjon	Technological
Medium	Manglende oppdatering av programvare og systemer	Uautorisert tilgang	Brukere får ikke brukt tjenesten	System error	Kommunikasjons data, Brukere	Technological
Medium	Manglende oppdatering av programvare og systemer	Uautorisert tilgang	Tap av omdømme	System error	Brukere	Technological
High	Manglende oppdatering av programvare og systemer	Uautorisert tilgang	Tap av økonomiske midler	System error	Kommunikasjons data, Personell, Databaser, Software, Brukere	Technological
High	Manglende oppdatering av programvare og systemer	Uautorisert tilgang	Bøter og sanksjoner	System error		Technological
High	Manglende oppdatering av programvare og systemer	Uautorisert tilgang	Tap av data	System error	Brukerdata, Kommunikasjons data, Databaser, Brukere	Technological
High	Manglende oppdatering av programvare og systemer	Uautorisert tilgang	Data lekkasje	System error	Brukerdata, Personlig informasjon, Kommunikasjons data, Databaser	Technological
Medium	Manglende oppdatering av programvare og systemer	Uautorisert tilgang	Malware/ Ransomware	System error	Brukerdata, Personlig informasjon, Kommunikasjons data, Databaser, Software, Brukere	Technological
Medium	Manglende oppdatering av programvare og systemer	Uautorisert tilgang	Tap av viktig dokumentasjon	System error	Dokumentasjon, IKT-Dokumentasjon	Technological
Medium	Svake eller delte passord	Uautorisert tilgang	Brukere får ikke brukt tjenesten	Users, Script kiddies , Cyber-crime, Insider threat	Kommunikasjons data, Brukere	Technological
Medium	Svake eller delte passord	Uautorisert tilgang	Tap av omdømme	Users, Script kiddies , Cyber-crime, Insider threat	Brukere	Technological
High	Svake eller delte passord	Uautorisert tilgang	Tap av økonomiske midler	Users, Script kiddies , Cyber-crime, Insider threat	Kommunikasjons data, Personell, Databaser, Software, Brukere	Technological

Risk	Cause	Event	Consequence	Threats	Assets	Vulnerability
High	Svake eller delte passord	Uautorisert tilgang	Bøter og sanksjoner	Users, Script kiddies , Cyber-crime, Insider threat		Technological
High	Svake eller delte passord	Uautorisert tilgang	Tap av data	Users, Script kiddies , Cyber-crime, Insider threat	Brukerdata, Kommunikasjons data, Databaser, Brukere	Technological
High	Svake eller delte passord	Uautorisert tilgang	Data lekkasje	Users, Script kiddies , Cyber-crime, Insider threat	Brukerdata, Personlig informasjon, Kommunikasjons data, Databaser	Technological
Medium	Svake eller delte passord	Uautorisert tilgang	Malware/ Ransomware	Users, Script kiddies , Cyber-crime, Insider threat	Brukerdata, Personlig informasjon, Kommunikasjons data, Databaser, Software, Brukere	Technological
Medium	Svake eller delte passord	Uautorisert tilgang	Tap av viktig dokumentasjon	Users, Script kiddies , Cyber-crime, Insider threat	Dokumentasjon, IKT-Dokumentasjon	Technological
Low	Menneskelig feil	Uautorisert tilgang	Brukere får ikke brukt tjenesten	[object Object]	Kommunikasjons data, Brukere	People
Low	Menneskelig feil	Uautorisert tilgang	Tap av omdømme	[object Object]	Brukere	People
Medium	Menneskelig feil	Uautorisert tilgang	Tap av økonomiske midler	[object Object]	Kommunikasjons data, Personell, Databaser, Software, Brukere	People
Medium	Menneskelig feil	Uautorisert tilgang	Bøter og sanksjoner	[object Object]		People
Medium	Menneskelig feil	Uautorisert tilgang	Tap av data	[object Object]	Brukerdata, Kommunikasjons data, Databaser, Brukere	People
Medium	Menneskelig feil	Uautorisert tilgang	Data lekkasje	[object Object]	Brukerdata, Personlig informasjon, Kommunikasjons data, Databaser	People
Medium	Menneskelig feil	Uautorisert tilgang	Malware/ Ransomware	[object Object]	Brukerdata, Personlig informasjon, Kommunikasjons data, Databaser, Software, Brukere	People

Risk	Cause	Event	Consequence	Threats	Assets	Vulnerability
Low	Menneskelig feil	Uautorisert tilgang	Tap av viktig dokumentasjon	[object Object]	Dokumentasjon, IKT-Dokumentasjon	People
Medium	Manglende dokumentasjon	Personell feil	Brukere får ikke brukt tjenesten		Kommunikasjons data, Brukere	Organizational
Very High	Manglende dokumentasjon	Personell feil	Bøter og sanksjoner			Organizational
Very High	Manglende dokumentasjon	Personell feil	Tap av data		Brukerdata, Kommunikasjons data, Databaser, Brukere	Organizational
Very High	Manglende dokumentasjon	Personell feil	Data lekkasje		Brukerdata, Personlig informasjon, Kommunikasjons data, Databaser	Organizational
Medium	Manglende dokumentasjon	Personell feil	Feil i gjenoppretting fra backup		Brukerdata, Databaser	Organizational
High	Manglende dokumentasjon	Personell feil	Malware/ Ransomware		Brukerdata, Personlig informasjon, Kommunikasjons data, Databaser, Software, Brukere	Organizational
High	Manglende dokumentasjon	Personell feil	Feil og ineffektivitet		Databaser, Backup, Software, Brukere	Organizational
Medium	Manglende dokumentasjon	Personell feil	Tap av viktig dokumentasjon		Dokumentasjon, IKT-Dokumentasjon	Organizational
Low	Feil i backup-prosess	Personell feil	Brukere får ikke brukt tjenesten	System error	Kommunikasjons data, Brukere	Technological
Medium	Feil i backup-prosess	Personell feil	Bøter og sanksjoner	System error		Technological
Medium	Feil i backup-prosess	Personell feil	Tap av data	System error	Brukerdata, Kommunikasjons data, Databaser, Brukere	Technological
Medium	Feil i backup-prosess	Personell feil	Data lekkasje	System error	Brukerdata, Personlig informasjon, Kommunikasjons data, Databaser	Technological
Low	Feil i backup-prosess	Personell feil	Feil i gjenoppretting fra backup	System error	Brukerdata, Databaser	Technological

Risk	Cause	Event	Consequence	Threats	Assets	Vulnerability
Medium	Feil i backup-prosess	Personell feil	Malware/ Ransomware	System error	Brukerdata, Personlig informasjon, Kommunikasjons data, Databaser, Software, Brukere	Technological
Medium	Feil i backup-prosess	Personell feil	Feil og ineffektivitet	System error	Databaser, Backup, Software, Brukere	Technological
Low	Feil i backup-prosess	Personell feil	Tap av viktig dokumentasjon	System error	Dokumentasjon, IKT-Dokumentasjon	Technological
Medium	Svake eller delte passord	Personell feil	Brukere får ikke brukt tjenesten	Users, Script kiddies , Cyber-crime, Insider threat	Kommunikasjons data, Brukere	Technological
High	Svake eller delte passord	Personell feil	Bøter og sanksjoner	Users, Script kiddies , Cyber-crime, Insider threat		Technological
High	Svake eller delte passord	Personell feil	Tap av data	Users, Script kiddies , Cyber-crime, Insider threat	Brukerdata, Kommunikasjons data, Databaser, Brukere	Technological
High	Svake eller delte passord	Personell feil	Data lekkasje	Users, Script kiddies , Cyber-crime, Insider threat	Brukerdata, Personlig informasjon, Kommunikasjons data, Databaser	Technological
Medium	Svake eller delte passord	Personell feil	Feil i gjenoppretting fra backup	Users, Script kiddies , Cyber-crime, Insider threat	Brukerdata, Databaser	Technological
Medium	Svake eller delte passord	Personell feil	Malware/ Ransomware	Users, Script kiddies , Cyber-crime, Insider threat	Brukerdata, Personlig informasjon, Kommunikasjons data, Databaser, Software, Brukere	Technological
Medium	Svake eller delte passord	Personell feil	Feil og ineffektivitet	Users, Script kiddies , Cyber-crime, Insider threat	Databaser, Backup, Software, Brukere	Technological
Medium	Svake eller delte passord	Personell feil	Tap av viktig dokumentasjon	Users, Script kiddies , Cyber-crime, Insider threat	Dokumentasjon, IKT-Dokumentasjon	Technological
Low	Utilgjengelighet av dokumentasjon	Personell feil	Brukere får ikke brukt tjenesten		Kommunikasjons data, Brukere	Organizational

Risk	Cause	Event	Consequence	Threats	Assets	Vulnerability
Low	Utilgjengelighet av dokumentasjon	Personell feil	Bøter og sanksjoner			Organizational
Low	Utilgjengelighet av dokumentasjon	Personell feil	Tap av data		Brukerdata, Kommunikasjons data, Databaser, Brukere	Organizational
Low	Utilgjengelighet av dokumentasjon	Personell feil	Data lekkasje		Brukerdata, Personlig informasjon, Kommunikasjons data, Databaser	Organizational
Low	Utilgjengelighet av dokumentasjon	Personell feil	Feil i gjenoppretting fra backup		Brukerdata, Databaser	Organizational
Low	Utilgjengelighet av dokumentasjon	Personell feil	Malware/ Ransomware		Brukerdata, Personlig informasjon, Kommunikasjons data, Databaser, Software, Brukere	Organizational
Low	Utilgjengelighet av dokumentasjon	Personell feil	Feil og ineffektivitet		Databaser, Backup, Software, Brukere	Organizational
Low	Utilgjengelighet av dokumentasjon	Personell feil	Tap av viktig dokumentasjon		Dokumentasjon, IKT-Dokumentasjon	Organizational

Cause	Description	Current probability
Denial of Service	Denial of Service attack, overbelastning av tjenesten.	Lav
Menneskelig feil (teknisk)	Typiske menneskelige feil ved patching og oppgradering. Typiske "små fix" som ender med feil.	Lav
Phishing	Phishing-angrep på NTNU Bridge. Feks gjennom utlysninger eller annonser, eller studentprofiler.	Middels
Social Engineering	APT eller andre cyber kriminelle bruker Bridge som en portal for social engineering. Forsøker å hente inn informasjon.	Lav
Naturkatastrofer	Flom og andre naturkatastrofer	Lav
APT	Spionasje for å innhente informasjon om studenter og norsk forskning fra NTNU. Bridge kan være et fotfeste for å finne vei inn i NTNU sitt nettverk.	Lav
Manglende dokumentasjon	Lite dokumentasjon om systemer, styring og sikkerhet i bedriften	Kritisk
Bridge når ikke mål	Bridge når ikke mål NTNU har satt.	Lav
Ransomware	Ransomware kommer seg inn på tjenesten eller organisasjon	Lav
Brute forcing	Noen brute forcer seg inn i system eller bruker på Bridge	Lav
Manglende oppdatering av programvare og systemer	Manglende oppdatering av programvare og systemer, typisk software som er utsatt for kjente sårbarheter. eks: ubuntu 18.04.	Middels
Feil i backup-prosess	Mislykkede eller ufullstendige backup prosesser	Middels

Cause	Description	Current probability
Svake eller delte passord	Passord i Bridge kan være utrolig svake, dette kan utnyttes av hackere eller andre brukere. Delte passord kan være sårbare for insider threats.	Middels
Utilgjengelighet av dokumentasjon	Dokumentasjonen er vanskelig å få tak i og det er ikke noen backup av den som er enkel å finne	Lav
Svak student og faglærer autentisering		Middels

Treatment status

Show treatment statuses

ingen har tilgang til utlysninger og annonser. Det er

Diri Control Matrix

The table shows the distribution of the treatments from the risk assessment within the defined classes. Click "Expand" to see the distribution of treatment types. The colour distribution in the pie chart for each square illustrates the status of treatments. The numbers in the pie chart summarize how many of the proposed treatments have been introduced.

	Identify	Protect and maintain	Detect	Respond and recover	Uncategorized	Summary
Summary						

Malware/ Ransomware	Ransomware eller løspengevirus kompromitterer systemet, bridge blir nødt til å sette igang gjenoppretting eller betale.	Lav
Tap av forretningsmuligheter	Manglende dokumentasjon kan resultere i manglende evne til å utnytte forretningsmuligheter som krever rask implementering av nye IKT-systemer. Utydelige ansvarsfordelinger kan føre til forsinkede beslutninger og tap av konkurransekraft i markedet.	Høy
Tap av viktig dokumentasjon	Viktig dokumentasjon blir slettet eller forsvinner	Lav
Tap av økonomiske midler	NTNU slutter å gi støtte til Bridge. Bridge går ned.	Kritisk
Data lekkasje	Data lekkasje fra tjeneste.	Middels

Risk treatment plan

Costs

This is a summary of the costs estimated in each of the selected treatments.

One-time cost: 0,-

Yearly cost: 0,-

Plan treatments for the risk assessment

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
Kapasitetsovervåkning			Implemented	NTNU IT	
Description			Class	Type	
Munin gir grafer til belastning av server			Detect	Technical	
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name			Current	After treatment	
Denial of Service			Lav	Lav	

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
Ratebegrensning			Recommended	NTNU IT	
Description			Class	Type	
Begrense hastigheten eller mengden trafikk fra en enkelt IP-adresse eller kilde for å begrense effekten av angrepet. Denne må ligge på server siden.			Protect and maintain	Technical	
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name			Current	After treatment	
Denial of Service			Lav	Lav	

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
Backup			Implemented	NyMedia	
Description			Class	Type	
En full backup hver uke, kan brukes til gjenoppretting			Respond and recover	Technical	
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name			Current	After treatment	
Menneskelig feil (teknisk)			Middels	Lav	

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
Snapshot			Implemented	NyMedia	
Description			Class	Type	
Daglig snapshots blir tatt			Respond and recover	Technical	
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name			Current	After treatment	
Menneskelig feil (teknisk)			Middels	Lav	

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
Logging			Implemented	NTNU IT	
Description			Class	Type	
Logging av hendelser i systemet			Detect	Technical	
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name			Current	After treatment	
Menneskelig feil (teknisk)			Middels	Lav	

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
ISMS - Rutiner			Planned	NTNU Bridge	
Description			Class	Type	
Dokumenter prosesser slik at man får rutiner, og bedre oversikt over endringer som er blitt gjort			Identify	Administrative	
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name			Current	After treatment	
Menneskelig feil (teknisk)			Middels	Lav	
Feil i backup-prosess			Middels	Lav	
Feil i gjenoppretting fra backup			Middels	Lav	

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
Testing av programvare			Implemented	NyMedia	
Description			Class	Type	
Testing av programvare før produksjon i testmiljø			Protect and maintain	Technical	
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name			Current	After treatment	
Menneskelig feil (teknisk)			Middels	Middels	

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
Personlig sjekk av utlysninger			Implemented	NTNU Bridge	
Description			Class	Type	
Prosjektleder går jevnlig gjennom nylige dannede utlysninger og ser etter problemer			Detect	Administrative	
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name			Current	After treatment	
Phishing			Middels	Middels	
Phishing			Middels	Middels	

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
Implementer et innholdsfiltreringssystem			Planned	NTNU Bridge	
Description			Class	Type	
Analysere innholdet i utlysningene og oppdage skadelige lenker eller mistenkelig ordlegging. Dette systemet kan konfigureres til å blokkere eller varsle om potensielt skadelig innhold. Drupals filtreringssystem, CMF			Detect	Technical	
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name			Current	After treatment	
Phishing			Middels	Middels	
Phishing			Middels	Middels	

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
Redusert informasjon om studenter før innlogging			Recommended	NTNU Bridge	
Description			Class	Type	
Gi lite til ingen personopplysninger før man er registrert og/eller verifisert. Ingen bilder eller navn av studenter før en arbeidsgiver er logget inn og/eller verifisert.			Protect and maintain	Technical	
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name			Current	After treatment	
Phishing			Middels	Middels	
Social Engineering			Lav	Lav	
Phishing			Middels	Middels	
Social engineering			Lav	Lav	

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
Bedriftsautentisering			Planned	NTNU Bridge	
Description			Class		Type
Manuell og elektronisk verifisering av bedrift. BankID, elektronisk ID, manuell mail autentisering.			Protect and maintain		Technical
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name			Current		After treatment
Phishing			Middels		Lav
Phishing			Middels		Lav

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
Backup			Implemented	NyMedia	
Description			Class		Type
Ved naturkatastrofer har bridge diverse backup tilgjengelig fra NyMedia			Respond and recover		Technical
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name			Current		After treatment
Naturkatastrofer			Lav		Lav

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
ISMS			Planned	NTNU Bridge	
Description			Class		Type
Lag et styringssystem for IKT tjenester og rutiner. Dette innebærer kontinuerlig forbedring Plan-Do-Check-Act			Identify		Administrative
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name			Current		After treatment
Manglende dokumentasjon			Kritisk		Middels
Tap av kunnskap			Middels		Lav

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
Virksomhetsstrategier			Implemented	NTNU Bridge	
Description			Class	Type	
Dokumenterte fremtidige strategier og framgangsmåter. Eks. implementering av TA stillinger			Identify	Administrative	
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name			Current	After treatment	
Bridge når ikke mål			Lav	Lav	

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
Backup			Implemented	NyMedia	
Description			Class	Type	
Backup av data som er blitt kryptert			Respond and recover	Technical	
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name			Current	After treatment	
Ransomware			Middels	Lav	

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
Brannmur			Implemented	NTNU IT	
Description			Class	Type	
Brannmur for filtrering av trafikk			Protect and maintain	Technical	
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name			Current	After treatment	
Ransomware			Middels	Lav	

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
Tilgangskontroll			Implemented	NTNU IT	
Description			Class	Type	
Egne servere som bestemmer adgangskontroll.			Protect and maintain	Technical	
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name			Current	After treatment	
Ransomware			Middels	Lav	

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
ISMS - Hendelseshåndtering			Planned	NTNU Bridge	
Description			Class	Type	
En avvikshåndteringsplan er viktig å ha på plass.			Respond and recover	Administrative	
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name			Current	After treatment	
Ransomware			Middels	Middels	
Malware/ Ransomware			Høy	Middels	

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
Passordkrav			Planned	NyMedia	
Description			Class	Type	
Sett passord anbefalinger som passordkrav			Protect and maintain	Technical	
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name			Current	After treatment	
Brute forcing			Lav	Lav	
Svake eller delte passord			Høy	Middels	

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
Begrense innloggingsforsøk			Recommended	NyMedia	
Description			Class	Type	
Begrense hastigheten og frekvensen fra en enkelt sesjon eller kilde for å begrense effekten av angrepet. Begrense antall innloggingsforsøk for en bruker.			Protect and maintain	Technical	
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name			Current	After treatment	
Brute forcing			Lav	Lav	

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
Versjonskontroll			Implemented	NyMedia	
Description			Class	Type	
Holde seg oppdatert på sårbarheter rundt programvare versjoner			Protect and maintain	Administrative	
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name			Current	After treatment	
Manglende oppdatering av programvare og systemer			Høy	Høy	

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
Sårbarhetsscanning			Recommended	NTNU Bridge	
Description			Class	Type	
Scanning av system for å finne sårbarheter.			Detect	Technical	
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name			Current	After treatment	
Manglende oppdatering av programvare og systemer			Høy	Høy	

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
Test av sikkerhetskopier			Recommended	NyMedia	
Description			Class	Type	
Gjenoppretting fungerer som det skal.			Protect and maintain	Technical	
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name			Current	After treatment	
Feil i backup-prosess			Middels	Middels	

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
MFA			Recommended	NTNU Bridge	
Description			Class	Type	
Ved innlogging brukes third-party autentisering. Dette skaper et ekstra lag med sikkerhet.			Protect and maintain	Technical	
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name			Current	After treatment	
Svake eller delte passord			Høy	Middels	
Svak student og faglærer autentisering			Høy	Middels	
Svak bedrift autentisering			Høy	Middels	

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
Passord anbefalinger			Implemented	NTNU Bridge	
Description			Class	Type	
Anbefalinger til kompleksitet av passord			Protect and maintain	Technical	
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name			Current	After treatment	
Svake eller delte passord			Høy	Høy	

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
Skylagring			Implemented	NTNU Bridge	
Description			Class	Type	
Skybasert lagring av dokumenter			Protect and maintain	Administrative	
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name			Current	After treatment	
Utilgjengelighet av dokumentasjon			Lav	Lav	

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
Mail verifisering			Implemented	NTNU Bridge	
Description			Class	Type	
Det blir sendt ut mail for verifisering av at mail adressen finnes og er i bruk			Protect and maintain	Technical	
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name			Current	After treatment	
Svak student og faglærer autentisering			Høy	Høy	
Svak bedrift autentisering			Høy	Høy	

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
Feide autentisering av studentbruker			Implemented	NTNU Bridge	
Description			Class	Type	
Studenter kan verifisere seg gjennom FEIDE, men pga. ikke-feide innlogging har dette lite effekt			Protect and maintain	Technical	
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name			Current	After treatment	
Svak student og faglærer autentisering			Høy	Høy	

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
CAPTCHA			Planned	NTNU Bridge	
Description			Class		Type
Bruk en verifiseringsmekanisme som CAPTCHA for å bekrefte at man ikke er en bot som danner bruker.			Protect and maintain		Technical
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name			Current		After treatment
Svak student og faglærer autentisering			Høy		Middels
Svak bedrift autentisering			Høy		Middels

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
Fjern ikke-feide brukerinnlogging for studenter			Planned	NTNU Bridge	
Description			Class		Type
Fjerne muligheten for å logge inn som student, uten bruk av feide innlogging.			Protect and maintain		Technical
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name			Current		After treatment
Svak student og faglærer autentisering			Høy		Middels

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
Elektronisk identifikasjon for bedrifter			Planned	NTNU Bridge	
Description			Class		Type
Et system for elektronisk identifikasjon, for eksempel elektronisk signatur eller eID, som bedrifter kan bruke til å bekrefte sin identitet elektronisk. Brønnøysundregisteret.			Protect and maintain		Technical
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name			Current		After treatment
Svak bedrift autentisering			Høy		Middels

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
Manuell sjekk av bedrift			Planned	NTNU Bridge	
Description			Class	Type	
Manuell sjekk om bedrift er hvem den utgir seg for å være. Tiltaket gjelder for utenlandske bedrifter og norske med organisasjonsnummer.			Protect and maintain	Administrative	
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name	Current	After treatment			
Svak bedrift autentisering	Høy	Middels			

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
Cybersikkerhetskurs			Recommended	NTNU Bridge	
Description			Class	Type	
N/A			Protect and maintain	Administrative	
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name	Current	After treatment			
Menneskelig feil	Middels	Middels			

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
Restarte tjenesten			Implemented	NyMedia	
Description			Class	Type	
Restarte tjenesten ved å feks restarte apache			Respond and recover	Technical	
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name	Current	After treatment			
Brukere får ikke brukt tjenesten	Middels	Middels			

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date	
Overvåkning			Implemented	NTNU IT		
Description			Class	<th>Type</th>		Type
Overvåkning av tjenestens oppe tid ved bruk av Nagios			Detect	Technical		
Documentation Link						
N/A						
Causes/Consequences						
Name	Current	After treatment				
Brukere får ikke brukt tjenesten	Middels	Middels				

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date	
Redundans - Fail-over			Recommended	NyMedia		
Description			Class	<th>Type</th>		Type
Sette opp minst en ekstra produksjonsserver som kan ta over i tilfelle av systemfeil.			Respond and recover	Technical		
Documentation Link						
N/A						
Causes/Consequences						
Name	Current	After treatment				
Brukere får ikke brukt tjenesten	Middels	Middels				

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date	
Bruker rapportering			Planned	NyMedia		
Description			Class	<th>Type</th>		Type
Tilbyr brukerrapportering via skjema til NyMedia eller prosjektleder.			Identify	Technical		
Documentation Link						
N/A						
Causes/Consequences						
Name	Current	After treatment				
Brukere får ikke brukt tjenesten	Middels	Lav				

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
Varsle Brukere			Recommended	NTNU Bridge	
Description			Class	Type	
Informere brukere om hendelse			Respond and recover	Administrative	
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name			Current	After treatment	
Tap av omdømme			Middels	Middels	

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
Dokumentasjon			Implemented	NTNU Bridge	
Description			Class	Type	
Viktig dokumentasjon som ansvar og avtaler.			Identify	Administrative	
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name			Current	After treatment	
Ny ledelse			Høy	Høy	
Tap av kunnskap			Middels	Middels	

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
ISMS - Styrende dokumenter			Planned	NTNU Bridge	
Description			Class	Type	
Overordnede ledelsesdokumenter som vil lære opp ny ledelse			Identify	Administrative	
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name			Current	After treatment	
Ny ledelse			Høy	Middels	

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
HOTO			Planned	NTNU Bridge	
Description			Class	Type	
Hand Over Take Over			N/A	N/A	
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name			Current	After treatment	
Ny ledelse			Høy	Middels	

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
Dokumentasjon			Implemented	NyMedia	
Description			Class	Type	
Dokumentasjon som policy og hvem som har aksess av personopplysninger			Identify	Administrative	
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name			Current	After treatment	
Bøter og sanksjoner			Kritisk	Høy	

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
Gjenopprettelse			Implemented	NyMedia	
Description			Class	Type	
Bruk av backup for å gjenopprette tapt data			Respond and recover	Technical	
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name			Current	After treatment	
Tap av data			Kritisk	Middels	
Feil og ineffektivitet			Høy	Middels	
Tap av viktig dokumentasjon			Middels	Lav	

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
Varsle Brukere			Recommended	NTNU Bridge	
Description			Class	Type	
Varsle brukere om at brukerdata er på avveie			Respond and recover	Administrative	
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name			Current	After treatment	
Data lekkasje			Kritisk	Høy	

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
Kryptert data			Implemented	NyMedia	
Description			Class	Type	
Data i databaser er kryptert og salted			Protect and maintain	Technical	
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name			Current	After treatment	
Data lekkasje			Kritisk	Høy	

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
Backup			Implemented	NyMedia	
Description			Class	Type	
Backup av data som kan ha blitt kryptert. Den er lagret remote på annen lokasjon.			Respond and recover	Technical	
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name			Current	After treatment	
Malware/ Ransomware			Høy	Middels	

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
Tilgangskontroll			Implemented	NyMedia	
Description			Class	Type	
Hindre at noen får tilgang til dataen som kan lekkes			Identify	Technical	
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name			Current	After treatment	
Malware/ Ransomware			Høy	Middels	

Treatment Name	Cost	Annual cost	Status	Responsible	Due date
Brannmur			Implemented	NTNU IT	
Description			Class	Type	
Brannmur mot virus og eventuelle ransomware			Protect and maintain	Technical	
Documentation Link					
N/A					
Causes/Consequences					
Name			Current	After treatment	
Malware/ Ransomware			Høy	Middels	